

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial
Albacete

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE
ALBACETE**

**GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y
AUTOMÁTICA**

TRABAJO FIN DE GRADO

**CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS
DOCENTES DE LA ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE
ALBACETE PARA ESTUDIANTES CON
DÉFICIT AUDITIVO**

Nº de TFG: *05EN24974/23XI*

Autor/a: *CARMEN GÓMEZ ALARCÓN*

Tutor/a 1: *ALEJANDRO LUCAS BORJA*

Tutor/a 2: *SAMUEL QUINTANA GÓMEZ*

JULIO, 2024

A María Alarcón García, Ángel Antonio Almodóvar Moreno, Hasnaa El Hichami Kilani, Alejandro Fajardo Tercero, Marcos Gabaldón Sáez, Carlos García Martínez, Aaron García Ortiz, Lucía García Mesas, Eloy García Pérez, Mónica Herraiz Linde, Noelia Iniesta Cortijo, Daniel López Esparcia, Ángel López Mota, Diego Martínez Galindo, Javier Martínez López, Pedro Martínez Martínez, Smahar Muhammad Aziz, Adrián Muñoz Alarcón, Sergio Muñoz Garrido, Marta Nieto Navarro, José Manuel Perezagua Galán, Jesús Requena García, Miguel Ángel Sánchez Herreros, Estela González Gomáriz, Juan José Moreno Sánchez, Sergio Tremiño Fernández, porque sin vosotros no habría llegado a donde estoy.

Gracias.

En memoria de Manuel López Zafrilla, por compartir tu pasión por la ingeniería en mis comienzos en este fascinante mundo. Gracias.

A Manuela Carmen Alarcón Alcolea, Marta Gómez Alarcón y José Luis Gómez Sevilla, porque demostráis que me queréis día a día. Gracias.

A Mercedes Aparicio Jiménez, José Antonio Almendros Ibáñez, Jorge Ruiz Alarcón, Alejandro Lucas Borja, Pedro Antonio Carrión Pérez, Francisco Javier Castilla Pascual, Mónica Martínez Sánchez, Juana Morcillo Moreno, Ana Belén Sánchez Alarcón y Antonio Quintanilla Ródenas, porque este trabajo también ha nacido con vosotros. Gracias.

A Samuel Quintana Gómez, porque me ha enseñado la importancia de luchar por lo que te gusta. Gracias.

A las asociaciones con el objetivo de mejorar la sociedad en alguno de sus vértices, aristas o caras. Gracias.

A la empresa Arenas Audio, y en especial a Pablo, por su amabilidad de forma altruista.

Gracias.

A todos los presentes ingenieros que llevan a la práctica sus sueños y a los futuros ingenieros que sueñan con llevar a la práctica. Gracias.

Índice

Índice de ecuaciones	7
Índice de figuras.....	8
Índice de tablas	13
Índice de abreviaturas y siglas	15
Resumen.....	16
Abstract.....	17
1. Introducción.....	18
1.1. Contextualización.....	18
1.2. Objetivos del estudio.....	23
1.3. Justificación de la investigación.....	24
2. Marco teórico.....	35
2.1. Introducción a la acústica.....	35
2.2. Principios básicos y tipos de ondas.....	36
2.2.1. Generación y propagación del sonido.....	37
2.2.2. Frecuencia del sonido	37
2.2.3. Banda de frecuencias	39
2.2.4. Espectro frecuencial.....	40
2.2.5. Velocidad de propagación del sonido.....	41
2.2.6. Longitud de onda del sonido.....	43
2.2.7. Nivel de presión sonora	45
2.2.8. Clasificación de los sonidos.....	46
2.3. Parámetros acústicos relevantes.....	52
2.3.1. Reverberación	52
2.3.2. Inteligibilidad.....	55
2.3.3. Primeras reflexiones.....	57
2.3.4. Relaciones energéticas	58
2.3.5. Relación señal a ruido	60
2.3.6. Ruido de fondo.....	61
3. Espacios arquitectónicos y acústica.....	64
3.1. Relación entre diseño arquitectónico y acústica	64
3.2. Impacto del espacio en la propagación del sonido.....	67
3.3. Estudio de casos relevantes.....	69
3.3.1. Sala de actos de Esplugues de Llobregat	70

4. Metodología.....	74
4.1. Selección de espacios para el análisis acústico.....	74
4.2. Características de los espacios.....	75
4.2.1. Aula 0.8.....	75
4.2.2. Aula 0.13.....	77
4.2.3. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1.....	78
4.2.4. Salón de Actos.....	80
4.3. Puntos de medida.....	84
4.3.1. Aula 0.8.....	88
4.3.2. Aula 0.13.....	89
4.3.3. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1.....	91
4.3.4. Salón de Actos.....	92
4.4. Instrumentación.....	93
4.5. Técnicas de medición.....	96
4.6. Procedimientos de análisis acústico.....	98
4.6.1. Mediciones con dBbati32.....	99
4.6.2. Procesamiento de mediciones con dBbati32.....	102
4.6.3. Procesamiento de parámetros acústicos en Excel.....	111
4.6.4. Modelado 3D de Aula 0.13 en SketchUp.....	116
4.6.5. Importación de planos al software EASE.....	118
4.6.6. Ajuste de parámetros de Aula 0.13 en EASE.....	119
5. Resultados.....	126
5.1. Presentación de datos recolectados.....	126
5.2. Análisis de variaciones acústicas en Aula 0.13.....	133
5.3. Interpretación de resultados.....	145
6. Discusión.....	147
6.1. Comparación con estudios anteriores.....	147
6.2. Comentarios Empresa Arenas Audio.....	149
6.3. Implicaciones de los hallazgos.....	151
6.4. Presupuesto.....	154
6.5. Limitaciones y posibles direcciones futuras.....	156
7. Conclusiones y líneas futuras.....	158
7.1. Recapitulación de los resultados clave.....	158
7.2. Contribuciones futuras al campo de la acústica arquitectónica.....	158
7.3. Otros.....	159

8. Referencias bibliográficas	161
Anexos	166
Anexo A. Formulación de los parámetros acústicos	166
Anexo B. Determinación de volúmenes y errores absolutos	171
Anexo C. Planos complementarios	177
Sótano de la ETSIIAB	177
Planta baja de la ETSIIAB.....	178
Planta primera de la ETSIIAB.....	179
Anexo D. Datos procesados en Excel	180
Anexo E. Materiales en la BBDD de EASE	193
Anexo F. Ficha técnica bucle magnético	215

Índice de ecuaciones

(1) Cálculo de la longitud de onda	44
(2) Cálculo de SPL.....	45
(3) Cálculo de RT promedio.....	52
(4) Expresión de RT. Fórmula de Sabine.....	53
(5) Expresión del cálculo del coeficiente de absorción	53
(6) Cálculo del coeficiente de absorción medio.....	53
(7) Cálculo de RT. Fórmula de Sabine	53
(8) Cálculo de Calidez	54
(9) Cálculo de Brillo acústico.....	54
(10) Cálculo de EDT.....	55
(11) Cálculo de ERR.....	57
(12) Expresión de C50	58
(13) Cálculo de C50.....	58
(14) Expresión de C80	59
(15) Cálculo de C80.....	59
(16) Expresión de Definición	59
(17) Cálculo de Definición.....	60
(18) Expresión de SNR.....	60
(19) Ecuación de distancia mínima entre micrófono y fuente sonora	84
(B. 1) Cálculo de volumen en un paralelepípedo	171
(B. 2) Cálculo de volumen en un semicilindro.....	171
(B. 3) Cálculo de Error relativo por dimensión	171
(B. 4) Cálculo de Error relativo en el volumen de un paralelepípedo	171
(B. 5) Cálculo de Error relativo en el volumen de un semicilindro	172
(B. 6) Cálculo de Error absoluto en un volumen.....	172

Índice de figuras

<i>Figura 1. Ejemplos de recintos con adaptaciones acústicas en la universidad de Gallaudet</i>	16
<i>Figura 2. Hall de la Universidad Gallaudet.....</i>	19
<i>Figura 3. Arquitectura con accesibilidad para personas sordas gracias a la eliminación de esquinas.....</i>	20
<i>Figura 4. Subtitulado en parte inferior de pantalla en tiempo real</i>	21
<i>Figura 5. Presentación subtitulada en una clase de University College London (UCL).....</i>	22
<i>Figura 6. Colocación usual de un implante coclear.....</i>	25
<i>Figura 7. Esquema de oído humano con implante coclear</i>	26
<i>Figura 8. Tipos de audífonos.....</i>	28
<i>Figura 9. Impacto de la reverberación en un espacio cerrado</i>	29
<i>Figura 10. Sistema de Frecuencia Modulada.....</i>	31
<i>Figura 11. El Teatro Circo de Albacete cuenta con un lazo de inducción magnética.....</i>	32
<i>Figura 12. Espacio equipado con bucle magnético instalado a ras del suelo</i>	33
<i>Figura 13. Símbolo indicativo de que el espacio cuenta con instalación de bucle magnético</i>	33
<i>Figura 14. Zonas de compresión y dilatación de una onda sonora en el aire</i>	37
<i>Figura 15. Ejemplos de oscilaciones de frecuencias de 1 y 10 Hz.....</i>	38
<i>Figura 16. Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y de la voz.....</i>	40
<i>Figura 17. Tono puro a la izquierda y su espectro frecuencial a la derecha.....</i>	41
<i>Figura 18. Densidad en sólidos, líquidos y gases</i>	42
<i>Figura 19. Representación con piezas de dominó de cómo el sonido viaja más rápido en sólidos, más lento en líquidos y más despacio en gases.....</i>	43
<i>Figura 20. Relación entre longitud de onda y frecuencia en el aire</i>	44
<i>Figura 21. Onda pura generada por diapason.....</i>	47
<i>Figura 22. Ondas periódicas complejas generadas por flauta, oboe y clarinete (orden de aparición).....</i>	48
<i>Figura 23. Curvas NC.....</i>	61
<i>Figura 24. Salas con diferentes grados de acondicionamiento.....</i>	65
<i>Figura 25. Evolución temporal de la energía sonora correspondiente a la emisión de una vocal seguida de una consonante en un recinto cerrado</i>	67

<i>Figura 26. Focalización del sonido en zona posterior producida por una pared posterior cóncava</i>	68
<i>Figura 27. Sala de actos del edificio docente de la Dirección General de Deportes</i>	70
<i>Figura 28. Sistema de altavoces propuesto</i>	72
<i>Figura 29. Valores medios de los tiempos de reverberación en la sala vacía y ocupada</i>	72
<i>Figura 30. Curva de decaimiento energético correspondiente a un punto central de la sala con el sistema de megafonía en funcionamiento</i>	73
<i>Figura 31. Aula 0.8 de La Politécnica de Albacete</i>	75
<i>Figura 32. Aula 0.13 de La Politécnica de Albacete</i>	77
<i>Figura 33. Laboratorio de Máquinas Eléctricas (L0C1) de La Politécnica de Albacete</i>	79
<i>Figura 34. Salón de Actos de La Politécnica de Albacete</i>	81
<i>Figura 35. Modelo de altavoz, micrófono y equipo de audio del Salón de Actos</i>	81
<i>Figura 36. Sistema de conferencias con un sistema de control y 4 micrófonos inalámbricos</i> 82	
<i>Figura 37. Esquema de medición con micrófono y fuente receptora</i>	85
<i>Figura 38. Croquis de puntos de medición de las aulas y laboratorio</i>	87
<i>Figura 39. Croquis de los puntos de medición en Salón de Actos de la Politécnica de Albacete</i>	87
<i>Figura 40. Dibujo de las zonas de medición en Aula 0.8</i>	88
<i>Figura 41. Dibujo de las zonas de medición en Aula 0.13</i>	90
<i>Figura 42. Dibujo de las zonas de medición en Laboratorio de Máquinas Eléctricas</i>	91
<i>Figura 43. Dibujo de las zonas de medición en el Salón de Actos</i>	92
<i>Figura 44. Mediciones sin procesar Aula 0.8</i>	99
<i>Figura 45. Medida impulsiva en posición 1 de Aula 0.8</i>	100
<i>Figura 46. Mediciones sin procesar Aula 0.13</i>	100
<i>Figura 47. Mediciones sin procesar Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1</i>	101
<i>Figura 48. Mediciones sin procesar Salón de Actos</i>	101
<i>Figura 49. Planta a la izquierda y planta inferior a la derecha de modelo 3D Aula 0.13</i> ...	116
<i>Figura 50. Alzado de modelo 3D Aula 0.13</i>	117
<i>Figura 51. Perfil izquierdo de modelo 3D Aula 0.13</i>	117
<i>Figura 52. Vista isométrica de modelo 3D opaco Aula 0.13</i>	118
<i>Figura 53. Vistas auxiliares de modelo 3D Aula 0.13</i>	118
<i>Figura 54. Vista isométrica de Aula 0.13 en EASE</i>	120

<i>Figura 55. Vista del plano X del Aula 0.13 en EASE</i>	120
<i>Figura 56. Vista del plano Y del Aula 0.13 en EASE</i>	120
<i>Figura 57. Vista del plano Z del Aula 0.13 en EASE</i>	120
<i>Figura 58. RT Aula 0.13 simulación vs realidad</i>	121
<i>Figura 59. Comparativa final Aula 0.13 simulación y realidad</i>	123
<i>Figura 60. Vista isométrica de Aula 0.13 en EASE con fuente vocal(altavoz azul) y dos áreas de audiencia (en rojo)</i>	125
<i>Figura 61. RT Aula 0.8</i>	126
<i>Figura 62. RT Aula 0.13</i>	126
<i>Figura 63. RT Laboratorio L0C1</i>	126
<i>Figura 64. RT Salón de Actos</i>	126
<i>Figura 65. EDT Aula 0.8</i>	127
<i>Figura 66. EDT Aula 0.13</i>	127
<i>Figura 67. EDT Laboratorio L0C1</i>	127
<i>Figura 68. EDT Salón de Actos</i>	127
<i>Figura 69. Claridad Aula 0.8</i>	128
<i>Figura 70. Claridad Aula 0.13</i>	128
<i>Figura 71. Claridad Laboratorio L0C1</i>	128
<i>Figura 72. Claridad Salón de Actos</i>	128
<i>Figura 73. Definición Aula 0.8</i>	128
<i>Figura 74. Definición Aula 0.13</i>	128
<i>Figura 75. Definición Laboratorio L0C1</i>	128
<i>Figura 76. Definición Salón de Actos</i>	129
<i>Figura 77. Señal Aula 0.8</i>	129
<i>Figura 78. Señal Aula 0.13</i>	129
<i>Figura 79. Señal Laboratorio L0C1</i>	129
<i>Figura 80. Señal Salón de Actos sin sistema sonoro</i>	129
<i>Figura 81. Señal Salón de Actos con</i>	130
<i>Figura 82. Ruido de fondo Aula 0.8</i>	129
<i>Figura 83. Ruido de fondo Aula 0.13</i>	130
<i>Figura 84. Ruido de fondo Laboratorio L0C1</i>	130

<i>Figura 85. Ruido de fondo Salón de Actos</i>	130
<i>Figura 86. S/N Aula 0.8</i>	131
<i>Figura 87. S/N Aula 0.13</i>	131
<i>Figura 88. S/N Laboratorio L0C1</i>	131
<i>Figura 89. S/N Salón de Actos sin</i>	131
<i>Figura 90. S/N Salón de Actos con</i>	131
<i>Figura 91. STI Aula 0.8</i>	132
<i>Figura 92. STI Aula 0.13</i>	132
<i>Figura 93. STI Laboratorio L0C1</i>	132
<i>Figura 94. STI Salón de Actos</i>	132
<i>Figura 95. RASTI Aula 0.8</i>	132
<i>Figura 96. RASTI Aula 0.13</i>	133
<i>Figura 97. RASTI Laboratorio L0C1</i>	132
<i>Figura 98. RASTI Salón de Actos</i>	133
<i>Figura 99. Mapas acústicos %ALCons 2D y 3D del Aula 0.13 inicial</i>	134
<i>Figura 100. Distribución estadística %ALCons de la acústica del Aula 0.13 inicial</i>	134
<i>Figura 101. Mapas acústicos STI 2D y 3D del Aula 0.13 inicial</i>	135
<i>Figura 102. Distribución estadística STI de la acústica del Aula 0.13 inicial</i>	135
<i>Figura 103. Altavoz CL-8T de Hipermusic</i>	139
<i>Figura 104. Situación sin modificar valores de potencia (izquierda) y modificados (derecha)</i>	140
<i>Figura 105. Vistas distribución 4 altavoces en EASE</i>	140
<i>Figura 106. Mapas acústicos %ALCons 2D del Aula 0.13 con cambio de materiales y sistema de altavoces</i>	141
<i>Figura 107. Mapas acústicos STI 2D del Aula 0.13 con cambio de materiales y sistema de altavoces</i>	142
<i>Figura 108. Vistas de distribución de 6 altavoces en EASE</i>	143
<i>Figura 109. Mapas acústicos 3D de situación con 4 y 6 altavoces</i>	144
<i>Figura 110. Vistas de distribución de 8 altavoces en EASE</i>	144
<i>Figura 111. Comparación del RT de las aulas con el valor límite establecido</i>	148
<i>Figura 112. Comparación del RT de las aulas con el valor límite establecido después de implementar los nuevos materiales</i>	148

Figura 113. Bucle magnético portátil modelo LA-90..... 150

Figura 114. Tres signos generados por avatar de lengua de signos..... 156

Figura 115. Ejemplo de conteras en la parte superior de las patas de las sillas..... 159

Índice de tablas

<i>Tabla 1. Clasificación de las ondas según su espectro frecuencial</i>	<i>38</i>
<i>Tabla 2. Niveles de presión sonora en función de la fuente sonora que los ocasiona, y descripción subjetiva</i>	<i>46</i>
<i>Tabla 3. Clasificación de los tipos de sonidos.....</i>	<i>51</i>
<i>Tabla 4. Correspondencia entre %ALCons, STI/RASTI y valoración del grado de inteligibilidad.....</i>	<i>57</i>
<i>Tabla 5. Valores recomendables de los parámetros acústicos más importantes</i>	<i>62</i>
<i>Tabla 6. Márgenes de valores recomendados de RT_{mid} en función del tipo de sala.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabla 7. Listado de materiales de Aula 0.8</i>	<i>76</i>
<i>Tabla 8. Características técnicas de Aula 0.8</i>	<i>76</i>
<i>Tabla 9. Listado de materiales de Aula 0.13</i>	<i>77</i>
<i>Tabla 10. Características técnicas de Aula 0.13</i>	<i>78</i>
<i>Tabla 11. Listado de materiales de Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1</i>	<i>79</i>
<i>Tabla 12. Características técnicas de Laboratorio L0C1</i>	<i>80</i>
<i>Tabla 13. Listado de materiales de Salón de Actos</i>	<i>83</i>
<i>Tabla 14. Características técnicas de Salón de Actos.....</i>	<i>83</i>
<i>Tabla 15. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Aula 0.8.....</i>	<i>89</i>
<i>Tabla 16. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Aula 0.13.....</i>	<i>90</i>
<i>Tabla 17. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Laboratorio L0C1</i>	<i>91</i>
<i>Tabla 18. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Salón de Actos.....</i>	<i>92</i>
<i>Tabla 19. Inventario de elementos requeridos para mediciones, cantidad necesaria y breve descripción.....</i>	<i>93</i>
<i>Tabla 20. Programas empleados para la elaboración del estudio acústico</i>	<i>96</i>
<i>Tabla 21. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Aula 0.8</i>	<i>112</i>
<i>Tabla 22. STI y RASTI promedios del Aula 0.8</i>	<i>112</i>
<i>Tabla 23. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Aula 0.13</i>	<i>113</i>
<i>Tabla 24. STI y RASTI promedios del Aula 0.13</i>	<i>113</i>
<i>Tabla 25. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Laboratorio de Máquinas.....</i>	<i>114</i>
<i>Tabla 26. STI y RASTI promedios del Laboratorio de Máquinas</i>	<i>114</i>
<i>Tabla 27. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Salón de Actos</i>	<i>115</i>

<i>Tabla 28. STI y RASTI promedios del Salón de Actos SIN (sin altavoces) y CON</i>	115
<i>Tabla 29. Características técnicas de modelo 3D Aula 0.13</i>	118
<i>Tabla 30. Selección final de materiales Aula 0.13</i>	123
<i>Tabla 31. Datos técnicos de Aula 0.13 en EASE</i>	124
<i>Tabla 32. Resumen de las implicaciones de los hallazgos</i>	152
<i>Tabla 33. Listado de absorbentes en EASE</i>	193
<i>Tabla 34. Listado de paredes y construcciones usuales en EASE</i>	194
<i>Tabla 35. Listado de suelos en EASE</i>	196
<i>Tabla 36. Listado de materiales de construcción, ventanas y puertas</i>	198
<i>Tabla 37. Listado de techos en EASE</i>	198
<i>Tabla 38. Listado de superficies en EASE</i>	200
<i>Tabla 39. Listado de aislamientos en EASE</i>	202
<i>Tabla 40. Listado de simulado de sitios ocupados en EASE</i>	203
<i>Tabla 41. Listado de simulado de sitios ocupados en EASE</i>	203
<i>Tabla 42. Listado de tratamientos acústicos en EASE</i>	204
<i>Tabla 43. Listado de tratamiento acústicos de Vendor, Comercial Products, en EASE</i>	206
<i>Tabla 44. Listado de Illbruck en EASE</i>	206
<i>Tabla 45. Listado en MBI en EASE</i>	207
<i>Tabla 46. Listado de RPG en EASE</i>	208
<i>Tabla 47. Listado de tectum en EASE</i>	209
<i>Tabla 48. Listado de tratamientos acústicos, Shop Built, en EASE</i>	211
<i>Tabla 49. Listado de otros materiales en EASE</i>	213
<i>Tabla 50. Listado de materiales desconocidos en EASE</i>	214

Índice de abreviaturas y siglas

Abreviaturas / siglas	Significado
BBDD	Base de datos
BN	Ruido de fondo (Background Noise)
BR	Calidez acústica (Bass Ratio)
Br	Brillo acústico (Brightness)
C ₅₀	Claridad vocal (Speech Clarity)
C ₈₀	Claridad musical
D	Definición
db	Decibelio
EDT	Tiempo de caída temprana (Early Decay Time)
EDT _{mid}	Tiempo de caída temprana media
ETSIIAB	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete
IA	Inteligencia Artificial
m	Metros
NC	Noise Criteria
P	Potencia
RASTI	Índice Rápido de Transmisión del Habla (Rapid Speech Transmission Index)
RT ó T ₆₀	Tiempo de reverberación (Reverberation Time)
RT _{mid}	Tiempo de reverberación medio
s	Segundos
SNR ó S/N	Relación señal a ruido (Signal to Noise Ratio)
SPL	Nivel de presión sonora (Sound Pressure Level)
STI	Índice de Transmisión del Habla (Speech Transmission Index)
TFG	Trabajo Fin de Grado

Resumen

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es dual. En primer lugar, busca desarrollar la caracterización acústica de recintos y establecer una metodología de medida acústica correcta. En segundo lugar, pretende implementar mejoras estructurales, electrónicas y magnéticas de espacios reales. El propósito de estas mejoras consiste en mejorar la calidad sonora en contextos educativos universitarios, en especial, para estudiantes con discapacidad auditiva que dependen de dispositivos electrónicos como audífonos o implantes cocleares.

Actualmente, el sistema educativo en España no se halla enfocado hacia la inclusión de personas con discapacidades auditivas, una situación que es similar a nivel global. Únicamente la Universidad Gallaudet en Estados Unidos está totalmente adaptada para ello. No obstante, la ingeniería ha desarrollado tecnologías que mejoran significativamente la inclusión en el ámbito educativo, como las radios de frecuencia modulada y los bucles magnéticos (ver Figura 1).

Figura 1. Ejemplos de recintos con adaptaciones acústicas en la universidad de Gallaudet

Las mejoras acústicas se implementarán en los espacios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete (ETSIIAB) considerando los siguientes parámetros esenciales:

- *Reverberación.* Informa de la velocidad a la que decrece la energía de un sonido.
- *Inteligibilidad.* Capacidad de entender claramente el habla o el sonido.
- *Relación señal/ruido o S/N.* Indica la calidad en una medida de frecuencia.
- *Ruido de fondo.* Grado de molestia que produce un ruido existente en el recinto.

El estudio de las mejoras requiere de la creación de un modelo de simulación en el software EASE, ajustado mediante mediciones reales. Posteriormente, se evalúan opciones de optimización acústica, incluyendo, sin carácter limitativo, la implementación de materiales con propiedades aislantes y absorbentes del sonido, así como la integración de bucles magnéticos y sistemas de sonido especializados para personas con déficit auditivo.

Palabras clave: Ingeniería acústica, bucles magnéticos, amplificación, audífonos, implantes cocleares, reverberación, ruido fondo, relación señal/ruido, inteligibilidad.

Abstract

The aim of this Bachelor Thesis is twofold. Firstly, it seeks to develop acoustic characterization of spaces and establish a proper acoustic measurement methodology. Secondly, it aims to implement structural, electronic, and magnetic improvements in real environments. The purpose of these improvements is to enhance the sound quality in university educational settings, especially for students with hearing disabilities who rely on electronic devices such as hearing aids or cochlear implants.

Currently, the education system in Spain is not focused on including people with hearing disabilities, a situation that is similar globally. Only Gallaudet University in the United States is fully adapted for this purpose. However, engineering has developed technologies that significantly improve inclusion in the educational field. For illustration, at the equipment level, there are devices such as frequency-modulated radios and induction loops (see Figure 1).

Figure 1. Examples of acoustic adaptations in university settings at Gallaudet University

Acoustic enhancements will be deployed within the facilities of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial of Albacete (ETSIAB), considering the following critical parameters:

- *Reverberation*: Reflects the rate at which sound energy diminishes.
- *Intelligibility*: Measures the clarity with which speech or sound are understood.
- *Signal/ noise ratio or SNR*: Indicates the quality in a frequency measurement.
- *Background noise*: Evaluates noise disturbance within the room.

The advancement of these improvements necessitates the development of a simulation model using the EASE software, calibrated through actual measurements. Following this, options for acoustic optimization are assessed, including, without limitation, the deployment of materials with sound insulating and absorbing properties, as well as the integration of induction loops and specialized sound systems for individuals with auditory deficits.

Keywords: Acoustic engineering, magnetic loops, amplification, hearing aids, cochlear implants, reverberation, background noise, signal-to-noise ratio, intelligibility.

1. Introducción

1.1. Contextualización

“Creo que la cura más eficaz de la sordera no es la medicina, ni los aparatos electrónicos o mecánicos..., sino la comprensión. Pero antes de poder desarrollar la comprensión, hay que crear la conciencia” - Jack Cannon, político e historiador.

La caracterización y mejora de espacios docentes universitarios para estudiantes con déficit auditivo es una cuestión importante en la **educación inclusiva**. La inclusión de estudiantes con deficiencias auditivas en la enseñanza superior ha aumentado en los últimos años, y varias universidades trabajan para crear espacios de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes (Perera et al., 2022).

La sociedad contemporánea progresa rápidamente, lo que demanda que nuestro sistema educativo evolucione de manera acorde a estos avances. La **educación desempeña un papel fundamental** como motor de cambio y, por lo tanto, debe adaptarse a las demandas que surgen. Aunque existe abundante literatura sobre la calidad educativa, se presta escasa atención a la implantación real de mejoras en los entornos educativos para estudiantes con discapacidad auditiva.

En el ámbito educativo, la situación de la comunidad sorda presenta carencias significativas. A pesar de contar con la diversidad de dispositivos tecnológicos, como audífonos e implantes cocleares (véase la sección 1.2 para más detalles sobre tipos y diferencias), la **concienciación** por parte de las instituciones, sobre las necesidades de las personas con discapacidad auditiva, sigue siendo **insuficiente** en cuanto a la creación de espacios diseñados para mejorar la accesibilidad de este colectivo. Y, es más, para un óptimo seguimiento de las clases resulta incompleto para un estudiante contar con un audífono o implante, porque estos dispositivos no solo captan la voz, pueden captar incluso, el ruido existente en una habitación, como por ejemplo un aula, convirtiendo el sonido en un ruido muy molesto para la persona. El enfoque debe ser **minimizar** las **dificultades** en la comprensión del habla.

Para ejemplificar, la **Universidad de Castilla-La Mancha** (UCLM) no cuenta con ningún aula acondicionada para estudiantes con déficit auditivo. Si ya, a veces, resulta complicado para

un estudiante sin pérdida auditiva llegar a comprender las palabras que pronuncia el profesor y/o viceversa, imagínese para un estudiante sordo.

Sí es cierto, que se han implementado medidas para apoyar a estudiantes con discapacidad auditiva como el **Servicio de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad (SAED)** en la UCLM, que entre otros objetivos se destacan: cumplir la legislación vigente en materia de discapacidad; proteger los derechos de los estudiantes pertenecientes a este colectivo y concienciar a la comunidad universitaria (Mancha, s. f.). Sin embargo, estas acciones, aunque valiosas, parecen estar en un marco abstracto que no logra construir un entorno verdaderamente inclusivo para aquellos estudiantes con dificultades auditivas. Desde mi perspectiva, se necesita ingeniería para transformar a nivel práctico y real los entornos educativos y que cada persona, independientemente de sus capacidades auditivas, pueda prosperar plenamente en su vida universitaria.

Por contra, en otros países existen ejemplos de universidades que sí se hallan dirigidas a población sorda. Una de ellas es la **Universidad Gallaudet** en Estados Unidos.

Gallaudet destaca como la única institución universitaria dirigida *exclusivamente* a la población sorda. Se trata de una universidad privada con apoyo directo del congreso (Netflix, s. f.), llegando a desarrollar directrices de diseño *DeafSpace* (espacio para sordos) (Briggs, 2021).

Figura 2. *Hall de la Universidad Gallaudet*

Fotografía cortesía de la Universidad de Gallaudet. Reproducida de *Gallaudet University's Brilliant, Surprising Architecture for the Deaf*, de Amanda Kolson Hurley, 2016, Washingtonian Media (<https://www.washingtonian.com/2016/01/13/gallaudet-universitys-brilliant-surprising-architecture-for-the-deaf/>). Todos los derechos reservados.

Algunas de las innovaciones pueden pasar desapercibidas para los oyentes; no obstante, son de gran ayuda para los alumnos sordos. En el Hall: (1) los **pasillos abiertos** permiten a los estudiantes ver y signar entre niveles; (2) las **paredes de cristal** llenan el vestíbulo de luz

natural, evitando que los ojos de los estudiantes dependan de la comunicación visual; (3) los **asientos** en forma de **herradura** permiten que incluso un grupo grande evite sentarse en filas, lo que dificulta la conversación signada; (4) los **pasillos curvilíneos** eliminan las esquinas agudas, proporcionando una visualización continua y directa necesaria para comunicarse eficazmente mediante el lenguaje de signos (Gallaudet University's Brilliant, Surprising Architecture for the Deaf - Washingtonian, 2016).

Como se menciona en Briggs (2021), Rachel Mix, arquitecta sorda, enfatiza la imposibilidad de depender de las señales auditivas, a diferencia de aquellos que poseen la capacidad auditiva. Mix ha adquirido experiencia en explorar su entorno de manera visual, aunque destaca los desafíos que presentan los ángulos agudos de los pasillos. "No puedo anticipar la presencia de alguien a través del sonido, lo que conlleva a colisiones al girar en las esquinas", comenta Mix. Añade que los espacios de diseño abierto, pasillos amplios, iluminación adecuada y áreas circulares para sentarse mejoran la experiencia para los comunicadores visuales.

Para mayor claridad visual, se adjunta la siguiente figura para hacer más comprensible la mejora estructural que supone el uso de pasillos curvos.

Figura 3. *Arquitectura con accesibilidad para personas sordas gracias a la eliminación de esquinas*

Reproducida de *Universal Design and Deafspace Guidelines*, de Asmaa Hamed Abdel-Maksoud, 2021, Quiet Coalition (<https://quietcoalition.org/universal-design-and-deafspace-guidelines/>). CC BY 4.0

Igualmente, en Estados Unidos, se encuentra una institución enfocada a la igualdad de oportunidades para estudiantes oyentes y con dificultades audiológicas.

El **Instituto Nacional de Tecnología para Sordos (NTID)** es el primer y **más grande** colegio tecnológico del mundo para **estudiantes sordos severos** o con **dificultades auditivas**. Como una de las nueve facultades dentro del Instituto de Tecnología de Rochester (RIT) en Rochester, Nueva York, el NTID ofrece programas académicos, acceso, intérpretes de lengua de señas estadounidense (ASL) en clases y servicios de apoyo, que incluyen apoyo audiológico, terapia del lenguaje y apoyo para usuarios de implantes cocleares («National Technical Institute for the Deaf», 2023).

En 2018, **Microsoft** colaboró con el Instituto Técnico Nacional para Sordos, parte del RIT, para explorar cómo su tecnología de **IA** en habla y lenguaje podría apoyar a estudiantes sordos o con dificultades auditivas en aulas. El software utilizado se denominó **Microsoft Translator**. Actualmente, el proyecto se encuentra en las primeras fases de implementación y utiliza un complemento para PowerPoint llamado **Presentation Translator** que proporciona subtítulos en tiempo real en las aulas (Roach, 2018).

Figura 4. *Subtitulado en parte inferior de pantalla en tiempo real*

Adaptada de *The AI Blog*, 2018, John Roach (<https://blogs.microsoft.com/ai/ai-powered-captioning/>). Todos los derechos reservados. La persona de la izquierda está impartiendo una clase y la persona de la derecha realiza una traducción en lengua de signos. Paralelamente, se utiliza *Presentation Translator* para subtítular automáticamente cada una de las palabras, lo que mejora la accesibilidad del contenido.

Aunque no todas las universidades tienen programas específicos para personas con discapacidad auditiva, muchas están adoptando tecnologías y elementos estructurales para crear entornos más inclusivos, como, por ejemplo:

El **Colegio universitario de Londres** o University College London (UCL) ha implementado sistemas de bucles magnéticos y ha mejorado la accesibilidad en sus instalaciones (*ChatGPT*, s. f.-a), siendo la tercera institución de educación superior más antigua de Inglaterra, después de Oxford y Cambridge («University College de Londres», 2023).

La **Universidad Nacional de Singapur** o National University of Singapur (NUS) ha adoptado tecnologías de accesibilidad en sus aulas a través de subtítulos en tiempo real y grabaciones de conferencias (*ChatGPT*, s. f.-a).

La **Universidad de Stanford** o Standford University de Estados Unidos ha incluido tecnologías de transcripción en tiempo real y ofrece servicios de interpretación en lenguaje de señas para estudiantes sordos (*ChatGPT*, s. f.-a).

Figura 5. *Presentación subtitulada en una clase de University College London (UCL)*

Reproducida de *UCL Access and Widening Participation*, 2022, Twitter (<https://twitter.com/UCLOutreach/status/1504443682560303110>).

A nivel estatal, pocas universidades han implementado medidas y recursos para apoyar a estudiantes con discapacidad auditiva, lo que perjudica gravemente a la comunidad sorda. Al igual que en Castilla-La Mancha, universidades como la de **Salamanca**, la **Autónoma de Madrid** (UAM) o la **Politécnica de Valencia** (UPV) disponen de **servicios de apoyo** a la diversidad funcional con adaptaciones para el estudiante con discapacidad auditiva (*ChatGPT*, s. f.-a). A pesar de ello, se sigue sin contar con un espacio íntegramente estudiado para que la

escucha por parte de los estudiantes sordos sea sencilla y cuente con tecnología innovadora, como bucles magnéticos, infraestructura accesible o equipos de subtítulo.

Como curiosidad, la **Universidad Nacional de Educación a Distancia** (UNED) es una universidad a distancia que ofrece una amplia variedad de programas académicos que incluyen subtítulos en vídeos y materiales multimedia, adaptaciones en la evaluación, asesoramiento individualizado y accesibilidad en plataformas en línea (*ChatGPT*, s. f.-a).

1.2. Objetivos del estudio

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se titula: *Caracterización y mejora de espacios docentes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete para estudiantes con déficit auditivo*. Pretendo evaluar el acondicionamiento acústico de dos espacios docentes de la Escuela Politécnica de Albacete (aula y salón de actos). Asimismo, proponer soluciones constructivas y tecnológicas para mejorar las condiciones acústicas, especialmente para personas con problemas audiológicos.

La idea de este TFG surge debido al interés de proporcionar **alternativas tecnológicas** que puedan ser consideradas para mejorar la **comunicación** entre las personas oyentes y con discapacidad auditiva en clases de educación superior. En la actualidad, existen dispositivos tecnológicos, como los mencionados en el apartado 1.1. *Contextualización* (implantes y audífonos), que mejoran la calidad de vida de las personas con problemática auditiva; contrariamente, a nivel educativo existe una **brecha en el aprendizaje**. La razón es que las universidades españolas no cuentan con diseños, infraestructura y accesibilidad especializada para estos estudiantes. Si para un estudiante sin problemas auditivos puede resultar complicado realizar un seguimiento del profesor en algunas clases debido a la dudosa calidad acústica, un estudiante con limitaciones en la percepción del sonido tiene mayores complicaciones.

Concretamente, se ha optado por seleccionar esta temática porque se ha identificado una oportunidad extraordinaria para fomentar una labor social en **colaboración** con los estudiantes con discapacidad auditiva y proponer medidas reales para atender sus necesidades. La investigación orientada a la accesibilidad resulta una rama verdaderamente atractiva.

Entre otros objetivos, la selección de este TFG permite aprender sobre **ingeniería acústica** e impulsa el continuo desarrollo de soluciones para personas con déficit auditivo. Además, se ha escogido estudiar espacios universitarios porque resulta llamativo el bajo número de estudiantes sordos que acceden a la universidad en España, entre otras causas, por la existencia de barreras comunicativas. Como argumenta el Informe Olivenza 2018 del Observatorio Estatal de la Discapacidad solo un **1.5 % de personas con discapacidad accedieron a estudios superiores** (Olivienza, 2018).

Para finalizar, sería extraordinario que este trabajo pudiera servir como **guía a instituciones** con el fin de compartir este concepto de ‘oír’ la universidad.

1.3. Justificación de la investigación

"La discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que construimos alrededor de ellas" - Franklin D. Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos.

Hay personas a las que les resulta dificultoso, o incluso imposible, percibir el sonido de forma natural. Cuando existe algún tipo de incapacidad total o parcial para escuchar los sonidos en uno o los dos oídos, se habla de **hipoacusia** o **sordera**, que puede ser de diversos tipos y gravedad («Hipoacusia», s. f.).

El trato de la comunidad sorda es esencial. Como indica *The Hearing Aid* (2020), en **España** el 11.3% de la población sufre **pérdida auditiva** (**5.3 millones** de españoles). Asimismo, se registra una cifra que supera los **1.8 millones** de usuarios con **audífonos** y/o **implantes cocleares** («bucle-magnético-ampetrónico», s. f.). En **Castilla-La Mancha**, la población mayor a 6 años con discapacidad auditiva se refleja en la cifra de **61500** personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Roach, 2018). El INE también indica que Castilla-La Mancha supera en número de oyentes con discapacidad a comunidades como Canarias, Extremadura o Baleares (Población de 6 y más años con discapacidad según grupo de discapacidad por CCAA, sexo y tipo de hogar., s. f.).

Actualmente, las personas parcial o totalmente sordas pueden usar dispositivos para **mejorar su capacidad** para escuchar distintos volúmenes y frecuencias. Se trata de **implantes cocleares** y **audífonos**.

Un **implante coclear** es un aparato electrónico pequeño y complejo instalado en la cavidad auditiva a través de una cirugía. Sirve para ayudar a dar una sensación de sonido a una persona profundamente sorda o con problemas graves de audición (*Implantes cocleares*, 2021).

Un **audífono** es un aparato electrónico que se usa dentro o detrás de la oreja. Amplifica ciertos sonidos, y al hacerlos más fuertes se hace más fácil oírlos. Son adecuados para una pérdida de audición leve o severa. (*Audífonos*, 2022)

Figura 6. Colocación usual de un implante coclear

Reproducida de *Una mujer con un implante coclear*, de Agencia EFE, 2023, Diario de Navarra (<https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2023/02/21/el-implante-coclear-milagro-auditivo-acceden-pocos-558999-3190.html>). Todos los derechos reservados.

Por añadidura, cada persona con déficit auditivo requiere de un audífono o implante con un diseño altamente personalizado. Así, este se adapta a sus concretas necesidades.

En el caso de los implantes, hay de varios tipos y las diferencias a menudo están relacionadas con el diseño y la tecnología utilizados. A continuación, se establece una clasificación de algunos tipos comunes de implantes cocleares (ChatGPT, *s. f.-b*):

1. **Implante coclear tradicional.** Este es el tipo más común de implante coclear. Consiste en dos partes principales: un componente interno, que se implanta quirúrgicamente en el oído interno, y un componente externo, que se coloca detrás de la oreja o en otra parte del cráneo. El componente externo tiene la función de recoger el sonido, procesarlo y transmitirlo al componente interno a través de una bobina magnética.

2. **Implante coclear de oído medio.** A diferencia de los implantes cocleares tradicionales, estos implantes se colocan en el oído medio en lugar de en el oído interno. Estos dispositivos están diseñados para personas con problemas específicos en el oído medio, como malformaciones o infecciones crónicas.

3. **Implantes cocleares híbridos.** Estos implantes combinan la tecnología propia de un implante coclear con la amplificación acústica de audífonos convencionales. Son adecuados para personas con pérdida auditiva moderada a severa que aún conservan cierta audición residual en frecuencias bajas.

4. **Implante coclear de banda ancha.** Estos implantes utilizan electrodos con mayor ancho de banda para estimular una gama más amplia de frecuencias auditivas. Se espera que proporcionen una mejor calidad de sonido y comprensión del habla en entornos ruidosos.

5. **Implantes cocleares de electrodo flexible.** Algunos implantes cocleares incorporan electrodos flexibles en lugar de rígidos. Esto permite una inserción más suave en la cóclea y puede preservar mejor las estructuras del oído interno.

6. **Implantes cocleares de electrodo múltiple.** Estos dispositivos utilizan varios electrodos para estimular diferentes regiones de la cóclea. La idea es proporcionar una representación más detallada de las frecuencias auditivas y mejorar la percepción del habla.

La siguiente figura muestra el oído humano con un implante coclear. El pabellón auricular, el micrófono, el cable del procesador, el transmisor, el receptor-estimulador y los electrodos están todos visibles. Estos componentes funcionan juntos para captar y transmitir el sonido al nervio auditivo. El micrófono capta el sonido, lo transmite al transmisor a través del cable del procesador y luego al receptor-estimulador. La percepción del sonido se produce cuando los electrodos en la cóclea estimulan el nervio auditivo. El tímpano, el canal auditivo, la cóclea, los huesecillos del oído medio (martillo, yunque y estribo) y el tubo auditivo también se muestran (*Implantes cocleares*, 2021).

Figura 7. Esquema de oído humano con implante coclear

Reproducida de *Auditiva Tek*, s.f. AuditivaTek(<https://auditivatek.com/implante-coclear-como-funciona-y-cuando-usarlo/>). Dominio Público.

En el caso de los audífonos, se encuentra una gran variedad atendiendo al tipo, grado de pérdida auditiva y preferencias individuales. Si atendemos a la siguiente clasificación (ChatGPT, s. f.-b):

1. **Audífonos completamente en el canal (CIC - Completely-in-the-Canal)**. Son muy pequeños y se colocan completamente dentro del canal auditivo, haciendo que sean casi invisibles. Son adecuados para pérdidas auditivas leves y moderadas.

2. **Audífonos en el canal (ITC - In-the-Canal)**. Son pequeños y se colocan parcialmente en el canal auditivo. Son poco visibles y están diseñados para pérdidas auditivas leves a moderadas.

3. **Audífonos en el oído (ITE - In-the-Ear)**. Son visibles, pero más discretos que los BTE. Estos ocupan la parte externa del oído y se adaptan a la forma de la concha auditiva.

4. **Audífonos invisibles en el canal (IIC - Invisible-in-Canal)**. Son extremadamente pequeños y se colocan completamente en el canal auditivo, resultando prácticamente invisibles.

5. **Audífonos con receptor (RITE - Receiver-in-the-Ear)**. También conocidos como RIC (Receiver-in-Canal), tienen un diseño en el que el altavoz o receptor se coloca dentro del canal auditivo, mientras que el resto del dispositivo se encuentra detrás de la oreja.

6. **Audífonos detrás de la oreja (BTE - Behind-the-Ear)**. Son más visibles que algunos otros tipos, como los ITC y se colocan detrás de la oreja. Están conectados a un molde o auricular que se coloca en el canal auditivo. Son adecuados para una amplia gama de pérdidas auditivas.

Figura 8. *Tipos de audífonos*

Reproducida de *Tipos de audífonos: audífonos intracanales*, de Opticalia SanGabino, s.f. (<https://www.sangabino.com/tipos-de-audifonos-para-sordera/>). Dominio público.

Estos dispositivos, entre sus ventajas, presentan características específicas que se adaptan al rango específico de frecuencias y volúmenes de cada caso particular. Sin embargo, presentan una gran desventaja; **no son ideales**. Pueden **amplificar ondas de ruido** ya que logran amplificar todos los sonidos por igual y esto puede resultar **doloroso**. (González, 2021)

Por otro lado, están las personas que no cuentan con estos avances tecnológicos por diferentes motivos (económicos, accesibilidad, adaptabilidad, etc.), y se traduce en que su comunicación con el mundo exterior se crea a partir de la lengua de signos. Estas personas se llaman **signantes**.

En consecuencia, la realización de este TFG justifica lo esencial que es contar con entornos educativos que minimicen estas dificultades, ofrezcan facilidades acústicas y proporcionen condiciones óptimas para el aprendizaje.

Hasta ahora se ha abordado la justificación del **acondicionamiento universitario**. Igualmente, **conviene detallar por qué es tan necesario** para personas con discapacidad auditiva. Por lo tanto, en cuanto a las complicaciones que enfrenta la comunidad sorda en las universidades, se detallan los siguientes puntos:

1. Desafíos acústicos

En una universidad, las aulas suelen ser grandes y con susceptibilidad de sufrir **fenómenos reverberantes**. Si no existe un buen aislamiento acústico, como algún tipo de filtro o panel acústico, los estudiantes con problemas auditivos experimentan mayor dificultad para mantener un enfoque constante durante las clases. A este desafío, se le agrega la consideración de la **amplificación del sonido por igual en audífonos e implantes** (incluyendo la amplificación del ruido) que, además, causa un gran malestar. A su vez, se convierten en dispositivos peligrosos cuando se envían sonidos a sus oídos sin ningún control y puede agravar significativamente la pérdida de audición.

Figura 9. Impacto de la reverberación en un espacio cerrado

Reproducida de *¿Qué es la reverberación?*, s.f. , Acústica Integral (<https://www.acusticaintegral.com/es/blog/-que-es-la-reverberacion-/>). Sin derechos.

2. Entornos de escucha difíciles

Mantiene relación con el punto anterior. Si no existe un aislamiento acústico en condiciones, conversaciones de **bajo volumen** y **ruido ambiental adicional**, complica la audición de estudiantes con déficit auditivo. La falta de condiciones acústicas adecuadas dificulta la capacidad de los estudiantes para participar plenamente en actividades académicas y sociales, poniendo de manifiesto la importancia de abordar y mejorar las condiciones acústicas en el entorno educativo.

3. Ausencia de servicios clave para la integración de estudiantes sordos

Es plausible que una persona, con pérdida de audición, valore la iniciativa de la institución universitaria al esforzarse por implementar con equipamiento discreto, y funcional en sus instalaciones académicas, que hasta ahora no había integrado. Esta medida facilitaría una

integración más completa con sus compañeros de estudio. Según Alain & Vejarano (2016) **faltan herramientas que existen en el mercado actual:**

- Sistemas de **subtitulado** de vídeos
- Dispositivos de asistencia cotidianos que utilizan **señales visuales** o **táctiles** en lugar de señales auditivas (relojes de alarmas que vibran, alarmas de humo, timbres de puerta con señal lumínica intermitente, puertas con ventanas transparentes, etc.)
- Dispositivos de **mensajería instantánea** como telégrafos de texto portátiles (TTY)

Con el fin de no obligar a la existencia de la comunicación oral, los TTY son dispositivos diseñados para personas con discapacidades auditivas o del habla, que permiten la comunicación a través de texto. Estos dispositivos cuentan con teclados y pantallas donde los usuarios pueden ingresar mensajes que se envían y reciben en tiempo real. La comunicación TTY es bidireccional, lo que significa que ambas partes pueden enviar y recibir mensajes de texto (*ChatGPT*, s. f.-c).

- Teléfonos con **función voice carryover (VCO)** y **hearing carryover (HCO)**

La función VCO en algunos teléfonos para personas con discapacidad auditiva les permite hablar directamente con la otra parte mientras leen una respuesta en forma de texto. El usuario habla por un micrófono, pero en lugar de escuchar las respuestas del interlocutor, la lectura se realiza a través de una pantalla TTY (*ChatGPT*, s. f.-c).

Las HCO funcionan de manera similar a las VCO; sin embargo, tienen funciones opuestas. El usuario pantalla escucha la respuesta de la persona que llama mientras lee su propia respuesta como texto en la TTY (*ChatGPT*, s. f.-c).

- **Software** capaz de convertir **voz a texto** (*iCommunicator*)

El programa *iCommunicator* se descarga e instala para ejecutarse en una computadora personal, proporcionándose instrucciones de instalación paso a paso. Una vez instalado en la **computadora portátil** de un estudiante, este puede llevar la computadora al aula. El instructor lleva un micrófono inalámbrico *Lightspeed* que se sincroniza con el programa *iCommunicator*, de manera que *cualquier palabra hablada se traduce instantáneamente a texto y lenguaje de señas en video*. Este programa se puede utilizar no solo en aulas, sino también en hospitales,

salas de tribunal, oficinas y muchos otros lugares públicos que se benefician de esta herramienta, que mejora la comunicación entre el mundo oyente y el mundo sordo («iCommunicator», 2014).

4. Falta de acondicionamiento universitario

Como sucede en materia de servicios, la enseñanza superior española no cuenta con infraestructura de apoyo a estudiantes con limitaciones auditivas, por ejemplo, materiales plenamente diseñados para evitar la reverberación del sonido en espacios, a través de **materiales porosos y absorbentes**. Tampoco cuentan con equipos innovadores de apoyo al estudiante con un problema audiológico como son las **radios de frecuencia modulada y bucles magnéticos**.

En algunos institutos, los estudiantes con discapacidad auditiva piden al profesor vestir con una **radio de frecuencia modulada** colgada del cuello.

Un auricular para personas sordas es una tecnología que utiliza frecuencias de radio en FM para transmitir señales de audio directamente al oído de la persona. Sin embargo, estos dispositivos no solo captan la voz, pueden captar incluso, el ruido existente en una habitación, como por ejemplo un salón de clases, convirtiendo el sonido en un ruido muy molesto para la persona. Por otro lado, un amplificador FM representa una mejor solución. Un micrófono inalámbrico se coloca cerca de la boca de la persona que habla, por ejemplo, el profesor, o cerca a la fuente de audio, por ejemplo, el televisor, y la señal acústica es transmitida directamente al dispositivo de audio en el oído de la persona. Este dispositivo es de gran ayuda ante profesores que no proyectan muy bien su voz o se mueven mucho por el salón de clases, lo que reduce el nivel de su voz para ser captado por el auricular de la persona (Alain & Vejarano, 2016).

Figura 10. *Sistema de Frecuencia Modulada*

Reproducida de *Oticon Amigo T30*, s.f., Gobierno de Canarias (<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/centrorecursos/?product=20211113123135>). Todos los derechos reservados.

En espacios públicos como aeropuertos, teatros u oficinas de correos se cuenta con **bucles magnéticos** utilizados principalmente por personas con audífonos e implantes que dispongan de posición T en ese audífono o implante (activar la tecla T permite el acoplamiento magnético).

Figura 11. El Teatro Circo de Albacete cuenta con un lazo de inducción magnética

Reproducida de *Cable Design Audiovisuales*, 2023, Cable Design (<https://www.cabledesign.es/nueva-instalacion-de-bucle-magnetico-en-el-teatro-circo-de-albacete/>). Todos los derechos reservados.

Aproximadamente el **90%** de las personas con discapacidad auditiva se comunican mediante la **lengua oral** y, en su mayoría, son personas usuarias de prótesis auditivas (audífonos o implantes cocleares), pudiéndose beneficiar de ciertas ayudas técnicas que facilitan la comunicación, como es, el bucle magnético. El **bucle magnético** o **bucle de inducción** consta de un sistema de sonido que transforma la señal de audio, que todos podemos oír, en un **campo magnético** que es **captado por la prótesis auditiva** de la persona con sordera (ver Figura 12 y 13). Gracias a esta ayuda técnica, se posibilita la comunicación y las relaciones interpersonales en situaciones contaminadas por el ruido ambiente o donde reverbera el sonido y en espacios en las que la distancia con el interlocutor o la presencia de varios interlocutores dificulta la comunicación y el acceso a la información (Funcasor, 2018).

Figura 12. *Espacio equipado con bucle magnético instalado a ras del suelo*

Reproducida de *Blog audifono: Sistema de Frecuencia Modulada vs Bucle Magnético*, de Alicia Ruiz, 2022, (<https://blog.audifono.es/bucle-magnetico-sistema-fm/>). Todos los derechos reservados.

Figura 13. *Símbolo indicativo de que el espacio cuenta con instalación de bucle magnético*

Reproducida de *Bucle magnético: una ayuda a la comunicación de las personas sordas con audífonos e implantes cocleares*, de Fundación Canaria Personas con Sordera [Funcasor], 2023, Funcasor (<https://www.funcasor.org/el-bucle-magnetico/>). Todos los derechos reservados.

En resumen, en pleno siglo XXI, a pesar de los avances tecnológicos, la plena integración de la comunidad sorda en el ámbito educativo, en especial en el universitario, está lejos de ser una realidad. La necesidad de aulas universitarias acondicionadas para personas sordas se justifica a través de las anteriores consideraciones. En primer lugar, los dispositivos auditivos, aunque beneficiosos, tienen limitaciones y no son ideales. Como se menciona en la fuente citada (González, 2021), estos dispositivos pueden amplificar ondas de ruido, lo que puede resultar molesto o doloroso para las personas con discapacidad auditiva. En consecuencia, es

esencial contar con entornos educativos que minimicen estas dificultades y proporcionen condiciones óptimas para el aprendizaje. Además, hay individuos que no tienen acceso a estos dispositivos tecnológicos debido a diversas razones, como limitaciones económicas, falta de accesibilidad o problemas de adaptabilidad.

Brevemente, las aulas universitarias acondicionadas para personas sordas resultan esenciales para la creación de un entorno educativo inclusivo. La razón es que contribuye a garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades y puedan participar plenamente en el proceso educativo.

El presente Trabajo Fin de Grado propone caracterizar la acústica de los espacios docentes universitarios (véase la sección 4.1 para más detalles sobre la selección de espacios para el análisis acústico) con el objetivo de conocer las condiciones acústicas presentes y proponer mejoras específicas para mejorar la inteligibilidad¹ de estos lugares, a partir de herramientas actuales; tecnológicas, estructurales y de accesibilidad. Finalmente, estas propuestas se aplicarán en estudios prácticos de la Escuela Politécnica de Albacete, con el fin de promover un enfoque inclusivo en la educación superior.

¹ La inteligibilidad hace referencia a la comprensión del mensaje. Para una definición más detallada ir a apartado 2.3. *Parámetros acústicos relevantes*.

2. Marco teórico

2.1. Introducción a la acústica

La norma UNE-EN-ISO 3382 (UNE-EN ISO 3382-1:2010 Acústica, s. f.) define:

La **acústica** es la determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido.

“El campo de la acústica, como muchos otros campos de la ciencia, es extremadamente amplio. No en vano engloba disciplinas tan diversas como la acústica ambiental, la acústica musical, la psicoacústica y la acústica arquitectónica, entre otras”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.19)

El enfoque de este TFG se centra exclusivamente en la **acústica arquitectónica**; es decir, la acústica que se ocupa del diseño del sonido en espacios arquitectónicos. Su objetivo principal es optimizar la calidad acústica de un entorno.

Hoy día, la acústica está considerada como ciencia. No obstante, históricamente, no fue siempre así; la acústica ha evolucionado desde creencias erróneas hasta consolidarse como una rama técnica (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Compositores como Johann Sebastian **Bach** ya consideraban la acústica al escribir su música, adaptándola al recinto de interpretación. La evolución de la arquitectura, especialmente en **iglesias** protestantes, refleja la influencia de las demandas acústicas en el diseño de espacios. Las iglesias constituyeron uno de los primeros centros de estudio de acústica con el fin de obtener mejor comprensión de la palabra del predicador (Antoni Carrión Isbert, 1998).

A finales del siglo XIX, Lord Rayleigh sentó las bases teóricas de la acústica, pero la falta de criterios claros seguía considerando la acústica como **ciencia inexacta** que frustraba a los arquitectos e ingenieros coetáneos. La situación cambió en 1895 cuando Wallace Clement Sabine inició su trabajo pionero en la aplicación de la acústica en la arquitectura. Su ecuación de reverberación se convirtió en un parámetro fundamental (véase sección 2.3.1. *Reverberación* para más detalles) (Antoni Carrión Isbert, 1998).

La acústica se consolidó como ciencia a partir de los **años 30**, impulsada por avances tecnológicos como micrófonos y amplificadores. En las últimas décadas, la **simulación acústica** ha avanzado, utilizando maquetas, programas informáticos y sistemas de creación de sonido virtual. Estos últimos, surgidos en la década de los 90, permiten la "**auralización**", escuchas virtuales en puntos específicos del recinto antes de su construcción, representando un avance significativo en la modelización acústica de recintos (Antoni Carrión Isbert, 1998).

2.2. Principios básicos y tipos de ondas

El **sonido supone el objeto de estudio de la rama de la acústica**. En otras palabras, la acústica se encarga del estudio teórico-práctico de las ondas sonoras. A continuación, se establecen varias definiciones del sonido para mejor comprensión del lector.

Según la Real Academia de la lengua Española (RAE), el sonido es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire (ASALE & RAE, s. f.-b).

De forma más concisa, es la sensación que provoca en el oído las vibraciones de las cosas. Por ejemplo, el movimiento de las hojas de los árboles o el de las cuerdas vocales (vibración).

Sin embargo, la física establece una definición más amplia: “se le llama sonido a la **propagación de las ondas mecánicas** que genera un cuerpo con movimiento vibratorio. Sin embargo, el sonido no implica necesariamente que escuchemos nada” (*¿Qué es el sonido?*, s. f.).

El sonido se propaga en **medios elásticos**; es decir, un medio en el que las moléculas se mueven alrededor de su posición de equilibrio y trasladan la vibración a las adyacentes. Un medio elástico es aquel capaz de transmitir esas vibraciones, que no es otra cosa que energía, **no materia** (*¿Qué es el sonido?*, s. f.).

Habitualmente, como bien señala Carrión (1998, p.27), el sonido se define de dos formas:

- **Vibración mecánica** que se propaga a través de un medio material elástico y denso (como el aire), y que es capaz de producir una sensación auditiva. A diferencia de la luz, el sonido no se propaga a través del vacío; a pesar de ello, sí está asociado con el concepto de estímulo físico.

- **Sensación auditiva** producida por una vibración de carácter mecánico.

2.2.1. *Generación y propagación del sonido*

Según Carrión Isbert (1998), la generación del sonido se inicia con una **fente sonora**, como un tambor, que entra en vibración. Estas vibraciones se transmiten a las partículas de aire cercanas, propagándose en ondas sonoras. Las partículas no se desplazan, sino que oscilan alrededor de su posición de equilibrio creando zonas de **compresión** y **dilatación** de aire.

La **propagación** de estas ondas sonoras es **longitudinal** porque las oscilaciones se hallan en la misma dirección que la propagación (Antoni Carrión Isbert, 1998).

La magnitud de un campo sonoro se cuantifica a menudo mediante la **presión sonora**, la fuerza ejercida por las partículas de aire por unidad de superficie. La presión sonora experimenta variaciones periódicas alrededor de la presión atmosférica estática debido a los procesos de compresión y dilatación. La amplitud de estas variaciones se representa con la letra P , siendo el valor máximo respecto a la presión atmosférica estática P_0 (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Figura 14. *Zonas de compresión y dilatación de una onda sonora en el aire*

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.20), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL.

2.2.2. *Frecuencia del sonido*

“El **número de oscilaciones por segundo de la presión sonora** p se denomina **frecuencia** (f) del sonido y se mide en hertzios (Hz) o ciclos por segundo (c/s)” (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.20).

Lógicamente, Carrión Isbert (1998) afirma que “la **frecuencia del sonido coincide** con la frecuencia de la **vibración mecánica** que lo ha generado” (p.28). En el ejemplo anterior, es coincidente la frecuencia del sonido con la frecuencia de oscilación de la membrana del tambor.

Figura 15. Ejemplos de oscilaciones de frecuencias de 1 y 10 Hz

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.21), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL.

Como especifica Carrión (1998), las ondas pueden clasificarse según la frecuencia que percibe el oído humano como indica la Tabla 1:

Tabla 1. Clasificación de las ondas según su espectro frecuencial

	Infrasonidos	Audible	Ultrasonidos
Rango	<20 Hz	20-20 kHz	>20 kHz
Descripción	Frecuencias subsónicas	Frecuencias bajas, moderadas y altas	Frecuencias ultrasónicas

Tabla creada a partir de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.32), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Cabe mencionar que el rango de audición ‘normal’ para una persona se sitúa desde los 20 Hz hasta los 20 kHz (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.24). No obstante, pueden existir variaciones para ese rango de frecuencias, por ejemplo:

Pueden presentar **pérdida de audición de alta frecuencia** (2000 Hz o más). “La pérdida de audición de alta frecuencia dificulta escuchar conversaciones en grupos grandes, en lugares ruidosos o en sitios con ruido de fondo. Las personas con pérdida auditiva de alta frecuencia también pueden tener que esforzarse para escuchar una conversación normal porque pueden tener problemas para oír consonantes como la f, la t o la s” (*Pérdida auditiva de baja frecuencia*, s. f.).

Pueden presentar **pérdida de audición de baja frecuencia** (2000 Hz o menos). “Las personas con pérdida de audición de baja frecuencia siguen siendo capaces de entender el habla normal y participar en conversaciones. No obstante, un síntoma puede ser tener dificultades para oír conversaciones en grupos de gente o en ambientes ruidosos y en lugares con ruido de fondo. Otro síntoma puede ser tener dificultades para oír los sonidos del bajo al escuchar música” (*Pérdida auditiva de baja frecuencia*, s. f.).

2.2.3. *Banda de frecuencias*

“Las notas inferior y superior de un piano de 88 teclas tienen unas frecuencias fundamentales de 27.5 Hz y 4400 Hz, respectivamente. La primera corresponde a un **sonido muy grave**, mientras que la segunda va asociada a uno muy agudo. Por consiguiente, un sonido grave está caracterizado por una **frecuencia baja**, en tanto que uno **agudo** lo está por una **frecuencia alta**” (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.24).

La idea de que un sonido grave está caracterizado por una frecuencia baja y uno agudo por una frecuencia alta es fundamental en acústica y **percepción auditiva**. Los tonos graves tienen longitudes de onda más largas, mientras que los tonos agudos tienen longitudes de onda más cortas.

“El **conjunto de frecuencias** situado entre ambos extremos se denomina **banda** o margen de frecuencias del piano. Dicha definición es válida para cualquier fuente sonora”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.24) Lo que significa que la gama de frecuencias es un concepto generalizable a todos los sonidos.

La representación gráfica inferior exhibe las bandas de frecuencias asociadas a distintos instrumentos musicales y a la voz humana. De este modo, se ejemplifica cómo diversas voces e instrumentos ocupan distintas frecuencias y presentan distintas bandas de frecuencias. Como ha sido expuesto en el apartado 2.2.2. *Frecuencia del sonido*, la banda de frecuencias audibles para una persona corriente es aproximadamente de 20 Hz a 20 kHz.

Figura 16. *Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y de la voz*

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.24), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL.

Al comparar, se observa que los instrumentos de percusión exhiben bandas de frecuencias más agudas en contraste con las voces humanas, o bandas de frecuencias más extensas cuando se comparan instrumentos de cuerda, viento-madera o viento-metal con el piano. Resulta crucial comprender la banda de frecuencias de una fuente sonora para analizar la complejidad y riqueza acústica.

2.2.4. *Espectro frecuencial*

La mayoría de los **sonidos** que percibimos no constan de una sola frecuencia, sino que están **constituidos** por **múltiples frecuencias** superpuestas. Incluso cada uno de los sonidos generados por un instrumento musical están formados por más de una frecuencia (Antoni Carrión Isbert, 1998). Para comprender las diferentes componentes de un sonido, se utiliza una herramienta llamada espectro frecuencial.

“Se puede conocer qué frecuencias componen un sonido observando el **denominado espectro frecuencial** (o simplemente espectro) del mismo. Esto es la representación gráfica de

las frecuencias junto con su correspondiente nivel de presión sonora”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.21)

Brevemente, el espectro frecuencial, o simplemente espectro, es una representación gráfica que muestra las diferentes frecuencias que componen un sonido, así como la amplitud o nivel de presión sonora de cada una de esas frecuencias. Es como una "huella digital" del sonido, que revela qué tan fuerte es cada componente en función de su frecuencia.

Esta representación gráfica es **esencial** en campos como la acústica, la música y la ingeniería de audio, ya que permite analizar y entender la composición de los sonidos de manera detallada. Conocer el espectro frecuencial de un sonido es fundamental para tareas como el diseño de sistemas de sonido, la mezcla de audio y la manipulación de señales sonoras en general.

Cuando se observa el espectro de un sonido, se aprecian representaciones de las frecuencias específicas presentes en un sonido y la intensidad de cada una. Por ejemplo, un tono puro tiene un pico en una sola frecuencia (ver Figura 17), mientras que un sonido complejo, como el de un instrumento musical o una voz humana, mostrará múltiples picos en el espectro debido a las diferentes frecuencias involucradas.

Figura 17. Tono puro a la izquierda y su espectro frecuencial a la derecha

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.22), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL.

2.2.5. Velocidad de propagación del sonido

“La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la **elasticidad** y **densidad** del medio de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión

atmosférica estática P_0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones normales de 1 atmósfera de presión y 22 °C de temperatura, la velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 345 m/s” (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.24).

El sonido puede propagarse a través de cualquier otro medio elástico y denso, además del aire. Cuanto **más denso** y **menos elástico** sea el medio, **mayor será la velocidad del sonido** a su través (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Figura 18. *Densidad en sólidos, líquidos y gases*

Reproducida de *Three states of matter*, de The University of Waikato Te Whare Wānanga, 2010, Science Learning Hub (<https://www.sciencelearn.org.nz/images/1839-three-states-of-matter>). Todos los derechos reservados.

La figura anterior muestra las **propiedades elásticas** (capacidad de un material para deformarse reversiblemente bajo la aplicación de una fuerza y luego regresar a su forma original cuando se retira esa fuerza. Los sólidos son medios más elásticos que los líquidos y gases) y la **densidad del medio** (cantidad de partículas en un medio específico. Los sólidos presentan mayor densidad que los líquidos, y estos últimos mayor que los gases). Estas dos propiedades influyen en la velocidad de propagación del sonido, y esta variación afecta la manera en que percibimos y experimentamos los eventos sonoros en diferentes contextos.

Para ilustrar el concepto de la velocidad de propagación del sonido de manera simple, la figura inferior muestra una analogía con la caída de los dominós. El primer dominó en caer es el del sólido porque las partículas están dispuestas más cercanamente. Esto permite una rápida transmisión debido a la alta cohesión entre las partículas. El segundo dominó que cae representa el líquido, con una velocidad intermedia entre sólidos y gases. En los líquidos las partículas están menos cohesionadas que en los sólidos. Por último, el dominó que cae más lentamente

representa el gas, porque las partículas están muy dispersas, lo cual dificulta la transmisión rápida.

Figura 19. Representación con piezas de dominó de cómo el sonido viaja más rápido en sólidos, más lento en líquidos y más despacio en gases

Reproducida de @justlooking250 de *Demostración de la velocidad del sonido*, 2018, Reddit (https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/9fyk9u/this_shows_why_sound_travels_faster_in_solids/?rdt=42486). Dominio público.

En síntesis, la representación con piezas de dominó destaca cómo la velocidad de propagación del sonido varía en sólidos, líquidos y gases. En un medio **sólido**, la proximidad y la fuerte interacción entre partículas facilitan una **rápida** transmisión del sonido. En **líquidos**, donde las partículas están menos cohesionadas, la propagación es **más lenta**. En **gases**, con partículas dispersas, la **velocidad** es **aún menor** debido a la baja densidad y mayor separación entre partículas. Esta metáfora visual ofrece una comprensión intuitiva de cómo las propiedades del medio afectan la transmisión de ondas sonoras.

Otros ejemplos, se encuentran en la velocidad de propagación del sonido generado por un tren a través de los **raíles** es mucho mayor que a través del aire, por lo que la vibración del raíl se percibirá mucho antes que el sonido aéreo debido a dicho tren. Lo mismo ocurre con la velocidad de transmisión del sonido en materiales como el **hormigón** o la madera, que son significativamente mayor que en el aire. (Antoni Carrión Isbert, 1998)

2.2.6. Longitud de onda del sonido

Tras definir los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de propagación del sonido, se introduce otro concepto crucial; la longitud de onda del sonido (λ).

La longitud de onda se define como “la **distancia entre dos puntos consecutivos** en el campo sonoro que están en el **mismo** estado de **vibración** en cualquier instante de tiempo” (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.33).

La relación entre la frecuencia (f), la velocidad de propagación (c), y la longitud de onda (λ) se expresa mediante la Ecuación 1.

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1)$$

Esto indica que, para cada frecuencia, la longitud de onda depende del medio de propagación, ya que es proporcional a la velocidad, la cual varía en diferentes medios.

Se destaca que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, a mayor frecuencia corresponde una menor longitud de onda, y viceversa. Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda para las frecuencias audibles varían entre 17.25 metros ($f = 20$ Hz) y 1.72 centímetros ($f = 20$ kHz) (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Figura 20. Relación entre longitud de onda y frecuencia en el aire

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.26), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL.

La absorción y reflexión de ondas sonoras también están influenciadas por la longitud de onda. Por ejemplo, **materiales absorbentes** tienden a ser más efectivos para frecuencias con longitudes de onda más cortas. Por el contrario, superficies duras y reflectantes, como paredes de concreto, tienden a reflejar eficientemente ondas sonoras a frecuencias más altas (longitudes de onda más cortas).

En ingeniería acústica y diseño de sistemas de sonido, comprender la relación entre la longitud de onda y la frecuencia es crucial para planificar la disposición de altavoces y diseñar espacios acústicos eficientes.

2.2.7. Nivel de presión sonora

La presión sonora se expresa comúnmente en Newton/metro² (N/m²) o Pascal (Pa). Dado que la presión fluctúa en el tiempo, se utiliza su promedio temporal, conocido como valor eficaz o r.m.s. ("root-mean-square"). Sin embargo, esta medida presenta desafíos debido a la respuesta no lineal del oído humano.

El nivel de presión sonora es definido como 20 veces el logaritmo de la relación entre los valores; valor eficaz de la presión sonora y de la presión umbral de audición, a 1 kHz:

$$SPL = 20 \log \frac{P_{ef}}{P_{ref}} \text{ (en dB)} \quad (2)$$

Donde:

P_{ef} = presión eficaz del sonido en consideración

P_{ref} = presión eficaz correspondiente al umbral de audición, es decir, a 1 kHz (2×10^{-5} Pa)

El oído humano tiene una gama dinámica extraordinariamente amplia, desde el umbral de audición hasta el umbral de dolor. La **respuesta del sistema auditivo es logarítmica**, no lineal, y la percepción de la sonoridad no sigue proporciones directas.

Para abordar estos desafíos, se utiliza una escala logarítmica llamada nivel de presión sonora (SPL o L_p), expresada en decibelios (dB). El umbral de audición a 1 kHz (2×10^{-5} Pa) se toma como referencia. Esta escala reduce la dinámica de presiones sonoras de $1:5 \times 10^6$ a niveles de 0 a 135 dB, donde 0 dB representa el umbral de audición y 135 dB se aproxima al umbral de dolor.

El uso de dB simplifica las cifras y proporciona relaciones perceptuales significativas:

- 1 dB: mínimo cambio perceptible
- 5 dB: cambio claramente percibido
- 10 dB: incremento asociado a una sonoridad doble

En resumen, el parámetro SPL se define como una representación de los sonidos audibles mediante valores positivos de SPL. En la Tabla 2 se muestran los niveles de presión sonora de sonidos y ruidos típicos, acompañados por sus evaluaciones subjetivas asociadas.

Tabla 2. Niveles de presión sonora en función de la fuente sonora que los ocasiona, y descripción subjetiva

Fuente sonora	Nivel de presión sonora (dB)	Valoración subjetiva del nivel
Despliegue avión (a 60 m)	120	Muy elevado
Edificio en construcción	110	
Martillo neumático	100	
Camión pesado (a 15 m)	90	Elevado
Calle (ciudad)	80	
Interior automóvil	70	
Conversación normal (a 1 m)	60	Moderado
Oficina, aula	50	
Sala de estar	40	
Dormitorio (noche)	30	Bajo
Estudio de radiofusión	20	

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.35), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

2.2.8. Clasificación de los sonidos

Los sonidos se clasifican en **deterministas** y **aleatorios o ruido**. Los sonidos deterministas se pueden expresar mediante una función matemática, representando vibraciones regulares, mientras que los aleatorios están asociados a vibraciones irregulares, se describen mediante parámetros estadísticos y están formados por muchas frecuencias de valor impredecible, habitualmente, reciben el nombre de ruido (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.21).

En otras palabras, los **sonidos deterministas** siguen un patrón matemático **predecible**, mientras que los sonidos aleatorios, o **ruido**, carecen de un patrón predecible y se describen mediante parámetros **estadísticos**.

Según Carrión Isbert (1998, p.21), en cada clasificación se definen los siguientes sonidos más representativos.

A. Sonidos deterministas

▪ **Sonido periódico simple (tono puro)**

Es el tipo más simple de sonido presente en la naturaleza. Se halla compuesto por una única frecuencia constante (f_0).

En otras palabras, a diferencia de los sonidos complejos que escuchamos en la vida cotidiana, el sonido puro no contiene armónicos ni componentes adicionales. Un ejemplo clásico de sonido puro es el producido por un diapasón.

Un diapasón es un dispositivo que produce un tono único y constante cuando se golpea o se pone en vibración. Este tono es muy regular y consiste en una única frecuencia sin variaciones adicionales.

Figura 21. Onda pura generada por diapasón

Reproducida de *El uso de los diapasones para diagnosticar la función auditiva. La Acumetría: Rinne y Weber*, de The University of Waikato Te Whare Wānanga, 2013, Centro Auditivo (<https://www.centroauditivo-valencia.es/2013/05/29/el-uso-de-los-diapasones-para-diagnosticar-la-funci%C3%B3n-auditiva-la-acumetr%C3%ADa-rinne-y-weber/>). Todos los derechos reservados.

Con fines informativos, cabe destacar que la **Acumetría**, una técnica audiológica empleada para evaluar la funcionalidad auditiva **incorpora** el uso de **diapasones**². Para realizar una

² Su uso data del siglo XIX, de la mano de autores como Weber o Rinne, que dejaron sus nombres asociados a algunas pruebas audiométricas aún hoy vigentes. La **técnica Weber** *compara la audición por vía ósea entre los dos oídos del paciente*. A grosso modo, se dice que el oído no presenta complicaciones auditivas si el paciente percibe el sonido por ambos laterales. En caso de sufrir de hipoacusia, el sonido se percibirá de forma unilateral. Por otro lado, la **técnica Rinne** *compara la audición que tiene el paciente cuando se explora ésta por vía aérea y*

acumetría hemos de contar con un juego completo de diapasones, que al golpear vibran emitiendo un tono puro, de frecuencia determinada, que se corresponde con las notas do de la escala musical. Las frecuencias que deben emitir cada uno serán: 125, 250, 500 y 1000 Hz. Para hacer sonar el diapasón hay que tomar con una mano el instrumento por su tallo y golpear una de las ramas del diapasón. (*El uso de los diapasones para diagnosticar la función auditiva. La Acumetría, Rinne y Weber.*, 2013)

▪ **Sonido periódico complejo**

Caracterizado por una frecuencia fundamental o primer armónico y múltiples armónicos. La frecuencia fundamental es aquella que lleva asociada más potencia sonora. La mayoría de los instrumentos musicales producen este tipo de sonido.

Figura 22. Ondas periódicas complejas generadas por flauta, oboe y clarinete (orden de aparición)

Tomada de David Darling, (s.f.), de *Enciclopedia of music, musical sounds* (https://www.daviddarling.info/encyclopedia_of_music/M/musical_sounds.html). Todos los derechos reservados.

Las formas de onda de una flauta [A], un oboe [B] y un clarinete [C] muestran las diferencias de tono de los instrumentos. La forma de onda redondeada de la flauta indica un sonido suave y fluido. La onda del clarinete tiene una forma similar; no obstante, cuenta con mayores cambios que reflejan el sonido más carrasposo del instrumento. La forma de onda irregular del

cuando se la explora por vía ósea (en vez de sostener el diapasón en el aire se coloca sobre un hueso del oído como detrás de la oreja). En un paciente sin problemática auditiva la audición del diapasón por vía ósea resulta más favorable que la aérea.

oboe indica que su sonido es aún más grave. Cada nota de un instrumento tiene una frecuencia fundamental y puede vibrar a frecuencias que son múltiplos simples de ésta (Darling, s. f.).

- **Sonido transitorio**

Resulta de la liberación brusca de energía, como explosiones o impactos. Es de acción repentina y breve. A diferencia del sonido periódico complejo, contiene múltiples componentes frecuenciales que no guardan relación armónica entre sí.

B. Sonidos aleatorios o ruido

Estos sonidos están formados por muchas frecuencias de valor impredecible. Se los considera como sonido no deseado. A continuación, se mencionan los más importantes:

- **Ruido blanco**

Presenta una densidad espectral de potencia constante. Esto significa que contiene todas las frecuencias con la misma potencia, lo que lo hace útil para enmascarar otros sonidos perniciosos y para ayudar a conciliar el sueño. Por ejemplo, es el ruido generado por una cascada de agua. También, el ruido blanco es similar al sonido que produce un televisor cuando no está sintonizando ningún canal. («Qué es el ruido blanco y cuán efectivo puede ser para ayudarte a dormir», s. f.).

El ruido blanco es una señal aleatoria que tiene una densidad espectral de potencia constante entre 20 Hz y 20 kHz. Se toma como referencia para evaluar la respuesta de frecuencia en dispositivos y sistemas (Antoni Carrión Isbert, 1998).

- **Ruido rosa o rosado**

A diferencia del ruido blanco, el ruido rosa tiene una distribución de potencia que disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Este ruido se utiliza para hacer **mediciones acústicas**, y en la práctica se utiliza para poder **ecualizar** salas y habitaciones y **calibración** de material sonoro («Ruido acústico», 2023).

El ruido rosa tiene una densidad espectral de potencia que disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Se emplea cuando se quiere simular de manera más precisa la distribución de energía en el sonido ambiente natural (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Su intensidad disminuye 3 decibelios por octava, a diferencia del ruido blanco, que tiene una densidad espectral de potencia plana a lo largo de todas las frecuencias. Este fenómeno se debe a que el ancho de banda de las bandas de octava aumenta a medida que desciende la frecuencia, lo que provoca la disminución de la intensidad del ruido rosa a una tasa de 3 decibelios por octava. Por esta razón, el ruido rosa se utiliza con filtros de 1/3 de banda de octava para medir la acústica de salas, ya que a partir de esta frecuencia el oído humano es capaz de detectar irregularidades en la respuesta en frecuencia («Ruido acústico», 2023).

Este tipo de ruido se asemeja al sonido de las olas del mar o la lluvia, y se ha demostrado que puede ayudar a conciliar el sueño y, según estudios, potenciar la memoria (Mola, 2022).

- **Ruido rojo o marrón o browniano**

No es un ruido muy común, pero existe en la naturaleza. Decae 6 dB por octava a medida que subimos en frecuencia y está compuesto principalmente por ondas graves y medias («Ruido acústico», 2023).

Se utiliza para enmascarar sonidos ambientales molestos y se ha demostrado que puede ayudar a relajarse, concentrarse o dormir. Algunos lo describen como similar al sonido de la lluvia ligera o el zumbido del interior de un avión («Ruido acústico», 2023).

En la Tabla 3, en la siguiente página, se ha establecido un esquema visual que ilustra la información anterior.

Tabla 3. Clasificación de los tipos de sonidos

Tipos de sonidos	
Deterministas	Aleatorios (ruido)
<p>Tono puro</p>	
<p>Periódico complejo</p>	
<p>Transitorio aleatorio</p>	

Adaptado de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.29, 30, 31), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados y adaptado de *Ruido de color: PSD del ruido rosa y marrón*, 2023, Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_color). CC 4.0

2.3. Parámetros acústicos relevantes

Los **parámetros acústicos** son herramientas esenciales que permiten **cuantificar** y **caracterizar aspectos** cruciales del **sonido**, como la intensidad, la frecuencia, la duración y la calidad sonora. Como principios elementales de la acústica, se deben destacar los siguientes:

2.3.1. Reverberación

La **reverberación** es “la **acción** y el **efecto del sonido** cuando se **refleja** en una **superficie** que no lo absorbe”. (ASALE & RAE, s. f.-a) Con el fin de cuantificar la reverberación de un recinto, se explican los siguientes parámetros:

- **Tiempo de reverberación o TR o RT o Trev o T60**

Se define el **tiempo de reverberación** (de forma abreviada TR o RT o Trev o T60), a una frecuencia determinada, como el tiempo (en segundos) que transcurre desde que el nivel de presión sonora decae 60dB desde que la fuente emisora deja de emitir (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.63).

El valor que sería el más representativo del tiempo de reverberación es RT_{mid} , obtenido como promedio de los valores de las bandas de 500 Hz y 1 kHz:

$$RT_{mid} = \frac{RT(500\text{ Hz}) + RT(1\text{ kHz})}{2} \text{ en s} \quad (3)$$

Este parámetro es uno de los más **importantes** en el estudio acústico de salas, ya que nos indica el grado de “viveza” de un recinto. Un recinto con un RT grande se denomina “vivo” (nave industrial, iglesia, etc.), mientras que si el RT es pequeño recibe el nombre de recinto “apagado” o “sordo” (locutorio, estudio de grabación, etc.) (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Es conveniente que los valores de RT sean bajos, con objeto de conseguir una buena inteligibilidad (Antoni Carrión Isbert, 1998). Véase Tabla 5 para valores recomendados.

Aunque existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del RT, la fórmula clásica por excelencia, y aceptada como de referencia a nivel internacional, es la denominada **fórmula de Sabine**. La correspondiente expresión matemática, obtenida aplicando la teoría acústica estadística y despreciando el efecto de la absorción producida por el aire, es la siguiente (Antoni Carrión Isbert, 1998):

$$RT = 0.161 \frac{V}{A_{total}} \text{ en s} \quad (4)$$

Donde:

V = volumen del recinto (en m^3)

$A_{total} = \alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2 + \dots + \alpha_n S_n$ = absorción total del recinto (definida seguidamente)

El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se representa mediante el llamado **coeficiente de absorción α** . Se define como la relación entre la energía absorbida por dicho material y la energía incidente sobre el mismo:

$$\alpha = \frac{\text{Energía absorbida}}{\text{Energía incidente}} \quad (5)$$

La franja de valores para el coeficiente de absorción varía entre 0 (correspondiente a un material totalmente reflectante) y 1 (caso de absorción total). El valor de α está directamente relacionado con las propiedades físicas del material y varía con la frecuencia.

A partir de A_{total} es posible calcular el coeficiente medio de absorción $\bar{\alpha}$:

$$\bar{\alpha} = \frac{A_{total}}{S_t} \quad (6)$$

Donde:

$S_t = S_1 + S_2 + \dots + S_n$ = superficie total del recinto (paredes + techo + suelo)

Con todo lo anterior, el tiempo de reverberación se puede expresar como sigue:

$$RT = \frac{0.161 V}{\bar{\alpha} S_t} \quad (7)$$

Según se observa, el RT calculado a cada frecuencia de interés mediante dicha fórmula no tiene en cuenta la ubicación del receptor, es decir, es único para cada recinto.

▪ T20 y T30

Resulta que medir una caída de 60dB exige una instrumentación de cierta precisión. Es por ello que **muchos equipos de medida usan una extrapolación**: se mide el **tiempo para una caída de sólo 30 dB y se multiplica por dos**, lo que se conoce como **T30**. O incluso el **T20** que es mucho más simple porque se refiere a medir un factor de sólo 10 en amplitud o de 100 en potencia (en ese caso $T60 = 3$ veces el tiempo medido con la técnica T20). A veces esto

facilita cierto lóo, porque hay quien puede entender que el T30 (T20) mide sólo el tiempo correspondiente a caída de 30 (20) dB, pero, **el tiempo de reverberación se define siempre como el que corresponde a la caída de 60 dB**. Así el T30 o el T20 hablan del tiempo que tarda en producirse la caída de 60dB, aunque internamente la medida se haya basado en obtener el tiempo de una caída de 30 o 20 dB. **El valor T30 o T20 viene ya multiplicado por el factor correcto** para medir la que sería la caída por 60dB (el factor 1000000 en potencia). (*T60, el estándar de medida del tiempo de reverberación, s. f.*)

- **Calidez acústica (BR) y brillo (Br)**

El RT está relacionado no sólo con la viveza acústica de una sala, sino también con la calidez y brillo de esta.

La calidez acústica BR (“Bass Ratio”) se obtiene entre la relación de la suma de los tiempos de reverberación que pertenecen a las bandas de frecuencias de 125 Hz y 250 Hz y la suma de los RT que pertenecen a las bandas de frecuencia de 500 Hz y 1 kHz:

$$BR = \frac{RT (125 \text{ Hz}) + RT (250 \text{ Hz})}{RT (500 \text{ Hz}) + RT (1 \text{ kHz})} \quad (8)$$

“Se dice que una sala tiene calidez acústica (o timbre) si presenta una buena respuesta a frecuencias bajas. La palabra calidez representa, pues, la riqueza de graves, la suavidad y la melosidad de la música en la sala”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.225)

El brillo (Br) es obtenido como la relación de la suma de los tiempos de reverberación que pertenecen a las bandas de frecuencia de 2 kHz y 4 kHz y la suma de los RT que pertenecen a las bandas de frecuencia de 500 Hz y 1 kHz:

$$Br = \frac{RT (2 \text{ kHz}) + RT (4 \text{ kHz})}{RT (500 \text{ Hz}) + RT (1 \text{ kHz})} \quad (9)$$

“Por otra parte, el término brillante se ha elegido como indicativo de que el sonido en la sala es claro y rico en armónicos. Por definición, el brillo (Br) de una sala es la relación entre la suma de los tiempos de reverberación RT a frecuencias altas (2 kHz y 4 kHz) y la suma de los RT correspondientes a frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz)”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.226)

▪ *Early Decay Time* o EDT

El grado de reverberación, no solo se explica mediante el tiempo de reverberación. Existen otros parámetros básicos que facilitan la caracterización acústica de espacios docentes. Este es el caso del parámetro *Early Decay Time* o EDT. Se describe como el tiempo de decaimiento temprano; esto es la **parte inicial del decaimiento del nivel de energía**. El EDT se define como seis veces el tiempo que transcurre desde que el foco emisor deja de radiar hasta que el nivel de presión sonora cae 10 dB (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.226).

La siguiente ecuación permite hallar un valor único denominado EDT_{mid} :

$$EDT_{mid} = \frac{EDT (500 \text{ Hz}) + EDT (1000 \text{ Hz})}{2} \text{ en s} \quad (10)$$

Donde:

EDT (500 Hz): Valor en segundos de EDT correspondiente a la banda de octava de 500 Hz.

EDT (1000 Hz): Valor en segundos de EDT correspondiente a la banda de octava de 1000 Hz.

Es el parámetro que más se relaciona con la reducción de la modulación, y, por tanto, con la reducción de la inteligibilidad del habla. EDT mide la reverberación percibida (subjetiva).

2.3.2. *Inteligibilidad*

La inteligibilidad se refiere a la capacidad de entender claramente el habla o el sonido en un entorno específico (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Cabe resaltar que la formulación matemática, de los parámetros de inteligibilidad, se ha realizado en un apéndice debido a su larga extensión (consulte **Anexo A. Formulación de los parámetros acústicos**).

La inteligibilidad queda reflejada a través de los siguientes parámetros:

▪ **%Articulation Loss of Consonants** o %ALCons

La pérdida de articulación de consonantes o %ALCons es el porcentaje que se asocia con la pérdida de información, en concreto, con la incorrecta percepción de las consonantes. Conviene decir que, al tratarse de un parámetro indicativo de una pérdida, cuanto mayor sea, peor será el grado de inteligibilidad existente (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.67).

Si, por ejemplo, el porcentaje medio de *logatomos*³ detectados correctamente en uno de los recintos era de un 85%, entonces se consideraba que la pérdida de información era de un 15%. O, dicho de otra manera, se tendría un %ALCons de un 15%.

Cuando una persona emite un mensaje, emplea un tiempo mayor en la emisión de las vocales que en la de las consonantes. Es por ello que las vocales constituyen el llamado régimen permanente del habla, mientras que las consonantes se asocian al régimen transitorio (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.45).

La duración promedio de una vocal es de alrededor de 90 ms, mientras que en el caso de una consonante se reduce a 20 ms. Debido a la mayor duración de las vocales, el nivel de presión sonora asociado a ellas es aproximadamente 12 dB mayor que el de las consonantes. Además, las vocales tienen un contenido frecuencial más rico en bajas frecuencias, mientras que las consonantes contribuyen más a las altas frecuencias. El grado de inteligibilidad de una palabra está estrechamente relacionado con la correcta percepción de las altas frecuencias, por lo que son las consonantes las que determinan la comprensión del mensaje oral. En resumen, el **grado de inteligibilidad** de la palabra mantiene una estrecha relación con la **percepción de las altas frecuencias**. En consecuencia, son las **consonantes** las que determinan la comprensión del mensaje oral (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.45).

▪ **Speech Transmission Index o STI y Rapid Speech Transmission Index o RASTI**

Finalmente, es preciso indicar que existe otro parámetro alternativo que permite cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra. Dicho parámetro, conceptualmente más complejo, se denomina STI (“Speech Transmission Index”) y su valor oscila entre **0 (inteligibilidad nula)** y **1 (inteligibilidad total)**. Asimismo, existe una versión simplificada del STI denominada RASTI (“Rapid Speech Transmission Index”) (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.68).

Habitualmente, el RASTI es el parámetro medido en recintos, debido a su rapidez de cálculo en relación con el STI (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.68).

Se ha podido demostrar que existe una muy buena correlación entre los valores de %ALCons y de STI / RASTI. Dicha correspondencia se muestra en la siguiente tabla. En esta última

³ Logatomos: palabras sin significado formadas por: consonante-vocal-consonante.

aparece también la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.69).

Tabla 4. Correspondencia entre %ALCons, STI/RASTI y valoración del grado de inteligibilidad

%ALCons	STI/RASTI	Valoración subjetiva
1.4% – 0%	0.88 – 1	Excelente
4.8% – 1.6%	0.66 – 0.86	Buena
11.4% – 5.3%	0.50 – 0.64	Aceptable
24.2% – 12%	0.36 – 0.49	Pobre
46.5% – 27%	0.24 – 0.34	Mala

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.69), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

2.3.3. Primeras reflexiones

La existencia de las primeras reflexiones muchas veces se debe a la existencia de superficies reflectantes. Dichas superficies producen un incremento de la energía de la señal útil hacia la zona de los oyentes, ya que son integradas en el sonido sin diferenciación respecto al sonido directo (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.165).

Las primeras reflexiones o ERR (“Early Reflection Ratio”) han de definirse como el cociente entre la energía dentro de los primeros 50 ms que le llega al oyente, desde la llegada del sonido directo (esta vez también incluye el sonido directo y las primeras reflexiones), y la energía que le corresponde al sonido directo:

$$ERR = \frac{\int_0^{0,05} p^2(t) dt}{\text{Energía del sonido directo}} \quad (11)$$

Así pues, el parámetro ha de calcularse entre una banda de frecuencia de 125 Hz y 4 kHz.

2.3.4. Relaciones energéticas

Las relaciones energéticas ELR (por sus siglas en inglés ‘Early to Late Ratios’), habitualmente, utilizan los siguientes parámetros para cuantificar el peso específico de las relaciones energéticas en cada punto de una sala⁴:

- **Claridad de la voz (C_{50})**

Se define como la relación entre la energía sonora en los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía después de este período. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz y se ha de expresar en escala logarítmica (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.174):

$$C_{50} = \frac{\text{Energía hasta 50 ms}}{\text{Energía a partir de 50 ms}} \quad (12)$$

En su libro *Diseño acústico de espacios arquitectónicos*, Antoni Carrión Isbert cita a L.G. Marshall para calcular el valor de claridad como media aritmética ponderada de los valores 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz con el nombre de “speech average”. Además, se deben emplear los siguientes factores de ponderación: 15%, 25%, 35% y 25%, respectivamente.

$$C_{50} (\text{“speech average”}) = 0,15 \cdot C_{50} (500 \text{ Hz}) + 0,25 \cdot C_{50} (1 \text{ kHz}) + 0,35 \cdot C_{50} (2 \text{ kHz}) + 0,25 \cdot C_{50} (4 \text{ kHz}) \quad (13)$$

Según Carrión (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.175), cada punto de una sala ocupada debe cumplir un valor recomendado de C_{50} (“speech average”):

$$C_{50} (\text{“speech average”}) > 2 \text{ dB}$$

La inteligibilidad de la palabra mejorará, junto con la sonoridad en el punto, cuanto más elevado sea el valor de claridad. Un valor de C_{50} elevado indica que la energía del sonido directo es mayor que la del sonido reflejado y reverberante. Esto resulta muy positivo en salas de conferencias y aulas. Por otro lado, un valor de C_{50} inferior a 2 dB indica que la energía del sonido reflejado y reverberante es mayor que la del sonido directo. Esta situación sería

⁴ Para un cálculo preciso de relaciones energéticas, consulte Anexo A. Formulación de los parámetros acústicos.

adecuada para salas de conciertos donde se busca una percepción del sonido diferente con respecto a las salas de conferencias y aulas.

- **Claridad musical (C_{80})**

La claridad música muestra el grado de separación entre los distintos sonidos individuales que componen cada uno de los componentes de una composición musical (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.230).

En el libro *Diseño acústico de espacios arquitectónicos*, Carrión menciona a Cremer, quien afirma que el C_{80} es la proporción de energía sonora que llega al oyente durante los primeros 80 milisegundos después de la llegada del sonido directo y los siguientes 80 milisegundos después de la llegada del sonido directo, calculados en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. El C_{80} se puede representar en escala logarítmica (dB):

$$C_{80} = \frac{\text{Energía hasta 80 ms}}{\text{Energía a partir de 80 ms}} \quad (14)$$

La elección del intervalo de 80 milisegundos se debe a que, en música, las reflexiones que llegan al oyente dentro de este intervalo son integradas por el oído con mayor rapidez.

Normalmente se utiliza el “music average” como valor medio:

$$C_{80} (\text{"music average"}) = \frac{C_{80}(500 \text{ Hz}) + C_{80}(1 \text{ kHz}) + C_{80}(2 \text{ kHz})}{3} \quad (\text{en dB}) \quad (15)$$

- **Definición (D)**

Carrión (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.175) explica que consiste en la relación entre la energía sonora los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía total recibida. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz:

$$D = \frac{\text{Energía hasta 50 ms}}{\text{Energía total}} \quad (16)$$

Para que el valor de cada punto en la banda de frecuencias sea adecuado, se debe cumplir:

$$D > 0.50$$

Un valor elevado de definición significa mejor inteligibilidad de palabra y sonoridad en un punto considerado de la sala. Los valores altos son adecuados para espacios donde la inteligibilidad del aula es crucial, como en salas de conferencias y aulas. En espacios como zonas de conciertos, interesaría valores bajos con el fin de obtener una sonoridad envolvente.

Cabe destacar que el valor de D depende de la posición del orador respecto a la sala y varía entre 0 y 1. La situación óptima es cuando se sitúa frontalmente. La situación empeora a medida que el orador rota. El núcleo del asunto radica en diseñar un recinto que obtenga la máxima posible invariabilidad de este parámetro con independencia de la ubicación del conferenciante.

La fórmula pertinente, a partir del conocimiento del valor de claridad en una banda cualquiera, permite calcular el valor de Definición en dicha banda, y viceversa. Esta se muestra a continuación:

$$D = \frac{1}{1 + 10^{-\frac{C_{50}}{10}}} \quad (17)$$

2.3.5. *Relación señal a ruido*

La relación señal a ruido (SNR, por sus siglas en inglés 'Signal to Noise Ratio'), o también denominada relación S/R o señal/ruido, se define como la relación logarítmica entre el nivel de potencia sonora (P) de una señal deseada respecto al nivel de ruido de fondo del mismo recinto (Antoni Carrión Isbert, 1998):

$$SNR = 10 \times \log \frac{P \text{ señal}}{P \text{ ruido}} \quad (18)$$

Cuanto mayor sea el valor de SNR, mejor será la inteligibilidad en la sala. Por lo tanto, este parámetro indicará el grado de calidad en una medida de la frecuencia (Antoni Carrión Isbert, 1998). En otras palabras, SNR cuantifica la diferencia entre la potencia de la señal deseada y la potencia del ruido no deseado.

2.3.6. Ruido de fondo

El ruido de fondo (BN por sus siglas en inglés ‘Background Noise’) se define como el nivel sonoro ambiental presente en una sala e intrínseco a esta, cuando en ella no se produce ninguna actividad sonora deseada. Este se ve configurado por múltiples factores que a su vez se pueden agrupar en dos (TFG de acústica, 2015):

- Ruido generado en el **interior** del recinto. Ejemplos: sistema de climatización, iluminación, calefacción, megafonía, etc.
- Ruido procedente del **exterior** del recinto. Ejemplos: tráfico, ruidos producidos en salas colindantes, estudiantes conversando en el pasillo, etc.

En otras palabras, el ruido de fondo de un recinto se puede entender como cualquier sonido indeseado o como grado de molestia, que se origina sin realizar ninguna actividad, y que interfiere en la inteligibilidad.

Objetivamente, la evaluación del grado de molestia que ocasiona un determinado ruido de fondo sobre el oyente se hace por comparación con un conjunto de curvas estandarizadas, conocidas como **curvas NC** (“Noise Criteria”) para saber si el ruido de fondo es molesto o no. La señal que se medirá es la sala vacía sin excitación de ningún tipo. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.232).

Figura 23. Curvas NC

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.42), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Se considera que un recinto cumple una determinada especificación NC (ejemplo: NC-20) cuando los niveles de ruido de fondo, medidos en cada banda de octava, están por debajo de la curva NC correspondiente (ver Figura 23. *Curvas NC*) (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.42).

“Otro factor que contribuye sustancialmente a la pérdida de inteligibilidad, es el ruido de fondo presente en la sala. Desde un punto de vista práctico, se considera que su efecto es despreciable cuando el correspondiente nivel de ruido de fondo está, como mínimo, 12 dB por debajo del nivel de la señal”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.68)

Para mayor claridad, se ha elaborado la siguiente tabla que simplifica los parámetros acústicos, sus unidades y los valores recomendados que interesan en este particular TFG.

Tabla 5. *Valores recomendables de los parámetros acústicos más importantes*

Parámetros acústicos asociados a la reverberación		
Nombre	Unidades	Valor recomendado
RT	s	0.6 < RT < 1 aulas 0.8 < RT < 1.2 salones de actos
Br	s	≥ 0.87
BR	s	0.7 < BR < 0.9
Parámetros acústicos asociados a la inteligibilidad		
Nombre	Unidades	Valor recomendado
% ALCons	%	≤ 5
STI/RASTI	--	≥ 0.65
Parámetros acústicos asociados a relaciones energéticas		
Nombre	Unidades	Valor recomendado
C ₅₀	dB	≥ 2 ('speech average')
C ₈₀	dB	-4 ≤ C ₈₀ ≤ 0
D	%	≥ 50 (sala ocupada)
Parámetros asociados al ruido de fondo		
Nombre	Unidades	Valor recomendado
Curva NC	--	Curva 20-30

NOTA. La tabla es de elaboración propia, basada en datos consultados en la fuente *Diseño acústico de espacios arquitectónicos*, por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL., y la fuente *Estudio Acústico de la Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca*, por Paula María Selva Mena, 2016.

3. Espacios arquitectónicos y acústica

3.1. Relación entre diseño arquitectónico y acústica

El éxito en el diseño acústico de cualquier tipo de recinto, una vez fijado su volumen y definidas sus formas, radica en primer lugar en la elección de los **materiales** más adecuados para utilizar como revestimientos del mismo con objeto de obtener unos **tiempos de reverberación óptimos** (Antoni Carrión Isbert, 1998). En otras palabras, el diseño arquitectónico de un recinto viene estrechamente relacionado con la acústica.

Si se trata de diseñar un espacio docente con gran calidad acústica, se debe garantizar la existencia de **confort acústico**.

El hecho de que exista confort acústico significa que el campo sonoro existente no generará ninguna molestia significativa a las personas o espectadores presentes en el recinto considerado. Además, la existencia de confort acústico es indicativa de que el grado de inteligibilidad será más bien alto, aunque no es una garantía absoluta de que sea óptimo. La obtención de una correcta inteligibilidad de la palabra es imprescindible en todos aquellos recintos donde la comprensión del mensaje oral sea de capital importancia (salones de actos, aulas, etc.) (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.138).

Para conseguir un adecuado confort acústico, a la vez que una correcta inteligibilidad de la palabra, es preciso que la acústica cumpla los siguientes requisitos:

1. **Ruido de fondo existente en la sala sea suficientemente bajo**
2. **Nivel de campo reverberante sea, igualmente, suficientemente bajo**
3. **No existan ecos, ni focalizaciones del sonido, ni eco flotante**

En general, tanto el volumen del espacio como la actividad para la que se ha previsto destinarlo influyen en el valor más adecuado de RT_{mid} o tiempo de reverberación medio (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.139).

Habitualmente, se trabaja con RT_{mid} . Este es un único valor de RT para un recinto dado que hace referencia al obtenido como media aritmética de los valores correspondientes a las bandas 500 Hz y 1 kHz (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.139).

“Si el espacio objeto de estudio tiene un **gran volumen** y/o está **escasa** o nulamente tratado con **materiales absorbentes** (espacio excesivamente “**vivo**”), el nivel de campo reverberante resultará muy alto, ya que el **tiempo de reverberación** del mismo será demasiado **elevado**. Ello significa que la distancia crítica D_c será pequeña. Por lo tanto, a poco que uno se aleje de la fuente sonora, se hallará dentro de la zona de campo reverberante donde la inteligibilidad de la palabra no es buena”. (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.139)

La siguiente figura trata de ilustrar dos salas con diferentes grados de acondicionamiento acústico: a) sala poco tratada, el receptor se halla a una distancia superior a la distancia crítica D_c (zona de campo reverberante); b) sala con mayor tratamiento, el receptor se encuentra a una distancia inferior a D_c (zona de campo directo).

Figura 24. Salas con diferentes grados de acondicionamiento

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.139), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Esta situación se suele producir en una **clase sin** ningún tipo de **tratamiento acústico**, en concreto, cuando el emisor y el receptor se hallan sentados en la misma mesa, como, por ejemplo, cuando los estudiantes se agrupan para realizar trabajos o prácticas. Es probable que incluso una persona (receptor) sentada en la misma mesa que otra persona que esté hablando (emisor), se encuentre en la zona de campo reverberante de esta última. De hecho, hay que tener presente que el nivel de campo reverberante existente no sólo se deberá al emisor en cuestión, sino a todas las personas de otras mesas que estén hablando simultáneamente. En esta situación, la dificultad de comprensión hará que el emisor hable más fuerte. Dicha reacción

será adoptada por todos los emisores, con lo cual el nivel total de **campo reverberante** todavía **aumentará más** (la zona de campo directo disminuye), incluso en mayor proporción que el sonido directo debido al emisor en cuestión. El efecto resultante de todo ello será una **pérdida** adicional de **confort acústico**, además de una posible irritación de las cuerdas vocales por el hecho de tener que elevar excesivamente el tono de voz. Dicho fenómeno, lamentablemente tan frecuente, recibe el nombre de efecto *cocktail party* (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.140).

En resumen, si un espacio se trata acústicamente correcto, se producirá una disminución del tiempo de reverberación y, por consiguiente, una disminución del nivel de campo reverberante y un aumento de la distancia crítica. Lógicamente, todo ello redundará en beneficio del confort acústico y de la inteligibilidad de la palabra.

Si se quiere estimar valores orientativos para RT, las **salas destinadas a la palabra**, conviene que los valores de **RT** sean **bajos**, con el objetivo de obtener una buena inteligibilidad (como ha sido especificado en el apartado 2.3. *Parámetros acústicos relevantes*). Esto no es siempre así para cualquier espacio, por ejemplo, en las **salas de conciertos** es más recomendable unos **valores más elevados** a fin de que la audición musical llegue a resultar óptima. Sin embargo, este TFG se focaliza en caracterizar salas destinadas a la palabra (espacios docentes).

En la siguiente tabla aparecen los márgenes de valores recomendables de RT_{mid} para diferentes espacios arquitectónicos en el supuesto de que estén ocupadas:

Tabla 6. *Márgenes de valores recomendados de RT_{mid} en función del tipo de sala*

Tipo de sala	RT_{mid}, sala ocupada (en s)
Sala de conferencias	0.7 – 1.0
Cine	1.0 – 1.2
Sala polivalente	1.2 – 1.5
Teatro de ópera	1.2 – 1.5
Sala de conciertos (música de cámara)	1.3 – 1.7
Sala de conciertos (música sinfónica)	1.8 – 2.0
Iglesia/catedral (órgano y canto coral)	2.0 – 3.0
Locutorio de radio	0.2 – 0.4

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.64), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

3.2. Impacto del espacio en la propagación del sonido

Como ha sido puntualizado en el apartado anterior, los espacios muy ‘vivos’ resultan en una pérdida inevitable de la inteligibilidad de la sala. Entendiéndose, por espacios muy vivos, aquellos con gran volumen y escasamente trabajados con materiales absorbentes.

En una sala con un alto tiempo de reverberación (espacios muy vivos), la emisión de vocales (contenido frecuencial más bajo que las consonantes) con una duración prolongada y un mayor nivel de presión sonora se superpone temporalmente con las consonantes que les siguen. Este solapamiento, junto con las características espectrales de ambos sonidos, causa un enmascaramiento parcial o total de las consonantes por las vocales. Dado que la inteligibilidad del habla está fuertemente vinculada a la percepción precisa de las consonantes por su importante contenido de altas frecuencias, **el exceso de reverberación resulta en una pérdida inevitable de inteligibilidad** en la sala.

En especial, para las personas con déficit auditivo, una sala con un tiempo de reverberación alto se traduce en un perjuicio para su audición. Según se ha expuesto en el párrafo anterior, la propagación de la vocal y consonante en salas con exceso de reverberación puede dar lugar a una pérdida de claridad en la comunicación verbal y comprensibilidad. Por lo tanto, el objetivo se halla en establecer parámetros acústicos por debajo de esos niveles críticos de RT.

Figura 25. Evolución temporal de la energía sonora correspondiente a la emisión de una vocal seguida de una consonante en un recinto cerrado

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.70), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Cabe mencionar algunos ejemplos de **impactos negativos** en la propagación del sonido causados por elementos espaciales:

- **Formas cuasi-circulares**

Da lugar a la existencia de paredes cóncavas que propician la aparición de focalizaciones por la pérdida de inteligibilidad que originan.

Figura 26. Focalización del sonido en zona posterior producida por una pared posterior cóncava

Tomada de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.190), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

- **Geometría inadecuada**

Si bien la existencia de focalizaciones y de eco flotante viene generalmente determinada por las **formas del recinto**, la presencia de ecos puede ser debida tanto a una geometría inadecuada (habitualmente formas rectangulares) como a un diseño incorrecto del **sistema de megafonía**, obviamente en el caso de que tal sistema exista. De hecho, puede darse la circunstancia de que el **diseño acústico** del recinto sea **óptimo** y que una distribución errónea de los **altavoces** dé lugar a la **aparición de ecos** en distintos puntos del mismo (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Por otro lado, Carrión (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.147) argumenta que la colocación de elementos de impacto positivo ayudan a **prevenir o eliminar el impacto negativo** en la propagación del sonido. Algunos de estos se mencionan a continuación:

- **Material absorbente** por delante de las superficies conflictivas

La colocación de material absorbente es una efectiva solución cuando se trata de aminorar el tiempo de reverberación. En cualquier caso, conviene evitar la utilización de grandes cantidades de absorción, ya que ello podría suponer una disminución excesiva del tiempo de reverberación. Como norma práctica, el porcentaje de superficie tratada para evitar exclusivamente la aparición de estas anomalías no debe ser superior al 10% de la superficie total de la sala.

- **Forma convexa** en superficies conflictivas

Con el fin de prevenir o eliminar ecos. También aplica a la prevención de focalizaciones, para las que habrá que **evitar** las formas cóncavas en las paredes del recinto, así como la existencia de techos en **forma de cúpula**.

- **Reorientación de las superficies conflictivas**

Con el fin de redirigir el sonido reflejado hacia otras zonas no problemáticas, evitando ecos.

- **Ubicación** correcta de **altavoces**

Sistema de altavoces distribuido en distintos puntos del espacio. El criterio que seguir consiste en situar los altavoces en puntos cercanos a las diferentes zonas de público, con objeto de aumentar el nivel de campo directo. Obviamente, para conseguir una uniformidad de cobertura correcta es preciso utilizar muchos más altavoces que en el caso de los sistemas concentrados, lo cual complica y encarece el sistema de canalizaciones y cableado. En cambio, la inteligibilidad de la palabra es mayor, especialmente en todos los puntos situados dentro de la zona de campo directo de cada uno de los altavoces utilizados.

3.3. Estudio de casos relevantes

A continuación, se describe de forma resumida un ejemplo práctico de mejora acústica en el diseño:

3.3.1. Sala de actos de Esplugues de Llobregat

Seguidamente, se detalla un ejemplo práctico de diseño de una sala de conferencias recogido en el libro *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p. 157-161), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Figura 27. Sala de actos del edificio docente de la Dirección General de Deportes

Tomadas de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.158), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

▪ Descripción

Sala de planta rectangular, de unos 20 m de largo por 18 m de ancho, con un desnivel de unos 70 cm y una altura máxima de 5.5 m en la zona próxima al escenario. Su volumen aproximado es de 1900 m³ y su capacidad de 288 localidades.

▪ Problemática

Una serie de problemas interrelacionados afectan negativamente tanto la experiencia de los oyentes como la eficacia de las comunicaciones. Primeramente, el tiempo de reverberación es excesivamente largo ($RT_{mid} > 1$ segundo), lo que significa que el sonido tarda demasiado en atenuarse y dificulta la comprensión. Además, la inteligibilidad del habla resulta baja ($RASTI < 0.65$), lo que implica que la claridad con la que se perciben los fonemas es insuficiente. Otro factor importante es la presencia de ecos y focalizaciones del sonido cuando el sistema de megafonía está en funcionamiento, lo que consigue distorsionar aún más la calidad del sonido.

▪ **Objetivos acústicos**

Es esencial optimizar la experiencia auditiva en un espacio tan destacado como el salón de actos de una facultad. Por lo tanto, el objetivo es potenciar la eficacia de las comunicaciones y la calidad del sonido cuando la sala se encuentra ocupada y el sistema de megafonía activado:

- RT_{mid} entre 0.8 y 1 segundo
- RASTI igual o superior a 0.65
- Ausencia de ecos y focalizaciones del sonido

▪ **Soluciones**

- **Materiales utilizados como acabados en la sala**

La mejora acústica del salón de actos se ha logrado mediante la selección cuidadosa de materiales. El techo de **cartón-yeso** reduce la reverberación, mejorando la claridad del sonido. Las paredes laterales combinan **piedra**, que mitiga la dispersión del sonido, con viruta de **madera** aglomerada con **magnesita** en la parte superior (a partir de una altura de 2 m), absorbiendo frecuencias altas y reduciendo los ecos. Los resonadores múltiples de Helmholtz en los laterales del escenario ayudan a controlar las bajas frecuencias, hechos a base de listones de **madera con lana de vidrio** en su parte posterior. La cabina de control ha sido recubierta de **crystal**.

Las **cortinas** y la **moqueta** en el escenario absorben sonidos adicionales, mientras que el suelo de **PVC** en la sala asegura una distribución adecuada del sonido. Las sillas con un porcentaje medio de **superficie tapizada** también contribuyen a la absorción sonora.

- **Sistemas de altavoces propuesto**

El sistema de altavoces diseñado para la sala de actos consta de cuatro altavoces estratégicamente ubicados y orientados para optimizar la cobertura sonora.

Dos altavoces están ubicados cerca del escenario, uno a cada lado, para cubrir el área frontal donde se espera que esté la mayor parte del público. Los otros dos altavoces están posicionados hacia la parte trasera de la sala, también uno a cada lado, para asegurar que el sonido alcance efectivamente a los asientos más alejados.

Los altavoces delanteros están orientados con ángulos de 62° y 58° respectivamente para que el sonido se proyecte de manera amplia hacia las áreas centrales y laterales del auditorio, asegurando que el público en estas zonas reciba un sonido claro y directo. Los altavoces traseros están inclinados hacia abajo en ángulos de -20° y -17° para cubrir las filas traseras sin que el sonido se disperse innecesariamente, lo que podría causar ecos o pérdida de calidad sonora.

Figura 28. Sistema de altavoces propuesto

Tomadas de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.159), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

▪ Resultados

Los estudios acústicos con el tratamiento acústico aplicado muestran que el tiempo de reverberación (**RT**) en la sala varía desde **1.05 segundos** cuando está vacía a **0.95 segundos** cuando está ocupada, estando dentro del rango recomendado de 0.8 a 1 segundo, lo que indica un confort acústico satisfactorio.

Figura 29. Valores medios de los tiempos de reverberación en la sala vacía y ocupada

Tomadas de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.160), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Además, la inteligibilidad de la palabra, medida por el índice **RASTI**, muestra una mejora significativa con **0.71** en sala vacía y **0.75** en sala ocupada, superando el mínimo deseado de 0.65.

A su vez, se confirma la ausencia de ecos y focalizaciones significativas del sonido como muestra la Figura 30. Esta gráfica es una curva de decaimiento energético, que ilustra cómo se comporta el sonido en un espacio desde que la fuente deja de emitir hasta 200 milisegundos después. En el eje vertical, se observa la amplitud del sonido en decibelios (dB), y en el eje horizontal, el tiempo en milisegundos (ms). La línea negra indica que no hay reflexiones significativas del sonido con un retardo mayor a 50 ms después de la llegada del sonido directo. Esto significa que el sonido se atenúa rápidamente sin generar ecos prolongados o distorsiones.

Figura 30. Curva de decaimiento energético correspondiente a un punto *central de la sala con el sistema de megafonía en funcionamiento*

Tomadas de *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (p.161), por Antoni Carrión Isbert, 1998, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL. Todos los derechos reservados.

Estos resultados demuestran que el diseño y la configuración del sistema de altavoces junto con el tratamiento acústico general han logrado optimizar tanto la claridad como la calidad del sonido en la sala.

4. Metodología

4.1. Selección de espacios para el análisis acústico

Los espacios docentes escogidos para la caracterización acústica en la Escuela Politécnica de Albacete han sido:

- Aula 0.8
- Aula 0.13
- Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1
- Salón de actos

A continuación, se detallan las razones por las cuales se han seleccionado como candidatos para la implementación de mejoras acústicas.

Las aulas seleccionadas presentan diseños que podrían influir de forma negativa en la propagación del sonido, según lo desarrollado en el apartado 3.2. *Impacto del espacio en la propagación del sonido*. Los factores identificados incluyen: geometrías desfavorables (predominantemente rectangulares), materiales de cemento y hormigón; con escasa capacidad de absorción acústica, y las constantes quejas del alumnado por la dificultad para escuchar con claridad las explicaciones del docente, especialmente si no se hallaban situados en las primeras filas.

La selección del laboratorio responde a la necesidad de contar con un espacio adecuado para la realización de prácticas. Se ha optado por este laboratorio en concreto por recomendación del profesor Samuel Quintana Gómez, quien ha constatado, presencialmente, que presenta una acústica notablemente inferior a la de otros laboratorios disponibles. Esta deficiencia acústica se debe a factores como la ubicación de sillas y mesas de forma irregular, que reflejan sonido de forma irregular y el hecho de que el laboratorio sea ligeramente más ancho que largo podría contribuir a la dispersión del sonido y creación de ecos, lo cual empeora la calidad acústica.

El proyecto en cuestión sugería la necesidad de contar con un Salón de Actos acondicionado para atender las necesidades específicas de estudiantes con déficit auditivo. Un salón de actos es un espacio importante dentro de una institución y, por ello, se ha incluido en el estudio. En otras palabras, el Salón de Actos es un espacio interesante desde el punto de vista acústico. Dado que se utiliza frecuentemente para reuniones con visitantes, estudiantes, investigadores y otros eventos importantes, resulta relevante evaluar su calidad acústica.

4.2. Características de los espacios

En esta sección, se realiza una descripción técnica de los espacios seleccionados para el estudio, destacando aspectos relevantes que influyen en su funcionalidad, uso y acústica.

4.2.1. Aula 0.8

El Aula 0.8 es una sala amplia y rectangular con techos relativamente altos, rodeada de ocho ventanas dobles a cada lado, todas cubiertas por cortinas. La iluminación artificial de lámparas fluorescentes complementa la luz natural cuando es necesario, aunque se ha mencionado, por parte del alumnado, que estas lámparas pueden emitir un leve ruido encendidas. Las paredes, pintadas en un tono claro que realza la sensación de amplitud, están decoradas con filas ordenadas de mesas rectangulares, cada una diseñada para facilitar la actividad de dibujo técnico. Por esta razón, el aula se utiliza frecuentemente en clases de expresión gráfica. Las sillas están perfectamente alineadas junto a las mesas, contribuyendo a un entorno ordenado y funcional.

En la parte delantera del aula, se encuentra una pizarra de tiza y una pantalla de lona blanca plegable para proyectar la pantalla del ordenador. También hay una tarima con una mesa y una silla para el uso del profesor.

Figura 31. Aula 0.8 de La Politécnica de Albacete

Los materiales que componen un aula de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete, como en cualquier otro lugar en España, deben cumplir con las normativas técnicas españolas, como la norma UNE (Una Norma Española). Esto incluye la norma UNE-EN 192 para la estructura con hormigón armado y UNE-EN 1993 para acero estructural. Las paredes están compuestas por ladrillo cerámico conforme a UNE-EN 771-1 y yeso laminado según UNE-EN 520. Los revestimientos interiores cumplen con UNE-EN 13300

para pinturas decorativas. Los techos suspendidos son de escayola, siguiendo UNE-EN 13964, con aislamiento térmico y acústico conforme a UNE-EN ISO 10456. Los suelos pueden ser laminados o vinílicos según UNE-EN 14041 o cerámicos según UNE-EN 14411. Las mesas y sillas se ajustan a UNE-EN 527-1 y UNE-EN 1335 respectivamente. Las ventanas y puertas están fabricadas según UNE-EN 14351, con vidrio laminado conforme a UNE-EN 14449 para seguridad. Las cortinas se adecuan a UNE-EN 13773 y las pizarras a UNE-EN 14411 para revestimientos cerámicos si son utilizadas como material de escritura.

A continuación, se presenta una tabla con los elementos que conforman el aula y el respectivo material con el que está construido.

Tabla 7. *Listado de materiales de Aula 0.8*

Objeto	Descripción de materiales
Estructura	Hormigón armado y acero estructural
Paredes	Ladrillo cerámico o yeso estructural
Revestimientos	Pintura decorativa
Techo	Falso techo de escayola
Suelo	Baldosas cerámicas
Mesa	Estructura de madera clara
Pizarra	Pizarra natural o sintética
Silla	Acero tapizado en tela (nailon o poliéster)
Ventana	Vidrio doble utilizado con marco de aluminio o PVC
Cortina de la ventana	Textil
Puerta	Madera

Por último, se destaca una descripción técnica⁵ en formato tabular.

Tabla 8. *Características técnicas de Aula 0.8*

Nº sillas	Nº mesas	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Volumen (m ³)
85	85	3.24	23.75	10.70	822.06

⁵ La precisión del medidor, como se describe en el apartado 4.4 (± 1.5 mm). En el contexto de las mediciones realizadas, este ± 1.5 mm se utiliza como el error absoluto asociado a cada medida individual de distancia (alto, largo, ancho). Para calcular el error absoluto del volumen, se han seguido las operaciones detalladas en el Apéndice B para cálculos. Así se ha procedido también para el resto de los espacios. Finalmente, las unidades expresadas con su error absoluto correspondiente también han sido especificadas en el Anexo B.

4.2.2. Aula 0.13

El Aula 0.13 es más pequeña que la sala 0.08. Tiene una forma rectangular con techos ligeramente altos y cinco ventanas dobles en cada lado. Una fila de ventanas da al pasillo y la otra a un pequeño jardín, permitiendo la entrada de luz natural. La iluminación artificial proviene de lámparas fluorescentes, complementando la luz natural cuando sea necesario. Las paredes están pintadas de blanco en la mitad superior y gris en la inferior, creando un espacio uniforme.

El mobiliario del aula está dispuesto de forma ordenada y eficiente, con filas de pupitres rectangulares metálicos en la parte inferior y sillas con respaldos duros.

En la parte delantera del aula, se encuentra una pizarra de tiza y una lona para proyectar la pantalla del ordenador, junto a una tarima, una mesa y una silla para el profesor. El suelo está cubierto por baldosas cerámicas de color grisáceo.

Figura 32. Aula 0.13 de La Politécnica de Albacete

La norma UNE también es aplicable a esta aula, ya que las normativas para aulas son las mismas. No se ha visto necesario repetirlas, dado que ya han sido citadas en la sección anterior (4.2.1. Aula 0.8).

A continuación, se presenta una tabla que detalla los elementos que conforman el aula junto con los materiales específicos de los que están hechos.

Tabla 9. Listado de materiales de Aula 0.13

Objeto	Descripción de materiales
Estructura	Hormigón armado y acero estructural
Paredes	Ladrillo cerámico o yeso estructural

Revestimientos	Pintura decorativa
Techo	Falso techo de escayola
Suelo	Baldosas cerámicas
Mesa	Estructura de madera clara
Pizarra	Pizarra natural o sintética
Silla	Acero tapizado en madera
Ventana	Vidrio doble utilizado con marco de aluminio o PVC

Finalmente, se destaca una descripción técnica tabular.

Tabla 10. *Características técnicas de Aula 0.13*

Nº sillas	Nº mesas	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Volumen (m ³)
73	73	2.92	15.01	10.66	466.36

4.2.3. *Laboratorio de Ingeniería Eléctrica LOC1*

El laboratorio es un aula aproximadamente cuadrangular equipada con múltiples estaciones de trabajo, cada una con un escritorio que incorpora torres de ordenador, monitores y periféricos como teclados y ratones. Las estaciones están dispuestas en filas ordenadas con suficiente espacio entre ellas para permitir el movimiento, y hay cables visibles conectando los equipos, lo que indica un entorno de trabajo en red o con dispositivos externos. Amplias ventanas al fondo de la sala permiten la entrada de luz natural, estando parcialmente cubiertas por persianas. Las lámparas fluorescentes en el techo proporcionan iluminación adicional. Las sillas de madera con respaldo están colocadas junto a cada estación de trabajo. Al fondo de la sala se observan estanterías que contienen más equipo o materiales de laboratorio. Las paredes están pintadas de blanco, con zócalos de color más oscuro en la parte inferior, y hay algunos paneles y ganchos en la pared, probablemente para colgar herramientas o equipos adicionales. En un lado de la sala hay una puerta de madera con acceso a un almacén.

En la misma aula, se observa una sección equipada con mesas largas y altas con bancos, dotadas de varios dispositivos electrónicos y equipos de medición. Además de los monitores y ordenadores, esta área cuenta con paneles de control y otros equipos técnicos que sugieren un

uso más enfocado en la ingeniería. Las lámparas fluorescentes en el techo proporcionan una iluminación clara y uniforme.

Figura 33. Laboratorio de Máquinas Eléctricas (LOC1) de La Politécnica de Albacete

Para la construcción de un laboratorio de ingeniería eléctrica en la Universidad de Albacete, se deben seguir las normativas UNE aplicables en España. Esto incluye el uso de materiales conforme a estándares como UNE-EN 1992 para estructuras de hormigón, UNE-EN 13964 para techos suspendidos, UNE-EN ISO 10582 para pavimentos resilientes, UNE-EN 14351-1 para ventanas y puertas, UNE-EN 14351-2 para puertas de entrada en edificios, UNE-EN 12464-1 para iluminación en lugares de trabajo, UNE-EN 527-1 para mobiliario de oficina como mesas de trabajo, y UNE-EN 14434 para superficies para la escritura y presentación, asegurando así que el laboratorio cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad.

La siguiente tabla muestra los elementos del aula y los materiales específicos utilizados en su fabricación.

Tabla 11. Listado de materiales de Laboratorio de Ingeniería Eléctrica LOC1

Objeto	Descripción de materiales
Estructura	Cemento y acero estructural
Paredes	Ladrillo o bloque de hormigón
Revestimientos	Látex o acrílica para interiores
Techo	Paneles de yeso laminado (drywall)
Suelo	Baldosas de vinilo conductive o PVC
Mesa	Madera y acero
Silla	Acero con revestimiento (nailon o poliéster)
Ventana	Vidrio doble utilizado con marco de aluminio o PVC

Cortina de la ventana	Poliéster
Puerta	Madera

Por último, para una mejor comprensión de los detalles técnicos, se proporciona una descripción tabular:

Tabla 12. *Características técnicas de Laboratorio LOC1*

Nº sillas	Nº mesas ⁶	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Volumen (m ³)
43	8	3.10	11.21	12.50	434.60

4.2.4. *Salón de Actos*

Un salón de actos es un auditorio diseñado para presentaciones y eventos.

El Salón de Actos de la Politécnica de Albacete tiene forma de semicírculo, con el escenario ubicado en el punto central del diámetro. El resto del espacio está ocupado por pasillos y filas de butacas. Estas butacas, de color rojo, están dispuestas en un patrón escalonado que se eleva un ángulo de 15.38°. El conjunto de butacas cubre un ángulo de 150°, equipado con respaldos acolchados para asegurar visibilidad desde cualquier punto. Además, están divididas por pasillos centrales y laterales que facilitan el acceso.

Al frente, una amplia mesa está equipada con un ordenador portátil y un micrófono (el espacio está equipado con sistema de sonido), y detrás de esta hay sillas negras destinadas a los ponentes. Las paredes del auditorio son de color azul en la parte superior, complementadas con cortinas grises que cubren las ventanas. El techo cuenta con luces empotradas que proporcionan una iluminación adecuada y uniforme en todo el espacio. En conjunto, el diseño del salón de actos proporciona comodidad, funcionalidad y un sistema de megafonía de buena calidad.

⁶ El número de mesas del estudiantado se ha contabilizado inicialmente de manera general, tomando en cuenta solo el número de filas. Sin embargo, si se realiza un conteo detallado considerando que las mesas con monitores son dobles y las mesas en la sección de circuitos son cuádruples, el total exacto de mesas es veinte. De cualquier forma, se ha de sumar la mesa y silla del profesor.

Figura 34. *Salón de Actos de La Politécnica de Albacete*

Este espacio está equipado con un sistema de refuerzo sonoro conformado por dos altavoces, cuatro micrófonos inalámbricos, sistemas de control y de amplificación.

Figura 35. *Modelo de altavoz, micrófono y equipo de audio del Salón de Actos*

Nota. En la figura superior del equipo de audio, se visualiza la unidad de control, el amplificador, la consola de mezcla de audio, antenas y numerosas conexiones.

En cuanto a las **características más importantes del altavoz** se mencionan las siguientes:

- Modelo: **Bose 251 Environmental Negro**
- Dimensiones: 34.3 cm de altura x 14.6 cm de anchura x 20.3 cm de profundidad
- Peso: 3.63 kg
- Contenido: 2 altavoces con anclajes de plástico, tornillos, pies de goma, manillas y soportes
- Diseño: Cada caja de altavoz contiene dos altavoces orientados con precisión para crear un campo sonoro extenso. La caja está diseñada para minimizar la distorsión de audio y lograr graves impactantes sin necesidad de voluminosos altavoces.
- Requisitos adicionales: amplificador o receptor estéreo compatibles y cable de altavoz.

Por otro lado, se enumeran las **características del micrófono y sistema de audio**:

- Modelo: **Sistema Inalámbrico LD Systems UHF**, U505 CS 4, para conferencias
- Dimensiones base del micrófono: 115 mm de ancho x 54 mm de alto x 135 mm de profundidad
- Peso base del micrófono: 0.73 kg
- Alimentación: voltaje de funcionamiento de 12 V DC (1000 mA).
- Rango de frecuencias: 554 – 586 MHz
- Funcionalidad: Sincronización de frecuencia infrarroja del receptor y la unidad de micrófono
- Requisitos adicionales: resto de elementos del sistema de conferencia

Figura 36. Sistema de conferencias con un sistema de control y 4 micrófonos inalámbricos

Reproducida de Thomann, *LD Systems*, 2024, Sistema inalámbrico UHF para conferencias, (https://www.thomann.de/es/ld_systems_u505_cs_4.htm?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwp4m0BhBAEiwAsdc4aKqmBIqe4N_o6MEj2vvZ7kFISbLJ4WiTY-x9jtJshDQc7GMk7XUpXRoC_bcQAvD_BwE). Todos los derechos reservados.

Los materiales han sido deducidos a partir de observación y normativa. En concreto, las especificaciones técnicas del proyecto se adhieren a diversas normas UNE. Para la estructura, se utiliza hormigón armado conforme a la norma UNE-EN 206 y acero estructural según la norma UNE-EN 10025. Las paredes están compuestas por ladrillo o bloque de hormigón siguiendo la UNE-EN 771-1. Los revestimientos incluyen pintura conforme a la UNE-EN 13300, revestimientos acústicos de acuerdo a la UNE-EN ISO 354 y cerámica o gres porcelánico según la UNE-EN 14411. El suelo está compuesto por madera cumpliendo la UNE-EN 13226, moqueta según la UNE-EN 1307 y vinilo acorde a la UNE-EN ISO 10582. Para el techo, se utilizan paneles acústicos siguiendo la UNE-EN ISO 11654 y falso techo conforme a

la UNE 102042. Las ventanas y puertas están equipadas con vidrio doble o triple conforme a la UNE-EN 1279, marcos de aluminio o PVC según la UNE-EN 14351-1 y puertas de madera o metálicas de acuerdo a la UNE-EN 14351-2. El mobiliario incluye asientos ergonómicos según la UNE-EN 1335-1, escenarios modulares conforme a la UNE-EN 12572-1 y mesas y acorde a la UNE-EN 527-1.

A continuación, se detalla una tabla que enumera los elementos del aula junto con los materiales específicos de los que están fabricados.

Tabla 13. *Listado de materiales de Salón de Actos*

Objeto	Descripción de materiales
Estructura	Hormigón armado y acero estructural
Paredes	Ladrillo o bloque de hormigón
Revestimientos	Látex o acrílica para interiores
Techo	Fibra mineral
Suelo	Parquet con moqueta
Mesa	Estructura de madera clara
Butaca	Asiento ergonómico tapizado en tela (nylon o poliéster)
Silla	Asiento ergonómico tapizado en tela (nylon o poliéster)
Ventana	Vidrio doble utilizado con marco de aluminio o PVC
Cortina de la ventana	Poliéster
Puerta	Madera

Por último, se ofrece una descripción técnica precisa⁷ del espacio en forma de tabla.

Tabla 14. *Características técnicas de Salón de Actos*

Aforo	Nº mesas	Alto (m)	Radio (m)	Ángulo apertura (°)	Volumen (m ³)
148	1	3.51	9.23	150	390.98

⁷ El cálculo del volumen para un semicírculo de apertura 150° se ha detallado en la sección Anexos B. Determinación de volúmenes y errores absolutos. Técnicamente, el Salón de Actos tiene una forma semicircular (180°). Sin embargo, desde el punto de vista acústico, no debe considerarse los espacios sin comunicación directa con el área principal. Por esta razón, los pasillos laterales de evacuación se han excluido del estudio acústico, y, en consecuencia, del cálculo del volumen del espacio.

4.3. Puntos de medida

La normativa que se requiere consultar es la **Norma ISO 3382** (UNE-EN ISO 3382-1:2010 Acústica, s. f.). Esta especifica los métodos de medición del tiempo de reverberación y de otros parámetros acústicos en salas de espectáculos. Describe el procedimiento de medición, la instrumentación requerida y el método para evaluar los datos y presentar el informe de ensayo. Está destinada a la aplicación de las técnicas de medición numéricas modernas y a la evaluación de los parámetros acústicos de los recintos a partir de las respuestas impulsivas.

En lo referente a las posiciones de medición, la misma norma menciona:

- Se sugiere colocar las fuentes sonoras en posiciones similares a las naturales en el recinto, con **al menos dos posiciones** y una altura del centro acústico a **1.5 m sobre el suelo**.
- Para las medidas in-situ, se debe disponer de una **fente lo más omnidireccional** posible.
- Para las mediciones de tiempo de reverberación, se deben seleccionar **posiciones representativas** del espacio donde se hallarían los oyentes.
- Los **puntos de medida** deben estar **separados** al menos una distancia equivalente a media longitud de onda (**2 metros** para el rango de frecuencias usual: 125 Hz - 4 kHz).
- Los **micrófonos** deben situarse al menos a un cuarto de longitud de onda (normalmente alrededor de **1 m**) **de la superficie reflectante** más cercana, incluido el suelo. Además, se recomienda evitar que las posiciones de micrófono estén demasiado cerca de las posiciones de la fuente para evitar una influencia excesiva del sonido directo.
- La **distancia mínima entre el micrófono y la fuente sonora** está determinada por la fórmula:

$$Distancia\ mínima = 2 \times \sqrt{\frac{V}{cT}} \quad (19)$$

- V = volumen del recinto (m³)
- c = velocidad del sonido (m/s)
- T = tiempo de reverberación estimado (s)

- La **distribución de los micrófonos** a través de la sala debe ser lo más **uniforme** posible.
- En salas de conferencia y conciertos, se aconseja **colocar los micrófonos** a una altura de **1,2 m sobre el suelo**, correspondiente a la altura típica del oído de un oyente medio sentado.
- El **número mínimo de puntos de medida** para asegurar una buena cobertura puede extraerse de una **estimación** específica.

Figura 37. Esquema de medición con micrófono y fuente receptora

Reproducida de *Building Acoustics Partner is a solution available for Type 2255 sound level meter*, 2023, Architectural Acoustics ([Architectural Acoustics | Brüel & Kjær - HBK \(hbkworld.com\)](https://www.hbkworld.com)). Todos los derechos reservados.

Es importante reseñar que se debe escoger una distribución, de las posiciones de micrófono, que anticipe las principales **influencias susceptibles** de provocar diferencias en el tiempo de reverberación a lo largo del recinto. Ejemplos obvios son las diferencias en las zonas de asientos cerca de paredes. Esto requiere estimar la regularidad de la distribución “acústica” en las diferentes zonas de asientos, la igualdad del acoplamiento de las diferentes partes del volumen y la proximidad de perturbaciones locales (Antoni Carrión Isbert, 1998).

Según Carrión (1998), para **medir el tiempo de reverberación**, puede ser útil evaluar el recinto con respecto a los siguientes criterios (que, en muchas ocasiones, requerirán de una simple evaluación visual) para determinar si los promedios espaciales simples describirán de forma adecuada el recinto: los **materiales de las superficies** de separación y de los eventuales **elementos suspendidos** están, desde el punto de vista de sus propiedades de absorción y de difusión, repartidos de manera razonablemente homogénea entre las superficies que rodean el recinto, y todas las partes del **volumen del recinto** se comunican razonablemente igual las unas con las otras, en cuyo caso **bastarán tres o cuatro posiciones de micrófono** – escogiéndose

estas posiciones de forma que cubran la zona de asientos, según una disposición uniformemente repartida – y los resultados de las mediciones se pueden promediar.

Para el criterio a) anterior, si el techo, las paredes laterales, delanteras y traseras, evaluados de forma individual, no disponen de ninguna zona que cubra más del 50% de sus respectivas superficies, con propiedades diferentes de las de las superficies restantes, entonces se puede considerar que la distribución es aceptablemente uniforme (en algunos espacios, puede ser de ayuda considerar de forma aproximada la geometría del recinto como un paralelepípedo rectangular para esta evaluación).

Para el criterio b) anterior, se puede considerar que el volumen del recinto reacciona como un espacio único, si ninguna parte de la superficie del suelo, cuya línea de visibilidad está bloqueada hacia otra parte del recinto, represente más del 10% del volumen total del recinto.

Si no se cumplen estas condiciones, entonces el recinto puede presentar zonas con tiempos de reverberación diferentes, que se deben analizar y medir por separado (UNE-EN ISO 3382-1:2010 Acústica, s. f.).

De acuerdo con la normativa citada, se ha llevado a cabo un análisis acústico de cuatro áreas en la ETSIIAB con una distribución de puntos de medida uniforme. Cada aula ha sido equipada con seis puntos de medición, distribuidos de forma diagonal en lugares representativos, siguiendo las pautas establecidas por el Dr. Samuel Quintana Gómez (ver Figura 38 y 39), reconocido por sus numerosos aportes en acústica, como el diseño del Teatro Circo de Albacete, entre otros proyectos destacados.

El enfoque metodológico implica la colocación estratégica de puntos de medición en lugares específicos, comenzando por los espacios cercanos a la fuente de sonido (representada por el profesor) y extendiéndose uniformemente en diagonal hasta el final del aula, con el objetivo de abarcar todo el espacio posible.

Figura 38. Croquis de puntos de medición de las aulas y laboratorio

En la anterior figura, los puntos de medición, representados por círculos amarillos, se han situado estratégicamente en ubicaciones habituales de sillas ocupadas por estudiantes. Esta elección responde a la necesidad de evaluar la calidad acústica desde la perspectiva de los receptores del sonido, es decir, los propios estudiantes.

En un espacio más peculiar: el Salón de Actos de la ETSIIAB, no es posible disponer los puntos de manera uniforme, porque esto no sería preciso ni representativo. Por eso, se decide fragmentar las mediciones en dos conjuntos de tres puntos para la parte central y la parte lateral.

Figura 39. Croquis de los puntos de medición en Salón de Actos de la Politécnica de Albacete

En el auditorio, los puntos de medición (círculos amarillos), han sido estratégicamente colocados en áreas típicas donde se sientan los oyentes. Esta decisión tiene como objetivo evaluar la calidad del sonido desde la perspectiva de los receptores. A pesar de esto, la distribución de puntos no se repite en el lado opuesto debido a la simetría del salón, lo que hace innecesario medir en el mismo lugar para obtener resultados similares.

Es importante destacar que, en la práctica, las posiciones de medición se han adaptado ligeramente a las condiciones específicas de cada espacio, considerando elementos propios del espacio, como distribución de mesas y sillas. Sin embargo, la base sigue siendo la metodología anteriormente mencionada. Las coordenadas han sido halladas a través del instrumento de medición denominado distanciómetro digital que ha sido listado en la sección 4.4. Instrumentación.

Las coordenadas han sido ubicadas sobre figuras que simulan el espacio real. Con el fin de mostrar figuras de los espacios de la manera más realista posible, se han obtenido detalles técnicos como distancias entre mobiliario o posiciones de elementos concretos a partir de los planos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Albacete, los cuales han sido incluidos en el Anexo D. Planos complementarios.

Los puntos reales de medición para cada espacio se detallan a continuación:

4.3.1. Aula 0.8

Figura 40. Dibujo de las zonas de medición en Aula 0.8

Un aula rectangular con asientos organizados en filas se muestra en el dibujo esquemático inferior. Se utilizaron cruces azules para marcar puntos de medición precisos, cruz roja vertical para la fuente, y se agregó un eje naranja, en la esquina izquierda, para ubicar estos puntos con una referencia.

Se ha elaborado una tabla que describe la ubicación tridimensional de las mediciones.

Tabla 15. *Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Aula 0.8*

Punto	Eje x (m)	Eje y (m)	Eje z (m) ⁸
1	6.1	5.0	1.2
2	4.3	10.1	1.3
3	4.4	12.8	1.2
4	2.5	14.8	1.2
5	2.5	16.4	1.3
6	0.7	19.5	1.2
Fuente	4.1	1.4	2.0

Nota. Con el fin de no sobrecargar la tabla, no se ha incluido el error de medida. No obstante, es importante mencionar que las mediciones se realizaron utilizando un distanciómetro digital (para más detalles, véase el apartado 4.4. *Instrumentación*), el cual ofrece una **precisión de ± 1.5 mm**. Este valor representa el **error absoluto de cada medición**.

4.3.2. Aula 0.13

El dibujo esquemático inferior muestra un aula rectangular con asientos organizados por filas, donde las mesas están representadas por rectángulos y las sillas por rectángulos más pequeños con marcas negras en el borde inferior. Se han marcado puntos de medición precisos con cruces azules y, además, se ha agregado un eje de coordenadas naranja para situar estos puntos con respecto a un sistema de referencia establecido.

⁸ Se ha ubicado el punto de medición en el espacio tridimensional, utilizando tres ejes. El dibujo superior representa la planta, proporcionando información crucial para la ubicación de los puntos. Además, se ha incluido la columna 'Eje z' que detalla la distancia vertical del punto o micrófono sobre el plano del suelo, con el fin de proporcionar la ubicación exacta del punto.

Figura 41. Dibujo de las zonas de medición en Aula 0.13

A continuación, se presenta una tabla que especifica las coordenadas de las mediciones realizadas.

Tabla 16. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Aula 0.13

Punto	Eje x (m)	Eje y (m)	Eje z (m) ⁹
1	5.0	3.7	1.1
2	5.1	6.3	1.0
3	4.3	7.3	1.1
4	2.6	8.6	1.0
5	2.6	11.2	1.1
6	0.5	11.9	1.0
Fuente	4.0	1.2	2.0

Nota. El error de medida no se incluyó. Sin embargo, es importante destacar que las mediciones se llevaron a cabo mediante el uso de un distanciómetro digital (consulte el apartado 4.4. *Instrumentación* para obtener más información), el cual tiene una precisión de ± 1.5 mm.

⁹ Se utilizaron tres ejes para ubicar el punto de medición en el espacio tridimensional. El dibujo superior muestra la planta y proporciona la ubicación de los puntos. Además, se agregó una columna 'Eje z' que indica la distancia vertical del punto o micrófono, sobre el plano del suelo, para proporcionar la ubicación precisa del punto.

4.3.3. Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1

El Laboratorio de Ingeniería Eléctrica L0C1, o, también conocido como Laboratorio de Máquinas Eléctricas, se muestra en el dibujo esquemático inferior, con cruces azules para representar los puntos de medición y un eje de referencia naranja.

Figura 42. Dibujo de las zonas de medición en Laboratorio de Máquinas Eléctricas

En la tabla siguiente se encuentran registradas las ubicaciones en el espacio tridimensional de las mediciones efectuadas.

Tabla 17. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Laboratorio L0C1

Punto	Eje x (m)	Eje y (m)	Eje z (m) ¹⁰
1	10.2	7.4	1.3
2	10.3	6.2	1.2
3	7.9	4.7	1.2
4	7.9	3.2	1.1
5	3.8	3.6	1.2
6	3.5	5.4	1.2
Fuente	8.9	10.2	2.0

¹⁰ Se han empleado tres ejes para ubicar el punto de medición en el espacio tridimensional. El dibujo superior ilustra la ubicación de los puntos y la planta. Igualmente, se agregó una columna 'Eje z' que indica la distancia vertical del punto o micrófono, sobre el plano del suelo, para proporcionar la ubicación exacta del punto.

4.3.4. *Salón de Actos*

A continuación, se muestra el dibujo esquemático del Salón de Actos con cruces azules que marcan los puntos de medición y una referencia a través del eje de coordenadas inferior naranja que se halla situado en punto central del semicírculo.

Figura 43. Dibujo de las zonas de medición en el Salón de Actos

Aquí se presenta una tabla detallando la ubicación de las coordenadas en las mediciones.

Tabla 18. Coordenadas tridimensionales de puntos de medición en Salón de Actos

Punto	Eje x (m)	Eje y (m)	Eje z (m)
1	0.3	5.3	1.4
2	0.2	8.8	1.8
3	0.3	8.5	2.1
4	-3.1	3.1	1.3
5	-4.9	3.5	1.7
6	-6.5	4.1	2.1
Fuente	0	0	2.0

Nota. No se ha añadido el error de medida. Para más detalles, véase el apartado 4.4. *Instrumentación*).

Para el Salón de Actos, la medición de la inteligibilidad se estudió mediante dos formas: primero, con el sistema de refuerzo sonoro desactivado (esto es altavoces, micrófonos, etc.); y segundo, con el sistema activado.

4.4. Instrumentación

En lo que respecta al equipo de medición acústica en un único espacio, éste se procede a describir:

Tabla 19. *Inventario de elementos requeridos para mediciones, cantidad necesaria y breve descripción*

Objeto	Unidades	Descripción
	2	<p>Trípode tipo pie de jirafa Thomann</p> <p>Accesorio esencial para ajustar el micrófono al ángulo y la altura del oído del estudiante, asegurando que permanezca en la posición correcta sin movimientos indeseados. Esto resulta fundamental para obtener mediciones acústicas precisas y fiables.</p>
	2	<p>Micrófono 40 AF y preamplificador 26 AK GRAS</p> <p>Sistema formado por un micrófono de campo libre con un diámetro de 12.7 milímetros (1/2”), que, polarizado externamente, permite medir niveles de presión sonora medios a frecuencias medias. Junto con el micrófono, se utiliza un preamplificador que presenta un conector macho LEMO de 7 pines integrado. Este se conecta al micrófono y amplifica su señal. Este sistema replica el oído del estudiante, capturando sonidos de manera similar a cómo los percibe un oído humano (fuente receptora).</p>

2 Calibrador de presión tamaño bolsillo GRAS

Calibrador con precisión de calibración de ± 0.2 dB, capacidad de adaptabilidad al diámetro del micrófono y frecuencia de 1 kHz como referencia para la calibración. Este dispositivo está diseñado para ajustar la precisión de los micrófonos y otros equipos de medición, antes de cada medida, con el fin de compensar de manera rápida las condiciones de medida locales y garantizar resultados fiables.

1 Ordenador con plataforma Symphonie

Ordenador equipado con el sistema de medición Symphonie, distribuido por la empresa Álava Ingenieros. Symphonie es esencial para obtener, almacenar y visualizar las mediciones acústicas, permitiendo así analizar la huella acústica del recinto. Funciona similar a una tarjeta digital de audio, la cual permite realizar grabaciones y procesamiento de audio en un ordenador. Se escogió Symphonie con configuración de 2 canales.

1 Fuente sonora modelo 4720 Brüel & Kjaer

Herramienta que incluye cinco señales de estímulo integradas, y la capacidad de manejar niveles y espectros de habla calibrados. Además, realiza, rápidamente y de manera fácil, mediciones de inteligibilidad del habla de acuerdo con la norma IEC 60268-16.

1 Distanciómetro digital D110 Leica Disto

Accesorio utilizado para medir distancias de manera precisa y rápida a través de tecnología láser. Este dispositivo permite obtener mediciones del alto, largo y ancho de los espacios desde 0.2 hasta 60 metros, así como determinar las posiciones exactas de los equipos de medida con una precisión de ± 1.5 mm. Estos datos son esenciales para la representación precisa de los espacios en el software de dibujo.

1 Medidor ambiental 176P1 TESTO

Dispositivo que monitorea y registra cambios de temperatura, humedad relativa y presión. Exactitud de $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ en un rango de -20 hasta 70°C , con resolución de 0.1°C ; exactitud de la humedad en rango de 0 a 100% dependiente de la sonda escogida, con resolución de 0.1 %, y ± 3 mbar en un rango de 600 a 1100 mbar de presión absoluta con una resolución de 0.1mbar. El medidor asegura que las mediciones se realicen en un ambiente estable y poder mantener la precisión de los datos.

15 Globo de plástico de 30 cm de diámetro

Accesorio cuya explosión simula la señal de un impulso delta, un tipo de señal usada para probar y medir la respuesta de sistemas a una entrada instantánea y de corta duración. Esta medida será trasladada al software adecuado para conocer el tiempo de reverberación.

El software empleado, para el procesamiento de los datos, una vez realizadas las mediciones es el numerado a continuación:

Tabla 20. *Programas empleados para la elaboración del estudio acústico*

Software	Descripción
dBbati32	Paquete de software, compatible con Symphonie, utilizado para la realización de medidas acústicas en el interior de los edificios y el procesamiento de datos, obteniendo valores de EDT, RT, C50, definición, ruido de fondo, señal, S/N y RASTI. Presenta la capacidad de generación de representaciones visuales.
Excel	Aplicación empleada para el manejo de los resultados exportados del procesamiento de las mediciones de dBbati32.
SolidWorks	Programa de diseño arquitectónico utilizado para crear planos en 3D de los espacios y presentarlos para ubicar mediciones.
SketchUp	Programa de diseño arquitectónico utilizado para crear planos en 3D de los espacios y exportarlos a EASE.
EASE 4.3	Software utilizado para la creación de modelos 3D, ajuste de características acústicas reales con simuladas y simulación acústica.

Nota. En primer lugar, se optó por utilizar AutoCAD en lugar de SketchUp para la creación de modelos 3D destinados al software de simulación acústica EASE; sin embargo, se abandonó esta elección debido a la incompatibilidad entre AutoCAD y EASE.

4.5. Técnicas de medición

Es imprescindible, para abordar la caracterización de los espacios docentes, la adquisición de parámetros acústicos reales. Estos parámetros han sido adquiridos a través de las mediciones realizadas el día 10 de enero de 2024 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete y de acuerdo con la normativa ISO 3382-1.

Seguidamente, se detalla una explicación sobre los pasos realizados para la medición de parámetros acústicos en un aula:

1. Marcaje de las disposiciones de micrófonos:

- Se marcan seis mesas en diagonal, comenzando desde la primera fila, alternando algunas mesas hasta llegar a la última, donde se colocarán los trípodes con los micrófonos.
- Esta disposición se elige por ser la que mejor asegura la representación del sonido para todos los estudiantes, atendiendo a las indicaciones del Dr. Samuel Quintana Gómez.

2. Colocación de los micrófonos:

- Debido a la cantidad limitada de micrófonos, se colocan de dos en dos, comenzando por las primeras filas y moviéndose hasta la última, como se ha mencionado en el apartado anterior.
- **Imagen izquierda:** Muestra la disposición inicial de los dos primeros micrófonos en diagonal.
- **Imagen derecha:** Detalle de la cruz marcada sobre la mesa donde se coloca el trípode.

3. Calibración de los micrófonos:

- Se realiza la calibración de los micrófonos para asegurar su correcto funcionamiento antes de comenzar las mediciones.
- Esto garantiza la precisión y confiabilidad de los datos obtenidos.

4. Realización de las mediciones:

- Se realizan tres mediciones distintas para cada parámetro acústico, repitiendo cada medición dos veces para obtener un promedio y reducir el error relativo.
- **Primera medida:** Tiempo de reverberación. Se explota un globo previamente hinchado a casi plena capacidad, simulando una señal delta para obtener la huella acústica del recinto.
- **Segunda medida:** Inteligibilidad. Se mide sin ninguna fuente de ruido adicional, evaluando la capacidad de comprensión del habla en el espacio sin interferencias.
- **Tercera medida:** Relación señal-ruido. Se utiliza un generador de ruido que simula la voz humana a través de un ruido rosa ponderado para evaluar la capacidad de distinguir el habla del ruido de fondo.

5. Repetición de las mediciones:

- Las seis mediciones descritas en el paso 4 se repiten para las otras dos disposiciones de micrófonos.

Consideraciones adicionales:

- La disposición diagonal de los micrófonos permite una cobertura espacial más uniforme y representativa del sonido en el aula.
- La calibración previa de los micrófonos garantiza la precisión de las mediciones.
- La repetición de las mediciones con promedios reduce el error relativo y aumenta la confiabilidad de los resultados (se han venido realizando dos o tres mediciones para un mismo punto).
- La medición de diferentes parámetros acústicos proporciona una evaluación completa de las características acústicas del aula.
- La plataforma empleada ha sido Symphonie de dos canales, y el software compatible con este, utilizado para la obtención y el almacenamiento de datos, ha sido dBBati.
- Las condiciones ambientales fueron registradas al inicio y al final del estudio acústico para cada espacio, utilizando un medidor ambiental. Se verificó que las condiciones se mantuvieron estables y, no afectaron la fiabilidad de las mediciones.

4.6. Procedimientos de análisis acústico

En esta sección se presenta el procedimiento de análisis acústico realizado en los espacios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete. A través de herramientas

del campo de la Ingeniería Acústica, se han extraído diversos parámetros que permiten evaluar la calidad del sonido. Los resultados obtenidos proporcionan conclusiones fundamentales para entender cómo es posible mejorar las condiciones acústicas, especialmente, para actividades académicas.

4.6.1. Mediciones con dBati32

Para el almacenamiento de datos se utiliza un software avanzado de simulación acústica llamado dBati32.

En dBati32, los datos sin procesar ('raw data') se presentan en una tabla de valores de manera estructurada, para permitir un análisis detallado. Estos datos incluyen la respuesta al impulso y las señales de diferentes tipos de mediciones acústicas.

ID	Family	Type	X axis reso.	Date	location	Comments	Channel
0	Signal	Background noise		22/01/00 23:53:59	0.8_Dibujp	Cal_1kHz_94dB	1
1	Signal	Background noise		22/01/00 23:53:59	0.8_Dibujp	Cal_1kHz_94dB	2
4	Signal	Background noise		22/01/00 23:56:11	0.8_Dibujp	RF_Posicion_1	1
5	Signal	Background noise		22/01/00 23:56:11	0.8_Dibujp	RF_Posicion_1	2
8	Signal	Background noise		22/01/00 23:57:26	0.8_Dibujp	RF_Posicion_1_medida2	1
9	Signal	Background noise		22/01/00 23:57:26	0.8_Dibujp	RF_Posicion_1_medida2	2
12	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:00:26	0.8_Dibujp	Posicion_1_1	1
13	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:00:26	0.8_Dibujp	Posicion_1_1	2
28	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:02:00	0.8_Dibujp	Posicion_1_2	1
29	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:02:00	0.8_Dibujp	Posicion_1_2	2
44	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:04:06	0.8_Dibujp	Posicion_2_1	1
45	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:04:06	0.8_Dibujp	Posicion_2_1	2
60	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:05:30	0.8_Dibujp	Posicion_2_2	1
61	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:05:30	0.8_Dibujp	Posicion_2_2	2
76	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:06:26	0.8_Dibujp	Posicion_2_3	1
77	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:06:26	0.8_Dibujp	Posicion_2_3	2
92	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:07:48	0.8_Dibujp	Posicion_3_1	1
93	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:07:48	0.8_Dibujp	Posicion_3_1	2
108	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:08:40	0.8_Dibujp	Posicion_3_2	1
109	Impulse response	Impulsive		23/01/00 00:08:40	0.8_Dibujp	Posicion_3_2	2
124	Signal			23/01/00 00:11:42	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_3	1
125	Signal			23/01/00 00:11:42	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_3	2
128	Signal			23/01/00 00:12:31	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_3	1
129	Signal			23/01/00 00:12:31	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_3	2
132	Signal			23/01/00 00:15:06	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_2	1
133	Signal			23/01/00 00:15:06	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_2	2
136	Signal			23/01/00 00:15:32	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_2	1
137	Signal			23/01/00 00:15:32	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_2	2
140	Signal			23/01/00 00:16:56	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_1	1
141	Signal			23/01/00 00:16:56	0.8_Dibujp	Ruido_Posicion_1	2
144	Signal			23/01/00 00:17:25	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_1	1
145	Signal			23/01/00 00:17:25	0.8_Dibujp	Voz_Posicion_1	2
148	Signal			23/01/00 00:19:24	0.8_Dibujp	Canal_1_Referencia_Voz_Eje	1
149	Signal			23/01/00 00:19:24	0.8_Dibujp	Canal_1_Referencia_Voz_Lateral	2
152	Signal			23/01/00 00:19:54	0.8_Dibujp	Canal_1_Referencia_Ruido	1
153	Signal			23/01/00 00:19:54	0.8_Dibujp	Canal_1_Referencia_Ruido	2

Figura 44. Mediciones sin procesar Aula 0.8

Además de tabla de valores, este software proporciona herramientas visuales para complementar el análisis de los datos sin procesar, por ejemplo, se ha mostrado en la figura inferior la medida número 12, del Aula 0.8, en formato gráfico.

Figura 45. Medida impulsiva en posición 1 de Aula 0.8

En cada aula se realizaron múltiples mediciones en puntos relevantes, enfocándose principalmente en tres aspectos clave: el tiempo de reverberación, el ruido de fondo y la relación señal a ruido para el cálculo de la inteligibilidad.

ID	Family	Type	Date	Location	Comments	Channel
0	Signal	Background noise	23/01/00 01:18:39	0-13_Teoria	Cal_1kHz_94dB	1
1	Signal	Background noise	23/01/00 01:18:39	0-13_Teoria	Cal_1kHz_94dB	2
4	Signal	Background noise	23/01/00 01:20:58	0-13_Teoria	RF_Posicion_1	1
5	Signal	Background noise	23/01/00 01:20:58	0-13_Teoria	RF_Posicion_1	2
8	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:22:33	0_13_Teoria	Poscion_1_1	1
9	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:22:33	0_13_Teoria	Poscion_1_1	2
24	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:23:28	0_13_Teoria	Poscion_1_2	1
25	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:23:28	0_13_Teoria	Poscion_1_2	2
40	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:24:40	0_13_Teoria	Poscion_2_1	1
41	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:24:40	0_13_Teoria	Poscion_2_1	2
56	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:25:37	0_13_Teoria	Poscion_2_2	1
57	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:25:37	0_13_Teoria	Poscion_2_2	2
72	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:26:30	0_13_Teoria	Poscion_2_3	1
73	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:26:30	0_13_Teoria	Poscion_2_3	2
88	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:27:43	0_13_Teoria	Poscion_3_1	1
89	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:27:43	0_13_Teoria	Poscion_3_1	2
104	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:28:35	0_13_Teoria	Poscion_3_2	1
105	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:28:35	0_13_Teoria	Poscion_3_2	2
120	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:29:39	0_13_Teoria	Poscion_3_3	1
121	Impulse response	Impulsive	23/01/00 01:29:39	0_13_Teoria	Poscion_3_3	2
136	Signal		23/01/00 01:31:29	0_13_Teoria	Poscion_3_Voz	1
137	Signal		23/01/00 01:31:29	0_13_Teoria	Poscion_3_Voz	2
140	Signal	Background noise	23/01/00 01:32:34	0_13_Teoria	Poscion_3_RF	1
141	Signal	Background noise	23/01/00 01:32:34	0_13_Teoria	Poscion_3_RF	2
144	Signal	Background noise	23/01/00 01:34:52	0_13_Teoria	Poscion_2_RF	1
145	Signal	Background noise	23/01/00 01:34:52	0_13_Teoria	Poscion_2_RF	2
148	Signal		23/01/00 01:35:45	0_13_Teoria	Poscion_2_Voz	1
149	Signal		23/01/00 01:35:45	0_13_Teoria	Poscion_2_Voz	2
152	Signal		23/01/00 01:36:51	0_13_Teoria	Poscion_1_Voz	1
153	Signal		23/01/00 01:36:51	0_13_Teoria	Poscion_1_Voz	2
156	Signal	Background noise	23/01/00 01:38:37	0_13_Teoria	Poscion_1_RF	1
157	Signal	Background noise	23/01/00 01:38:37	0_13_Teoria	Poscion_1_RF	2
160	Signal		23/01/00 01:40:37	0_13_Teoria	Pos_Referencia_eje_90_Voz	1
161	Signal		23/01/00 01:40:37	0_13_Teoria	Pos_Referencia_eje_90_Voz	2
164	Signal	Background noise	23/01/00 01:41:20	0_13_Teoria	Pos_Referencia_eje_90_RF	1
165	Signal	Background noise	23/01/00 01:41:20	0_13_Teoria	Pos_Referencia_eje_90_RF	2

Figura 46. Mediciones sin procesar Aula 0.13

ID	Family	Type	X axis resolution	Date	location	Comments	Channel
0	Signal			23/01/00 02:20:55	LOC01_Maquinas	Cal_1kHz_94dB	1
1	Signal			23/01/00 02:20:55	LOC01_Maquinas	Cal_1kHz_94dB	2
4	Signal	Background noise		23/01/00 02:23:23	LOC01_Maquinas	RF_Posicion_1	1
5	Signal	Background noise		23/01/00 02:23:23	LOC01_Maquinas	RF_Posicion_1	2
8	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:24:39	LOC01_Maquinas	Posicion_1_1	1
9	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:24:39	LOC01_Maquinas	Posicion_1_1	2
24	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:25:31	LOC01_Maquinas	Posicion_1_2	1
25	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:25:31	LOC01_Maquinas	Posicion_1_2	2
40	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:26:54	LOC01_Maquinas	Posicion_2_1	1
41	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:26:54	LOC01_Maquinas	Posicion_2_1	2
56	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:27:52	LOC01_Maquinas	Posicion_2_2	1
57	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:27:52	LOC01_Maquinas	Posicion_2_2	2
72	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:29:05	LOC01_Maquinas	Posicion_3_1	1
73	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:29:05	LOC01_Maquinas	Posicion_3_1	2
88	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:29:59	LOC01_Maquinas	Posicion_3_2	1
89	Impulse response	Impulsive		23/01/00 02:29:59	LOC01_Maquinas	Posicion_3_2	2
104	Signal			23/01/00 02:31:26	LOC01_Maquinas	Posicion_3_VOZ	1
105	Signal			23/01/00 02:31:26	LOC01_Maquinas	Posicion_3_VOZ	2
108	Signal	Background noise		23/01/00 02:32:17	LOC01_Maquinas	Posicion_3_RF	1
109	Signal	Background noise		23/01/00 02:32:17	LOC01_Maquinas	Posicion_3_RF	2
112	Signal	Background noise		23/01/00 02:36:06	LOC01_Maquinas	Posicion_2_RF	1
113	Signal	Background noise		23/01/00 02:36:06	LOC01_Maquinas	Posicion_2_RF	2
116	Signal			23/01/00 02:37:10	LOC01_Maquinas	Posicion_2_VOZ	1
117	Signal			23/01/00 02:37:10	LOC01_Maquinas	Posicion_2_VOZ	2
120	Signal			23/01/00 02:38:37	LOC01_Maquinas	Posicion_1_VOZ	1
121	Signal			23/01/00 02:38:37	LOC01_Maquinas	Posicion_1_VOZ	2
124	Signal	Background noise		23/01/00 02:39:37	LOC01_Maquinas	Posicion_1_RF	1
125	Signal	Background noise		23/01/00 02:39:37	LOC01_Maquinas	Posicion_1_RF	2
128	Signal			23/01/00 02:43:07	LOC01_Maquinas	Pos_REFERENCIA_eje_90	1
129	Signal			23/01/00 02:43:07	LOC01_Maquinas	Pos_REFERENCIA_eje_90	2
132	Signal	Background noise		23/01/00 02:44:52	LOC01_Maquinas	Pos_REF_eje_lat_RF	1
133	Signal	Background noise		23/01/00 02:44:52	LOC01_Maquinas	Pos_REF_eje_lat_RF	2

Figura 47. Mediciones sin procesar Laboratorio de Ingeniería Eléctrica LOC1

ID	Family	Type	X axis resolution	Date	location	Comments	Channel
0	Signal			23/01/00 03:04:27	Salon_Actos	Cal_1kHz_94dB	1
1	Signal			23/01/00 03:04:27	Salon_Actos	Cal_1kHz_94dB	2
4	Signal	Background noise		23/01/00 03:07:07	Salon_Actos	Pos_1_RF	1
5	Signal	Background noise		23/01/00 03:07:07	Salon_Actos	Pos_1_RF	2
8	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:09:48	Salon_Actos	Posicion_1_1	1
9	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:09:48	Salon_Actos	Posicion_1_1	2
24	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:10:43	Salon_Actos	Posicion_1_2	1
25	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:10:43	Salon_Actos	Posicion_1_2	2
40	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:12:36	Salon_Actos	Posicion_2_1	1
41	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:12:36	Salon_Actos	Posicion_2_1	2
56	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:13:25	Salon_Actos	Posicion_2_2	1
57	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:13:25	Salon_Actos	Posicion_2_2	2
72	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:15:39	Salon_Actos	Posicion_3_1	1
73	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:15:39	Salon_Actos	Posicion_3_1	2
88	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:16:34	Salon_Actos	Posicion_3_2	1
89	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:16:34	Salon_Actos	Posicion_3_2	2
104	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:17:24	Salon_Actos	Posicion_3_3	1
105	Impulse response	Impulsive		23/01/00 03:17:24	Salon_Actos	Posicion_3_3	2
120	Signal			23/01/00 03:20:00	Salon_Actos	Pos_3_VOZ_SIN	1
121	Signal			23/01/00 03:20:00	Salon_Actos	Pos_3_VOZ_SIN	2
124	Signal			23/01/00 03:22:34	Salon_Actos	Pos_3_VOZ_CON	1
125	Signal			23/01/00 03:22:34	Salon_Actos	Pos_3_VOZ_CON	2
128	Signal	Background noise		23/01/00 03:23:41	Salon_Actos	Pos_3_RF	1
129	Signal	Background noise		23/01/00 03:23:41	Salon_Actos	Pos_3_RF	2
132	Signal	Background noise		23/01/00 03:26:52	Salon_Actos	Pos_2_RF	1
133	Signal	Background noise		23/01/00 03:26:52	Salon_Actos	Pos_2_RF	2
136	Signal			23/01/00 03:28:05	Salon_Actos	Pos_2_VOZ_SIN	1
137	Signal			23/01/00 03:28:05	Salon_Actos	Pos_2_VOZ_SIN	2
140	Signal			23/01/00 03:28:38	Salon_Actos	Pos_2_VOZ_CON	1
141	Signal			23/01/00 03:28:38	Salon_Actos	Pos_2_VOZ_CON	2
144	Signal			23/01/00 03:30:21	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_SIN	1
145	Signal			23/01/00 03:30:21	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_SIN	2
148	Signal			23/01/00 03:30:58	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_CON	1
149	Signal			23/01/00 03:30:58	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_CON	2
152	Signal	Background noise		23/01/00 03:33:27	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_RF	1
153	Signal	Background noise		23/01/00 03:33:27	Salon_Actos	Pos_1_VOZ_RF	2
156	Signal	Background noise		23/01/00 03:35:21	Salon_Actos	Pos_REF_eje_lat_RF	1
157	Signal	Background noise		23/01/00 03:35:21	Salon_Actos	Pos_REF_eje_lat_RF	2
160	Signal	Background noise		23/01/00 03:36:23	Salon_Actos	Pos_REF_eje_lat_voz	1
161	Signal	Background noise		23/01/00 03:36:23	Salon_Actos	Pos_REF_eje_lat_voz	2

Figura 48. Mediciones sin procesar Salón de Actos

4.6.2. *Procesamiento de mediciones con dBati32*

Este capítulo describe el proceso inicial para trabajar con mediciones en el procesamiento de datos, utilizando el software dBati32, una herramienta diseñada para la medición acústica en edificaciones. Dado que el software está instalado en su versión en inglés, las siguientes instrucciones harán referencia a parámetros y opciones en este idioma.

Pasos para el procesamiento de mediciones de la familia ‘Impulse Response’:

1. **Inicio y carga de datos:** Inicie dBati32 y cargue la medición en un recinto particular, como un salón de actos o un aula, utilizando un archivo ‘.cmg’. En este ejemplo, los pasos descritos corresponden a los datos de un salón de actos.
2. **Etiquetado de puntos de medición:** Resulta esencial etiquetar y describir los puntos de medición adecuadamente para organizar los datos y evitar confusiones. Por ejemplo, el método utilizado se basa en asignar etiquetas basadas en las posiciones de medición, el número de medición y la posición par o impar del canal. Por ejemplo, la primera medida en el punto 1 del canal 1 quedaría simbolizada como ‘Posición_1_1_pto1_medida_1’.

Esto ayuda a clarificar la ubicación y el número de mediciones realizadas en cada punto. En este ejemplo del Salón de actos, se hallan hasta seis puntos de medición, y en cada uno se han realizado dos mediciones.

Posicion_1_1_pto1_med_1
 Posicion_1_1_pto2_med_1
 Posicion_1_2_pto1_med_2
 Posicion_1_2_pto2_med_2
 Posicion_2_1_pto3_med_1
 Posicion_2_1_pto4_med_1
 Posicion_2_2_pto3_med_2
 Posicion_2_2_pto4_med_2
 Posicion_3_1_pto5_med_1
 Posicion_3_1_pto6_med_1
 Posicion_3_2_pto5_med_2
 Posicion_3_2_pto6_med_2
 Posicion_3_3_pto5_med_3
 Posicion_3_3_pto6_med_3

3. **Configuración de análisis:** Acceda a la opción ‘Analysis’, seguido de ‘New’ en la barra superior.

4. **Selección del tipo de análisis:** En la ventana emergente, configure el análisis para calcular el espectro (Spectrum), el tiempo de reverberación (Reverberation Time) o los criterios de la sala (Room Criteria). Este último no solo obtiene el tiempo de reverberación, sino también otros parámetros como C50 y EDT.

Nota: Los procedimientos siguientes variarán técnicamente según el tipo de análisis que se realice (Impulse Response, Signal, etc.). Este análisis se centra en evaluar la familia de mediciones de 'Impulse Response' o Respuesta al Impulso, puesto que se pretende analizar el tiempo de reverberación, C50 y EDT.

5. **Elección de criterios:** Haga clic en Configure, seleccione 'Parameters' para determinar cómo se analizarán los criterios.

6. **Análisis de parámetros:** En la ventana de 'Analysis', seleccione 'Parameters' para determinar cómo se analizarán los parámetros.

7. **Representación del tiempo de reverberación:** Este será mostrado en tercios de octava de 50 Hz a 10 kHz.

8. **Procesamiento de la respuesta al impulso:** Acceda a 'Criteria Computation' de la ventana de Analysis anterior y elija 'Reverberation duration' hasta el máximo y seleccione 'Schrodinger integration', sin modificar la claridad ni la definición. A su vez, ST1 no se elegiría.

Evite hacer cambios en la pestaña ‘Options’.

- 9. Procesamiento individual de mediciones:** Seleccione la medida específica, por ejemplo, Posición_1_1_pto1_medida_1, y presione el botón rojo circular para procesar.

Si se quiere mostrar una visualización ordenada de menor a mayor valor de las mediciones, se debe clicar sobre la esquina izquierda con el símbolo ID

- 10. Visualización de resultados:** Una vez procesados los datos, utilice ‘Study Zone’ en el tercer icono de la barra superior para revisarlos.

11. **Limpieza de datos:** El objetivo es limpiar la señal manteniendo la parte esencial. Recorte un poco antes y después del pico máximo y su correspondiente caída, respectivamente, centrada en la frecuencia de 1 kHz sobre la gráfica inferior. Este enfoque ayuda a optimizar los recursos computacionales.

Este procedimiento anterior debe repetirse individualmente para cada punto de medición para el caso de Impulse response. En este caso específico, implica un total de 12 operaciones de procesamiento, dos veces para cada punto medido.

12. **Promedio de mediciones:** Seleccione las mediciones realizadas en el mismo punto. Por ejemplo, para el parámetro de tiempo de reverberación (RT), elija la primera y segunda medición del punto 1. A continuación, use la función ‘Average’.

Este cálculo de promedio es fundamental para minimizar errores en los parámetros acústicos. Se debe repetir el proceso para cada conjunto de mediciones obtenidas en la misma posición para los parámetros acústicos RT y EDT. No obstante, los parámetros de claridad y definición no se pueden promediar directamente en este software. En su lugar, será necesario promediarlos utilizando Excel. Los detalles de este proceso se explicarán en la sección 4.6.3. Procesamiento de parámetros acústicos en Excel.

176	RT	Modify...
177	EDT	Create...
178	Clarity	
179	Definitio	Batch...
181	Decay	
182	RT	Add
183	EDT	Subtract
184	Clarity	
185	Definitio	Average

13. **Etiquetado de mediciones procesadas:** Es recomendable renombrar las mediciones después de su procesamiento puesto que dBbati identifica con el mismo nombre el resultado promediado y la medida original empleada. Para añadir claridad, es conveniente modificar la etiqueta en la casilla de ‘Comments’ con una etiqueta como ‘promedio’.

186	RT	1/3	23/01/00 02:09:48	Salon_Actos	Posicion_1_1_pto1_promedio	1
-----	----	-----	-------------------	-------------	----------------------------	---

14. **Verificación de valores promediados:** Seleccione las mediciones que se utilizaron para calcular el promedio, junto con el valor promediado resultante. Haga clic con el botón

derecho sobre la selección y elija ‘Plot’ para visualizar gráficamente y confirmar la exactitud del cálculo.

15. **Visualización en gráfica avanzada:** Para una representación más visual, haga clic derecho en la gráfica, seleccione ‘Parameters’ y elija en Graphics ‘Line(Mountain Mode)’, luego aplique a todas (Apply at All).

16. **Interpretación de gráficos:** El gráfico deberá mostrar la línea de promedio centrada entre las mediciones individuales.

17. **Exportación de datos a Excel:** Una vez verificados resultados promediados, se exportarán a Excel. Primero, seleccione el dato promediado (RT o EDT) o el elemento específico (Claridad o definición) dentro del software. Haga clic derecho sobre el dato seleccionado y elija la opción ‘List’ para mostrar una lista detallada de los valores. Para optimizar el proceso, puede seleccionar múltiples valores simultáneamente para exportar, evitando así la necesidad de procesar cada valor individualmente.

153	Signal	List		23/01/00
156	Signal	Replay		23/01/00
157	Signal	Modify...		23/01/00
160	Signal	Create...		23/01/00
161	Signal			23/01/00
175	Decay		1/3	23/01/00
176	RT	Batch...	1/3	23/01/00
177	EDT		1/3	23/01/00
178	Clarity	Add	1/3	23/01/00
179	Definition	Subtract	1/3	23/01/00
181	Decay	Average	1/3	23/01/00
182	RT	Recompute	1/3	23/01/00
183	EDT	RT computation	1/3	23/01/00
184	Clarity	Correct	1/3	23/01/00
185	Definition		1/3	23/01/00
186	RT		1/3	23/01/00
187	EDT		1/3	23/01/00

2. **Etiquetado de puntos de medición:** Resulta crucial etiquetar cada punto de medición para organizar los datos debidamente. Por ejemplo, el método utilizado se basa en asignar etiquetas basadas en las posiciones de medición y la posición par o impar del canal. Por ejemplo, la medición sin sistema de refuerzo sonoro (VOZ_SIN) en la posición 3 del canal 1 se etiqueta como punto 5 (pto5) y para el canal 2, punto 6 (pto6). El mismo procedimiento aplica para las mediciones con sistema de altavoces (VOZ_CON) y ruido de fondo (RF).

Pos_3_VOZ_SIN_solofuenteruido_pto5	1
Pos_3_VOZ_SIN_solofuenteruido_pto6	2
Pos_3_VOZ_CON_fuenteruido y altavoces_pto5	1
Pos_3_VOZ_CON_fuenteruido y altavoces_pto6	2
Pos_3_RF_pto5	1
Pos_3_RF_pto6	2

3. **Proceso de análisis espectral:** Se abre una nueva pestaña de análisis, similar al proceso anterior en el punto 5, y se selecciona ‘Spectrum’.

4. **Configuración de parámetros:** En la sección ‘Parameters’, se elige bandas de octava desde 63 Hz hasta 8 kHz y se confirma la selección para proceder.

5. **Procesamiento de puntos de medida:** Se procesa un punto específico con cada uno de sus tres parámetros con voz, sin voz y con ruido de fondo, por ejemplo, Pos_3_VOZ_SIN_pto6, Pos_3_VOZ_CON_pto6 y Pos_3_RF_pto6. Una vez completado, se confirma la operación.

6. **Cálculo de la Relación Señal a Ruido (S/N):** La relación S/N se calcula restando las mediciones de voz SIN menos el ruido de fondo (RF), y de manera similar para las mediciones CON, teniendo en cuenta que este orden es importante porque afecta a los resultados.

```
Pos_3_VOZ_SIN_solofuenteruido_pto6
Pos_3_VOZ_CON_fuenteruido y altavoces_pto6
Pos_3_RF_pto6
Pos_3_VOZ_SIN_pto6_Relacion S/N
Pos_3_VOZ_CON_pto6_Relacion S/N
```

Cada resultado procesado debe ser claramente etiquetado para evitar confusiones entre los resultados calculados de señal a ruido de los anteriores.

7. **Selección del mejor valor para la inteligibilidad (uso de RASTI):** Se abre un nuevo fichero de análisis y se selecciona 'Room Criteria'. A continuación, se añaden los valores de S/N calculados anteriormente en la barra inferior a 'Signal/Noise ratios' y se deseleccionan todas las opciones de la derecha. El procedimiento se realizaría tanto para las señales de voz SIN y CON.

Es importante reseñar que no se puede incluir valores decimales en este software, por lo tanto, se debe usar valores redondeados. Un método eficiente para trabajar consiste en copiar los valores de S/N en Excel y posteriormente agregarlos a dBAti32.

8. **Cálculo final de inteligibilidad:** Sobre la medida pertinente de la familia 'Impulsive', se pulsa botón rojo con los parámetros modificados según el apartado anterior. Posteriormente, se filtraría la señal con un poco antes y un poco después como se hizo para la configuración anterior (punto 11).

Después de almacenar la medida, se puede seleccionar la opción ‘List’ para obtener los valores siguientes en formato tabular.

Salon_Actos_EPAB_v5_primeramedidaimpulse.CMG : Listing	
C:\...\Salon_Actos_EPAB_v5_primeramedida...	
ID	306
Family	Room criteria
Type	
Date	23/01/00 02:17:24
location	Salon_Actos
Comments	Posicion_3_3_pto6_med_3
Channel	2
Value	STI = 0.69 RASTI = 0.72

A continuación, se repite para las mediciones con altavoces.

- Repetición de pasos y promedio:** Este procedimiento debe repetirse para cada una de las medidas (en este ejemplo, dado que hay seis mediciones, se realizará hasta seis veces). Posteriormente, se realizará el promedio de los índices RASTI y STI en Excel.

La discusión se centrará en el valor de inteligibilidad RASTI. Como se ha especificado en la Tabla 5. *Valores recomendables de los parámetros acústicos más importantes*, un valor superior a 0.7 indica una buena inteligibilidad, siendo 1 un lugar donde las palabras se comprenden claramente y 0 indicativo de una pésima acústica.

4.6.3. *Procesamiento de parámetros acústicos en Excel*

Para el tratamiento de los parámetros acústicos, se ha recurrido a Excel debido a su capacidad para manejar eficazmente grandes volúmenes de datos de forma eficaz y sencilla.

El procedimiento ha consistido en extraer los valores medios de RT, EDT, Clarity, Definition, RASTI y STI para obtener una idea de las condiciones acústicas del espacio. Las representaciones gráficas se han añadido en la sección 5.1.1. Parámetros acústicos, junto con otros parámetros acústicos que fueron recogidos en las mediciones (Señal, Ruido de fondo y S/N).

La forma de proceder ha sido copiar los valores de dBbati a Excel. Principalmente se han copiado los valores medio de RT y EDT de cada punto (sobre el que actualmente se habrían procesado las dos o tres medidas de RT o EDT) y se ha realizado la media de todos los puntos para extraer el valor medio. Con Clarity y Definition, dBbati no permite realizar medias, luego se ha realizado el promedio para las varias medidas en un mismo punto y, consecutivamente, para todo el conjunto de puntos.

Para la familia S/N, para obtener los parámetros intermedios que permiten el cálculo RASTI y STI. Se ha listado en Excel los valores S/N resultantes para cada punto. También se usó Excel para ha copiado posteriormente el valor de RASTI y STI mediados para cada punto y poder finalmente calcular el promedio de todos ellos. A continuación, se presentan los datos finales para cada espacio¹¹:

¹¹ Para una observación de los datos que se han utilizado en Excel para llegar a estos resultados finales, ir a Anexo D. Datos procesados en Excel.

➤ Aula 0.8

Tabla 21. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Aula 0.8

ID Family Type X axis resolution Date location Comments	286	287		
	RT	EDT	Clarity	Definition
	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE
	01-Mar 22/01/2000 23:00 0.8_Dibujo PROMEDIO	01-Mar 22/01/2000 23:00 0.8_Dibujo PROMEDIO	01-Mar 22/01/2000 23:00 0.8_Dibujo PROMEDIO	01-Mar 22/01/2000 23:00 0.8_Dibujo PROMEDIO
Channel	1	1	1	1
Hz	s	s	dB	%
50	0.61	0.66	-1.93	23.82
63	2.23	2.37	-0.16	39.93
80	1.85	1.99	0.84	44.00
100	1.37	1.18	3.36	48.42
125	1.18	1.24	1.82	41.75
160	1.20	1.09	1.34	39.08
200	1.30	1.31	2.27	44.01
250	1.29	1.14	1.55	42.05
315	1.28	1.16	2.34	45.26
400	1.26	1.13	1.00	34.42
500	1.21	1.05	1.77	42.18
630	1.12	1.10	1.65	39.23
800	1.18	1.14	1.61	42.07
1000	1.10	1.02	2.80	47.36
1250	1.12	1.02	2.29	41.05
1600	1.11	1.05	2.65	46.59
2000	1.07	1.02	2.41	43.64
2500	1.05	0.99	2.25	43.83
3150	1.01	0.99	1.56	38.17
4000	0.97	0.91	2.50	42.91
5000	0.85	0.80	3.49	48.48
6300	0.74	0.73	4.70	54.66
8000	0.62	0.61	6.26	62.55
10000	0.52	0.50	8.44	70.81

Tabla 22. STI y RASTI promedios del Aula 0.8

AULA 0.8	PROMEDIO FINAL
ID	22-Dec
Family	Room criteria
Type	AVERAGE
Date	
location	Aula 0.08
Comments	Promedio
Channel	
STI	0.60
RASTI	0.62

El Aula 0.8 exhibe una acústica generalmente decente según los parámetros evaluados. Aunque el tiempo de reverberación para las frecuencias bajas podría mejorarse debido al bajo coeficiente de absorción de los materiales, los valores para las frecuencias medias y altas están dentro de los rangos recomendados (entre 1.5 y 0.5 segundos). La claridad y la definición son altas, lo que indica una buena relación entre la energía directa y la energía total y una definición adecuada del sonido. Además, los índices de inteligibilidad de la palabra se sitúan en niveles aceptables, lo que garantiza unas condiciones acústicas adecuadas para las actividades educativas en el aula.

➤ Aula 0.13

Tabla 23. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Aula 0.13

ID Family Type X axis resolution Date location Comments	286		287			
	RT		EDT		Clarity	Definition
	AVERAGE		AVERAGE			
	01-Mar		01-Mar		01-Mar	
	22/01/2000 23:00	22/01/2000 23:00	22/01/2000 23:00	22/01/2000 23:00	22/01/2000 23:00	22/01/2000 23:00
	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria
	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO	PROMEDIO
Channel	1	1	1	1	1	1
Hz	s	s	s	dB	%	%
50	1.48	1.27	1.27	-0.53	31.29	31.29
63	1.63	1.56	1.56	1.18	42.80	42.80
80	1.47	1.31	1.31	1.56	42.13	42.13
100	2.23	1.43	1.43	0.78	42.68	42.68
125	1.59	1.77	1.77	-2.78	24.46	24.46
160	1.78	1.75	1.75	-0.42	33.69	33.69
200	1.95	1.57	1.57	-0.20	38.32	38.32
250	1.79	1.72	1.72	-0.94	25.78	25.78
315	1.81	1.61	1.61	-2.27	21.90	21.90
400	2.03	1.96	1.96	-1.93	24.87	24.87
500	1.99	2.06	2.06	-2.32	27.96	27.96
630	1.98	1.96	1.96	-2.46	24.47	24.47
800	1.86	1.82	1.82	-1.33	29.76	29.76
1000	1.77	1.82	1.82	-0.69	32.40	32.40
1250	1.79	1.80	1.80	-1.56	26.64	26.64
1600	1.81	1.84	1.84	-1.48	28.33	28.33
2000	1.80	1.81	1.81	-1.16	28.81	28.81
2500	1.74	1.72	1.72	-1.31	28.89	28.89
3150	1.67	1.55	1.55	-0.74	31.54	31.54
4000	1.54	1.41	1.41	-0.33	33.71	33.71
5000	1.30	1.23	1.23	0.95	39.83	39.83
6300	1.08	1.04	1.04	2.24	43.30	43.30
8000	0.85	0.86	0.86	3.37	49.41	49.41
10000	0.66	0.64	0.64	6.13	61.91	61.91

Tabla 24. STI y RASTI promedios del Aula 0.13

AULA 0.13		PROMEDIO FINAL	
ID	22-Dec		
Family	Room criteria		
Type			
Date	23-Jan		
location	0_13_Teoria		
Comments			
Channel			
STI	0.49		
RASTI	0.47		

El Aula 0.13 tiene defectos acústicos significativos que afectan a la calidad del sonido. En primer lugar, el RT es considerablemente alto en todo el rango de frecuencias. Un valor alto indica que el sonido rebota en exceso en paredes y techo. Esto se refleja en un EDT elevado, que contribuye a una sensación de confusión auditiva. En segundo lugar, la claridad y definición del sonido es notablemente baja en comparación con otros espacios como el Aula 0.8; de hecho, la claridad muestra incluso valores negativos, lo que dificulta la comprensión del sonido. Por último, tanto el RASTI como el STI indican que la inteligibilidad del habla es pobre (< 0.50), lo que subraya aún más los problemas acústicos del aula.

➤ Laboratorio de máquinas

Tabla 25. *RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Laboratorio de Máquinas*

ID	186		187	
	RT	EDT	Clarity	Definition
Family	23012000 02:09		24012000 02:09	
Type	LOC1_Maquinas		LOC1_Maquinas	
X axis resolution	01-Mar		01-Mar	
Date	23012000 02:09		24012000 02:09	
location	LOC1_Maquinas		LOC1_Maquinas	
Comments	LOC1_Maquinas		LOC1_Maquinas	
Channel	1	1	1	1
Hz	s	s	dB	%
50	1.11	0.42	5.75	60.68
63	1.24	1.20	1.46	44.71
80	1.26	1.17	0.71	34.44
100	1.05	0.95	2.26	42.23
125	1.14	1.33	-0.16	32.10
160	1.04	1.13	2.09	46.70
200	1.02	0.72	5.07	65.96
250	0.89	0.93	3.69	54.85
315	0.93	1.01	2.64	40.85
400	0.99	1.00	2.25	45.78
500	0.96	1.06	3.05	53.00
630	0.92	0.87	3.48	52.84
800	0.86	0.90	2.67	52.31
1000	0.88	0.84	2.73	55.28
1250	0.87	0.86	3.36	58.10
1600	0.88	0.79	3.61	58.23
2000	0.86	0.84	3.29	57.38
2500	0.85	0.80	3.69	55.19
3150	0.84	0.79	2.99	52.85
4000	0.81	0.76	3.62	57.09
5000	0.77	0.72	3.77	58.64
6300	0.69	0.63	4.93	67.16
8000	0.63	0.53	6.10	71.19
10000	0.50	0.44	7.75	77.50

Tabla 26. *STI y RASTI promedios del Laboratorio de Máquinas*

LABORATORIO	PROMEDIO FINAL
ID	22-Dec
Family	Room criteria
Type	
Date	23-Jan
location	LOC1_Maquinas
Comments	
Channel	02-Jan
STI	0.64
RASTI	0.65

El Laboratorio de Máquinas presenta unos valores acústicos favorables. El tiempo de reverberación presenta valores adecuados para la gama de medias y altas frecuencias, con valores ligeramente superiores para la banda de bajas frecuencias (puntos con valor superior a 1). La curva de RT y EDT, no es completamente suave, pero podría considerarse. Los valores de claridad y definición presentan unos valores superiores en comparación con las aulas analizadas anteriormente. En lo referente a la inteligibilidad, se enmarca en un rango aceptable-bueno.

➤ Salón de Actos

Tabla 27. RT, EDT, Clarity y Definition promedios del Salón de Actos

ID	186		187	
	RT	EDT	Clarity	Definition
Family Type	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar
Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	24/01/2000 02:09	25/01/2000 02:09
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos
Comments				
Channel	1	1	1	1
Hz	s	s	dB	%
50	---	---	-1.43	29.71
63	2.03	2.21	0.08	26.35
80	0.90	0.93	-0.51	29.73
100	0.81	0.95	1.71	43.89
125	0.62	0.9	3.87	47.60
160	0.72	1.18	3.08	40.87
200	0.67	1.46	2.26	51.67
250	0.78	0.9	5.02	58.44
315	0.69	0.83	6.15	66.69
400	0.71	0.59	6.46	57.93
500	0.67	0.82	6.49	60.79
630	0.62	0.66	6.58	57.57
800	0.60	0.68	7.22	61.64
1000	0.60	0.61	8.33	72.64
1250	0.62	0.53	7.77	73.58
1600	0.61	0.57	7.97	71.52
2000	0.60	0.53	6.92	66.14
2500	0.58	0.54	6.87	65.52
3150	0.57	0.57	6.86	63.51
4000	0.53	0.49	7.52	67.08
5000	0.50	0.45	8.75	70.74
6300	0.46	0.35	11.39	81.91
8000	0.42	0.27	13.19	85.40
10000	0.36	0.25	16.21	90.58

Tabla 28. STI y RASTI promedios del Salón de Actos SIN (sin altavoces) y CON

SALÓN DE ACTOS	PROMEDIO FINAL	
ID	22-Dec	25-Dec
Family Type	Room criteria	Room criteria
	SIN	CON
Date	23-Jan	23-Jan
location	Salon_Actos	Salon_Actos
Comments		
Channel	02-Jan	02-Jan
STI	0.71	0.71
RASTI	0.72	0.72

El Salón de Actos presenta una acústica buena. Los valores para RT muestran una curva suavizada, en todo el espectro frecuencial, y valores adecuados para facilitar la comprensión del habla. Situación similar con los valores de EDT. La claridad y definición muestran los valores más altos en comparación con el resto de los espacios, sinónimo de una buena inteligibilidad y sonoridad. Además, los valores de STI y RASTI con y sin sistema de refuerzo sonoro (altavoces en funcionamiento) exhiben una acústica considerablemente buena.

Como conclusión, se observa que el aula con peor acústica es el Aula 0.13. Por este motivo, se ha llevado a cabo un estudio acústico de mejora para identificar los condicionantes que se podrían añadir o modificar, especialmente para estudiantes con déficit auditivo.

4.6.4. Modelado 3D de Aula 0.13 en SketchUp

En este capítulo se describe el proceso de creación en SketchUp del modelo 3D del Aula 0.13 de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales Albacete.

Para realizar el modelo 3D en SketchUp no hace falta un gran nivel de detalle; se recomienda eliminar las partes innecesarias. No obstante, se debe incluir todos los elementos principales que tenga el recinto: ventanas, techos, paredes, pizarras, mesas, sillas, etc. También es importante que el recinto conforme un volumen cerrado, para que posteriormente EASE no detecte fallos de construcción y que el recinto se aproxime lo máximo posible en forma y volumen al real, con el fin de optimizar el ajuste del modelo.

Se deben poner **áreas de audiencia** para representar los resultados. Un área de audiencia es un plano imaginario a nivel del oído que utilizan los módulos de cálculo para mostrar los resultados de varios cálculos, como inteligibilidad. Se trata de áreas que no afectan al cálculo de parámetros, sino que muestran un resultado (*EASE 4.4 User's Manual | Ahnert Feistel Media Group*, s. f.).

A la hora de crear las áreas de audiencia, se puede utilizar una técnica de diseño más sencilla, basada en la geometría 'box in box'. Esta técnica consiste en representar la zona de mesas con un bloque continuo paralelepípedo, el cual presenta la superficie en contacto con el suelo abierta, de forma que se disponga de un bloque hueco de cinco caras (la cara inferior ha sido suprimida; 'no hay suelo'). Esto es así porque la tapa inferior no afecta en acústica. Sobre la cara superior, se añade las áreas de audiencia para posteriormente representar los resultados.

En la siguiente figura se adjunta el modelo 3D en SketchUp del Aula 0.13, con dos áreas de audiencia; la zona de la tarima y la ubicación de los estudiantes, a través de superficies verdes.

Figura 49. Planta a la izquierda y planta inferior a la derecha de modelo 3D Aula 0.13

Respecto a la disposición uniforme de las mesas, se ha escogido una colocación en forma de U de al menos 1.5 m entre los laterales y el final del aula. Se ha preferido distribuir las mesas de esta manera por motivos de ajuste en el software de simulación, aunque no es exactamente como la realidad.

SketchUp, a diferencia de AutoCAD, respeta la orientación de las superficies (hacia dentro o hacia fuera). Esto influye en la colocación del material en EASE; no es lo mismo disponer de un revestimiento de madera sobre el suelo que debajo del suelo. Por tanto, es crucial orientar correctamente las caras. El color blanco en una cara en el interior del recinto es correcto porque indica que esa cara está orientada hacia el interior. Es esencial que las superficies estén orientadas de esta manera dentro del recinto. En resumen, la superficie interior debe ser blanca, mientras que la exterior debe ser grisácea (significado contrario al color blanco).

También, todas las superficies han de ser visibles; no se pueden dibujar paredes internas y otras externas. Igualmente, como son recintos cerrados, es fundamental cerrar la estructura con el techo.

A continuación, se muestran el resto de las vistas del Aula 0.13:

Figura 50. Alzado de modelo 3D Aula 0.13

Figura 51. Perfil izquierdo de modelo 3D Aula 0.13

Figura 52. Vista isométrica de modelo 3D opaco Aula 0.13

Figura 53. Vistas auxiliares de modelo 3D Aula 0.13

Tabla 29. Características técnicas de modelo 3D Aula 0.13

Nº áreas de audiencia	Superficie áreas de audiencia (m ²)	Alto (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Volumen (m ³)
2	64.42	2.92	15.01	10.66	443.05
	14.93				

4.6.5. Importación de planos al software EASE

Es crucial, para que la importación resulte exitosa, que la versión del modelo en SketchUp sea **igual o inferior a la versión 7**. De lo contrario, existirán problemas de compatibilidad que impidan la importación del modelo.

En caso de que haya algún error de diseño en el modelo (por ejemplo, las aristas no están completamente unidas), esto podría ser corregido en EASE, dado que dicho software cuenta con un módulo de diseño arquitectónico susceptible de mejoras.

4.6.6. Ajuste de parámetros de Aula 0.13 en EASE

Una vez finalizada con éxito la importación se debe disponer del modelo en el editor de EASE, se debe comprobar que el modelo es correcto clicando sobre el modelo importado, Tools y, en último lugar, Check Holes. Si el modelo no presenta ‘huecos’ (*holes* en inglés), quiere decir que el modelo es compacto y correcto.

También es conveniente comprobar que el icono *Check Data* se encuentra con un ‘tick’ en vez de una interrogación, para indicar que el modelo 3D no presenta fallos. Esto se comprueba desde el panel general (el modelo debe encontrarse guardado).

El modelo en EASE para el Aula 0.13 está formado por superficies, que es lo realmente importante a nivel de simulación acústica:

Figura 54. Vista isométrica de Aula 0.13 en EASE

Figura 55. Vista del plano X del Aula 0.13 en EASE

Figura 56. Vista del plano Y del Aula 0.13 en EASE

Figura 57. Vista del plano Z del Aula 0.13 en EASE

El ajuste en EASE se fundamenta en los siguientes pasos:

- Selección de materiales y ajuste del tiempo de reverberación
- Ajuste de ruido de fondo
- Incorporación de fuente vocal y áreas de audiencia

➤ Selección de materiales y ajuste del tiempo de reverberación

Es fundamental **ajustar el tiempo de reverberación**. En este proceso, importa la ‘piel’ de los materiales, no su peso o espesor. Se seleccionan de la BBDD de EASE (mostrada en Anexo E) y, posteriormente, se verifica que el tiempo de reverberación medio coincide con el simulado.

Por defecto, EASE escoge material 100% absorbente como primera opción. El primer paso para elegir correctamente los materiales será elegir una serie de materiales que encajen con el objeto de la forma más conveniente, por ejemplo, ventanas y material: Wind Glass.

Para cambiar los materiales se clicla sobre la superficie, click derecho y se selecciona *Change Wall Material*. Se debería obtener la siguiente ventana:

Una vez seleccionados los materiales se realiza un primer cálculo estadístico del tiempo de reverberación. Como era de esperar los resultados no se asemejan completamente a la realidad, y, por lo tanto, hay que realizar algunas modificaciones en la elección de materiales.

Figura 58. RT Aula 0.13 simulación vs realidad

El proceso de ajuste de materiales se ha resumido a continuación por simplicidad.

Un ejemplo de cómo se ha procedido es el siguiente: el techo había sido seleccionado con un material absorbente de coeficiente de absorción del 80%. Como era uno de los materiales que interesaba cambiar para ajustar el tiempo de reverberación, se procedió colocando un material reflectante en la primera mitad de este; para ser más fiel a la realidad y llevar el sonido hacia atrás, y la segunda parte del techo con un material más o menos absorbente para ‘corregir’.

A partir de este cambio de materiales se ha observado cómo el tiempo de RT aumenta, que es el objetivo. Sin embargo, no es suficiente, porque el error que se comente es casi de la mitad con las primeras medidas (ejemplo: para una frecuencia de 100 Hz, el valor de RT = 0.7 y en la realidad fue de 2.43). Para que el valor de reverberación aumente, se necesita escoger materiales más reflectantes. Como solución se propone elegir un material para la primera parte del techo que sea menos absorbente (se ha disminuido coeficiente de absorción de 50 a 30%).

Se ha seguido analizando y se ha observado que la situación es óptima cuando la primera parte del techo presenta un coeficiente del 10% de absorción y la segunda, del 20%.

Este procedimiento se ha aplicado a ventanas, puertas, tarimas, paredes, etc. Finalmente, se ha conseguido una selección de materiales que se ajusta a la realidad con un error menor del 10%.

Figura 59. Comparativa final Aula 0.13 simulación y realidad

Se detalla en la siguiente tabla la selección final de materiales:

Tabla 30. Selección final de materiales Aula 0.13

Material	Descripción	Objeto
CONCRETE S	Pared o suelo de hormigón (liso)	Pared
DOOR SOLID	Puerta, madera maciza de 1 3/4	Puerta
TERRAZZO	Hormigón o terrazo	Pizarra de tiza, suelo
WINDOW DP	Doble cristal	Ventana
à = 20%	20% de absorción acústica	2ª mitad techo
PARQT CON	Parquet de madera en asfalto sobre hormigón	Bloque mesas y sillas
MASONRY PT	Mampostería pintada	Pared con pintura
HARDWD CRT	Parquet de madera en asfalto sobre hormigón	Tarima
TILE, FLOOR	Linóleo, asfalto, caucho, baldosas de corcho	Pantalla para proyector
à = 10%	10% Absorción acústica	1ª mitad techo
CONCRETE R	Pared o suelo de hormigón (rugoso)	Pared cercana a pizarra

Tabla 31. *Datos técnicos de Aula 0.13 en EASE*

Frecuencia (Hz)	Tiempo de reverberación (s)	Coef. de absorción
100	1.49	0.10
125	1.49	0.10
160	1.62	0.09
200	1.78	0.08
250	1.96	0.07
315	1.91	0.08
400	1.86	0.08
500	1.82	0.08
630	1.82	0.08
800	1.83	0.08
1000	1.83	0.08
1250	1.81	0.08
1600	1.79	0.08
2000	1.75	0.08
2500	1.69	0.08
3150	1.61	0.08
4000	1.50	0.08
5000	1.36	0.08
6300	1.19	0.08
8000	0.99	0.08
10000	0.79	0.08

➤ Ajuste de ruido de fondo

En EASE, para acceder a la configuración del Ruido de Fondo, se clicla sobre Edit, Room Data y Noise. El ruido de fondo se ha ajustado con la curva NC inmediatamente superior al mayor valor del espectro más ruidoso medido del aula. Por lo tanto, esta ha sido la curva NC-65.

➤ Incorporación de fuente vocal y áreas de audiencia

Se añade un área de audiencia sobre la tarima y otra sobre las mesas. La fuente vocal se sitúa en la posición del profesor (que coincide con donde se utilizó previamente la fuente de eco). Es conveniente verificar que se obtiene el mismo porcentaje de ALCons. Si el %ALCons en EASE es superior al obtenido en la medición, se ajusta la fuente vocal (humana) a un nivel superior. Por otro lado, si el %ALCons en el EASE es menor, se disminuye el nivel de la fuente.

Figura 60. Vista isométrica de Aula 0.13 en EASE con fuente vocal (altavoz azul) y dos áreas de audiencia (en rojo)

Una vez ajustado y comprobado el modelo de EASE, se puede pasar a realizar un análisis acústico.

5. Resultados

“Las Matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo” – Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, matemático y físico.

Esta sección se centra en mostrar de forma clara y visual, a través de gráficas, las condiciones acústicas de cada espacio, así como una breve comparativa. Además, se ilustrarán los resultados que demuestran la mejora acústica en el Aula 0.13 con el cambio de materiales y la instalación de un sistema de refuerzo sonoro.

5.1. Presentación de datos recolectados

Una vez procesados los datos con dBbati y Excel, el siguiente paso fue presentar los resultados obtenidos en formato gráfico. A continuación, se muestran las gráficas que ilustran los valores de los parámetros acústicos para cada punto analizado y el valor promediado para cada espacio cuando estaba vacío:

Figura 61. RT Aula 0.8

Figura 62. RT Aula 0.13

Figura 63. RT Laboratorio L0C1

Figura 64. RT Salón de Actos

La tendencia general, son valores por debajo del valor 1.5 s, excepto para el Aula 0.13. Este aula presenta valores muy altos de RT, además, no presenta una curva plana, lo que influirá negativamente en la percepción del sonido, provocando una sensación de sonido ‘enlatado’, ‘metálico’, brillante, etc. Esto es lo que se denomina un espacio vivo.

Figura 65. EDT Aula 0.8

Figura 66. EDT Aula 0.13

Figura 67. EDT Laboratorio L0C1

Figura 68. EDT Salón de Actos

La gráfica de EDT, al igual que el RT, es una representación del grado de reverberación. Mientras que el patrón general es una tendencia decadente, el Aula 0.13 no decae adecuadamente, sino que presenta una subida en la banda media de frecuencias. Paralelamente, los valores altos del Aula 0.13, suponen un problema porque dificulta escuchar al profesor.

Figura 69. Claridad Aula 0.8

Figura 70. Claridad Aula 0.13

Figura 71. Claridad Laboratorio L0C1

Figura 72. Claridad Salón de Actos

La claridad con valores altos es recomendable, al igual que el EDT con valores bajos. Se observa como el Aula 0.13 presenta valores inferiores al resto de gráficas, al igual que presentó un EDT superior anteriormente. Una sala con baja calidad puede generar fatiga auditiva. En contraposición, el Salón de Actos presenta unos valores de claridad positivos prácticamente en todo el rango de valores, lo que beneficia a la inteligibilidad.

Figura 73. Definición Aula 0.8

Figura 74. Definición Aula 0.13

Figura 75. Definición Laboratorio L0C1

Figura 76. Definición Salón de Actos

La mayor parte de los puntos en las gráficas muestra una definición a lo largo del espectro de frecuencias mayor de 30%. Sin embargo, el Aula 0.13 describe un comportamiento en el que, aproximadamente, el 50% de las veces los valores están por debajo de este umbral. No siendo recomendable valores bajos, la peor sonoridad la presenta el Aula 0.13, seguida del Aula 0.8, el Laboratorio de Máquinas y finalmente el Salón de Actos.

Figura 77. Señal Aula 0.8

Figura 78. Señal Aula 0.13

Figura 79. Señal Laboratorio L0C1

Figura 80. Señal Salón de Actos sin sistema sonoro¹² **Figura 81.** Señal Salón de Actos con

La intensidad de la señal, de forma general, es inferior para los puntos más alejados que para los puntos más cercanos a la fuente sonora, como es lógico. El Laboratorio L0C1 presenta valores de señal altos, al igual que el Salón de Actos una vez el sistema sonoro ha sido activado; lo que permite una amplificación y alcanza valores más altos que si no estuviera activado.

Figura 82. Ruido de fondo Aula 0.8

Figura 83. Ruido de fondo Aula 0.13

Figura 84. Ruido de fondo Laboratorio L0C1

Figura 85. Ruido de fondo Salón de Actos

¹² Como fue redactado en el apartado 4.3. Puntos de medida, las mediciones en el Salón de Actos se realizaron con el sistema de refuerzo sonoro desactivado (gráfica titulada VOZ sin) y con el sistema activado (VOZ con). Esto aplica a las gráficas señal a ruido (S/N).

El ruido de fondo presenta una distribución homogénea para la mayoría de los puntos. Sin embargo, se observan excepciones para las Aulas 0.08 y 0.13. Estas mismas aulas también presentan valores superiores de ruido. Uno de los factores determinantes es la iluminación, que genera ruido intrínseco que afecta al oyente. Especialmente, en el Aula 0.8 se experimentó un sonido peculiar del sistema de iluminación, que resultó bastante molesto.

Figura 86. *S/N Aula 0.8*

Figura 87. *S/N Aula 0.13*

Figura 88. *S/N Laboratorio LOCI*

Figura 89. *S/N Salón de Actos sin*

Figura 90. *S/N Salón de Actos con*

El Aula 0.8 presenta mejor relación señal a ruido en las frecuencias medias. El Salón de Actos y el Laboratorio LOC1, tanto con el sistema de refuerzo sonoro como sin él, exhibe un comportamiento más favorable para las frecuencias altas. Por el contrario, el Aula 0.13 no presenta una distribución uniforme y cuenta con valores bastante bajos de señal a ruido, lo que cuantifica la diferencia significativa entre la potencia de la señal deseada y la potencia del ruido no deseado.

Nota. Para las siguientes gráficas, se ha añadido, para cada punto de medida, el **valor de las distancias en metros desde el punto receptor a la fuente** (por ejemplo, para el Aula 0.8: 4.057, 8.66, 11.96, 13.516, 15.134, 18.744). Por lo tanto, no es el valor de la ordenada lo que se muestra. De esta manera, se visualiza cómo los puntos más cercanos obtienen valores STI superiores, generalmente. Además, se ha añadido el valor medio a la derecha del gráfico (por ejemplo, para el Aula 0.8: 0.60), representado por un punto naranja con sombreado azul, para diferenciarlo del formato de la anterior gráfica.

Figura 91. STI Aula 0.8

Figura 92. STI Aula 0.13

Figura 93. STI Laboratorio LOC1

Figura 94. STI Salón de Actos

Figura 95. RASTI Aula 0.8

Figura 96. RASTI Aula 0.13

Figura 97. RASTI Laboratorio LOCI

Figura 98. RASTI Salón de Actos

En referencia a las gráficas superiores que definen parámetros de inteligibilidad, se puede extraer que el Salón de Actos muestra valores superiores, los cuales le permiten caracterizarse como un espacio con buena inteligibilidad acústica ($STI > 0.7$, $RASTI > 0.7$). El Laboratorio presenta una acústica decente ($0.6 < STI < 0.7$, $0.6 < RASTI < 0.7$), al igual que el Aula 0.8. Por último, el Aula 0.13 presenta una valoración pobre ($STI < 0.5$, $RASTI < 0.5$).

Todos estos valores ponen de manifiesto la pobre calidad acústica del Aula 0.13 en comparación con el resto de los espacios. Por este motivo, se realizará un estudio acústico con el fin de presentar mejoras.

5.2. Análisis de variaciones acústicas en Aula 0.13

El objetivo a continuación consigue en obtener resultados del modelo en EASE actual y proponer modificaciones con el propósito de mejorar las condiciones acústicas.

Con el programa ya ajustado, se realiza una simulación con AURA (auralización). Esto incluye obtener resultados de inteligibilidad: mapas y promedio espectral del aula **con solo la fuente vocal**, con el fin de conocer los valores actuales de inteligibilidad y construir mejoras desde esta base. Se empleará el módulo standard mappig para los mapas y simulación AURA para el 3D.

➤ %ALCons inicial de Aula 0.13 sin modificaciones aún practicadas

Articulation Loss	Valor promedio %
500 Hz	11.11
2000 Hz	11.11

En la gráfica superior se representan los valores promedios de %ALCons para la superficie de audiencia en las bandas de 500Hz y 2kHz, que son los más representativos para la voz.

Figura 99. Mapas acústicos %ALCons 2D y 3D del Aula 0.13 inicial

En los mapas superiores, se observa como el foco emisor (el profesor), situado sobre la tarima, concentra el menor valor de %ALCons y a lo largo del aula, el color verde oscurece; que representa un aumento del valor de %ALCons, es decir una menor inteligibilidad.

Figura 100. Distribución estadística %ALCons de la acústica del Aula 0.13 inicial

La distribución estadística superior permite observar fácilmente cuánta superficie de audiencia presenta un determinado valor de %ALCons. En este caso, se visualiza cómo el 63% del área de audiencia presenta un %ALCons del 12%; valor bastante alto para lo recomendable.

➤ STI inicial de Aula 0.13 sin modificaciones aún practicadas

STI	Valor promedio %
500 Hz	0.507
2000 Hz	0.507

El gráfico superior muestra los valores medios de STI para la superficie de audiencia en las bandas de 500 Hz y 2 kHz, que son las más significativas para el habla.

Figura 101. Mapas acústicos STI 2D y 3D del Aula 0.13 inicial

Estos mapas tratan de simbolizar cómo la inteligibilidad es mejor cuánto más cerca se halle del foco emisor. Se diferencia, también, un STI distribuido homogéneamente en el área mayor, con valores cercanos a 0.5. Esto indica que la inteligibilidad presenta valores muy bajos. Además, la siguiente figura demuestra la homogeneidad de la distribución del bajo nivel de inteligibilidad; casi el 90% del Aula 0.13 presenta ese valor.

Figura 102. Distribución estadística STI de la acústica del Aula 0.13 inicial

Seguidamente, se va a realizar un estudio de las posibles mejoras acústicas. Para el Aula 0.13 se proponen modificaciones estructurales y electrónicas con el objetivo de corregir el tiempo de reverberación y mejorar los parámetros de inteligibilidad como

%ALCcons(disminución) y STI (aumento). En otras palabras, se trata de seleccionar materiales adecuados para un buen aislamiento acústico y diseñar una distribución mínima de altavoces junto con otra versión optimizada.

Para la disminución del tiempo de reverberación, y obtención de una curva más plana en frecuencia, se ha estudiado el cambio de materiales a través de prueba y error. Se han modificado materiales de elementos constructivos en ventanas, puertas y techo, y se ha evaluado de forma continua con cada modificación, su impacto en la acústica.

La forma de operar ha sido seleccionar materiales del mismo grupo de elementos (ver tablas Anexo E) con mayor coeficiente de absorción. De esta forma, se ha seleccionado Window Glass en vez de Window DP:

Nota. El color verde indica la mejoría que se obtendría en el RT si se aplicara el material en la casilla inferior a Tentative (situado en la columna izquierda).

Se reemplaza el material de la puerta Door Solid por el revestimiento Nub Wall, con el objetivo de disminuir el RT en el espectro de frecuencias medias.

El siguiente cambio de materiales tiene como objetivos obtener una curva llana en todo el espectro de frecuencias y mejorar la proyección del sonido, por eso, se ha añadido el material a la segunda parte del techo, con material absorbente: Nub Clg 1”.

Este cambio de materiales ha logrado una curva de RT como la siguiente:

Asimismo, se ha demostrado que la **reverberación ha mejorado al disminuir por debajo de valores de 1 y presentar un promedio más aplanado (como se muestra en la siguiente figura). Se encuentra en una franja de valores adecuado (1-0.5), con valores generalmente en el rango 0.8-0.5.** Posteriormente, cuando el recinto se halle ocupado, el RT disminuirá aún más por el incremento de absorción de las personas.

En general, el gráfico inferior muestra una mejora significativa del nivel de RT en comparación con el gráfico superior. Esto se debe a la mayor eficiencia de los nuevos materiales. La mejora es más pronunciada a frecuencias bajas y medias, donde la diferencia entre ambos gráficos es mayor. La mejora de los valores anteriores con respecto a los nuevos es una disminución de casi el 40% en promedio y corrección a banda de valores adecuados.

Una vez corregido el RT, se busca mejorar la relación S/N en toda el área de audiencia. Por lo tanto, se introducirá un sistema de altavoces.

Para la introducción de un sistema de refuerzo sonoro, se ha elegido el modelo Das Audio CL-8T altavoz de techo. Brevemente, las razones por las que se ha elegido esta opción han sido: solución discreta y eficiente para mejorar la calidad del sonido; su diseño facilita la instalación rápida y segura; su peso es ligero (1.9 kg), y dimensiones compactas (97mm x 2777 mm), ofrece versatilidad en términos de potencia (10/20/30 W para 100V y 60 W a 8 ohmios). Además, destaca su aplicación en instalaciones educativas, presentando excelente relación calidad-precio (60,64 €).

Figura 103. *Altavoz CL-8T de Hipermusic*

Tomada de *Hipermusic*, s.f., Das Audio CL-8T altavoz de techo (<https://www.hipermusic.es/altavoces-de-instalacion/231-das-audio-cl-8t-altavoz-de-techo.html>). Sin derechos.

Con el fin de importarlo en EASE, se ha descargado el fichero .gll que la empresa facilita en su página web.

Es fundamental tener en cuenta que, al añadir altavoces, éstos se introducen con potencia nominal y sin corriente, por lo que es necesario actualizar los datos en la pestaña correspondiente. Para ello, basta con seleccionar el altavoz y modificar los valores en esa pestaña.

Figura 104. Situación sin modificar valores de potencia (izquierda) y modificados (derecha)

La disposición de los altavoces ha sido tal que todos son del mismo modelo, tienen la misma potencia (60 W) y el mismo espectro, para garantizar una cobertura más uniforme de la zona entre los alumnos.

Figura 105. Vistas distribución 4 altavoces en EASE

El previo cambio de materiales, más la adición del sistema básico de altavoces, resulta en los siguientes valores para ambas áreas de audiencia:

Articulation Loss	Valor promedio
500 Hz	3.24%
2000 Hz	3.24%

STI	Valor promedio
500 Hz	0.733
2000 Hz	0.733

El valor medio de **%ALCons** ha mejorado en un **70%**, mientras que el de **STI** lo ha hecho en un **75%**. Por lo tanto, el cambio de materiales, junto al sistema de refuerzo sonoro, ha influido en la mejora de los niveles de inteligibilidad notablemente.

Puesto que también resulta interesante conocer la distribución estadística en formato gráfica, se adjuntan estos gráficos a continuación:

Figura 106. Mapas acústicos %ALCons 2D del Aula 0.13 con cambio de materiales y sistema de altavoces

En referencia a la figura superior, los cuatro cuadrados enmarcados verdes representan los cuatro altavoces.

Figura 107. Mapas acústicos STI 2D del Aula 0.13 con cambio de materiales y sistema de altavoces

Se observa una distribución uniforme en el área. Si observamos los mapas acústicos, el color de las áreas de audiencia han cambiado radicalmente con respecto a las Figuras 99 y 101 para las Figuras 106 y 107, respectivamente. En especial, para la gráfica de STI, se observa cómo ha sido una buena sugerencia colocar los altavoces delanteros más cercanos a la parte central puesto que en las primeras filas se es capaz de percibir el sonido del profesor de una forma más directa.

A estas alturas, se pretende crear un **modelo optimizado** con 6 altavoces. Una buena praxis es contar con el módulo AFMG de EASE para crear una distribución de altavoces fácilmente:

La mejora se va a proponer en los puntos finales, porque son los puntos que presentan una inteligibilidad aún mejorable. Por ello, se van a colocar dos altavoces al fondo, de forma simétrica (nomenclatura S6 y S7).

Figura 108. Vistas de distribución de 6 altavoces en EASE

Para mostrar una mejor comparativa del rango que consigue abarcar el Aula 0.13 se adjunta el gráfico de la distribución con 4 altavoces y el de 6, para ver observar la comparativa de cómo mejora la inteligibilidad en los puntos mas lejanos con más altavoces:

Figura 109. Mapas acústicos 3D de situación con 4 y 6 altavoces

La versión optimizada con 6 altavoces mejora el **%ALCons en un 70%** y el **STI en un 75%**, aproximadamente, con respecto a la situación inicial del aula. Esto resulta similar a los valores promedio de la versión básica de 4 altavoces. Sin embargo, se consigue una distribución más equilibrada en la zona trasera del área de los estudiantes, y, además, se mantiene un valor más alto de inteligibilidad (0.74) en una zona más amplia que en comparación con los 4 altavoces.

Se ha estudiado, además, una versión diferente con más altavoces, otra distribución y se ha realizado una nueva simulación para evaluar la mejora de la inteligibilidad.

Figura 110. Vistas de distribución de 8 altavoces en EASE

Se probó una configuración de 8 altavoces, pero la inteligibilidad media no mejoró notablemente; ($STI = 0.735$, $\%ALCons = 3.19\%$). Ha llegado un punto en el que parece que la mejora significativa de la inteligibilidad del habla no es plausible, aunque se incremente el número de altavoces. Por lo tanto, esta mejora se descarta. Si al aumentar el número de altavoces, que significa un aumento en el coste total, no se produce una mejora significativa, no es rentable adaptar esta opción.

Como conclusión, para mejorar la inteligibilidad se propone el modelo de 4 altavoces, como versión básica, o una versión mejorada de 6.

5.3. Interpretación de resultados

Como se ha puntualizado en los dos apartados anteriores, el objetivo de este TFG se ha centrado en mejorar las condiciones acústicas en el espacio con condiciones más desfavorables. Este espacio ha sido el Aula 0.13. Las deficientes condiciones acústicas se han podido materializar a partir de parámetros acústicos como el RT, el EDT, la claridad, la definición, el STI y RASTI, el ruido de fondo, la relación señal a ruido y la señal. En comparación con el resto de los espacios (Aula 0.8, Laboratorio L0C1 y el Salón de Actos), el Aula 0.13 se ha presentado como candidata a mejorar su acústica.

Para mejorar la acústica arquitectónica del Aula 0.13, se han propuesto, en orden de intervención las mejoras añadidas:

- Corrección de elementos constructivos a través de un mejor aislamiento de puertas, ventanas y techo.
- Implementación de un sistema de refuerzo sonoro básico: altavoces en techo para dar cobertura a toda el área de audiencia.
- Optimización de sistema de refuerzo sonoro, como a través de la ampliación del número de altavoces.

Se ha observado que la implementación de configuraciones con 4 y 6 altavoces ha mejorado eficazmente la acústica del aula. Dado que la configuración de 4 altavoces proporciona una cobertura uniformemente adecuada y es suficiente en número, además de ser más económica, se sugiere optar por la **versión de 4 altavoces**.

En lo referente a datos, la introducción de las mejoras a nivel estructural y acústico ha conseguido mejorar el tiempo de reverberación, disminuyéndolo en un 40%, el %ALCons en un 70% y STI un aumento de un 75% aproximadamente, en promedio.

En conclusión, la introducción de las medidas acústicas mencionadas situaría al Aula 0.13 en una valoración **acústica buena**, en comparación con la deficiente que fue catalogada anteriormente según la Tabla 4. *Correspondencia entre %ALCons, STI/RASTI y valoración del grado de inteligibilidad.*

6. Discusión

6.1. Comparación con estudios anteriores

Lamentablemente, el material relacionado con mejoras universitarias para estudiantes con déficit auditivo es escaso. El nivel universitario ha sido, según Díaz Sánchez (2000), el más excluyente, en lo que respecta a la integración de alumnos con algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, a niveles no universitarios, como la educación escolar, se han propuesto diversos estudios que incluyen estrategias para la integración educativa (López Sacristán, 1991). En general, las reformas en materia referente a educación para personas con algún tipo de discapacidad acústica se ofertan a nivel pedagógico. Algunas de ellas incluyen (Valmaseda, 1994):

- Adaptaciones curriculares: modificar objetivos, contenidos y criterios de evaluación para adecuarlos a las necesidades específicas de los estudiantes con problemas auditivos.
- Uso de la lengua de signos: incorporar la lengua de signos en la comunicación.
- Apoyos personales: contar con profesionales, como intérpretes de lengua de signos, maestros de audición, y otros.
- Empleo de metodologías adaptadas: emplear recursos visuales, multisensoriales y participativos que se adecuen a las características de aprendizaje de los estudiantes sordos.

En España, las prácticas educativas y las políticas han progresado hacia una mayor inclusión, pero aún evidencian limitaciones (Torrijo & de Valencia, s. f.). Además, las reformas han sido **propuestas predominantemente a nivel pedagógico**, con falta de desarrollos de ingeniería. Se requieren cambios estructurales, recursos específicos y un liderazgo institucional para avanzar hacia una educación superior realmente inclusiva en España (Suárez & Luis, 2014).

Este TFG aprovecha este apartado, con el fin de tratar de motivar a alumnos e instituciones para dar a conocer la situación en las aulas y sensibilizar sobre este tema (*upv_tfg personas sordas*, 2015).

A pesar de la carencia de estudios anteriores con los que realizar una comparativa, se presenta un estudio con cierta similitud, centrado en la calidad acústica en varias **aulas** del

campus de Gijón: "Evaluación y propuesta de medidas de acondicionamiento" (Irene Solís, 2013).

Según Solís, el problema radica en que el tiempo de reverberación es superior a 0.7 segundos en todas las bandas de frecuencias, incumpliendo la legislación correspondiente. El objetivo de su estudio es atenuar estos valores para mejorar la confortabilidad acústica.

Figura 111. Comparación del RT de las aulas con el valor límite establecido

Las soluciones adaptadas se basan en utilizar **materiales absorbentes en las superficies del techo**. No se ha propuesto el revestimiento de paredes porque no es práctico; los materiales se ensuciarían con facilidad y tendrían poca resistencia mecánica. Por este motivo, se concentrará toda la absorción necesaria en el techo. Entre las opciones para el techo está añadir placas para añadir paneles suspendidos del techo, placas cuadradas de la marca ECOPHON, en particular, modelo Ecophon Solo Square.

Figura 112. Comparación del RT de las aulas con el valor límite establecido después de implementar los nuevos materiales

Se ha corroborado que, con 7 y 8 placas, la solución cumple la condición de $TR \leq 0.7$. Por motivos de eficacia, se elige la solución de 7 placas, que consigue los mismos resultados con menos unidades, reduciendo costes adicionales.

Como conclusión, el tiempo de reverberación ha sido disminuido con la utilización de paneles suspendidos encima de los falsos techos, consiguiendo de esta forma no solo una mayor absorción acústica sino también un bajo coste de montaje y mantenimiento.

Este TFG presenta una solución similar a la propuesta anteriormente, dado que uno de los problemas en el Aula 0.13 era la curva del tiempo de reverberación (con valores superiores a 1). Se ha disminuido con la colocación de material absorbente (Nub Clg 1”) en la segunda parte del techo (esta es la que necesita de mayor absorberencia), entre otras mejoras.

También, se presenta una comparativa con el caso expuesto en la sección 3.3.1. Sala de actos de Esplugues de Llobregat, que, aunque, en este TFG la remodelación no se ha aplicado a un salón de actos, más bien aulas, las soluciones han consistido igualmente en implementación de **sistemas de refuerzo sonoro** y **cambio de materiales** con el objetivo de mejorar la claridad y la inteligibilidad del espacio.

6.2. Comentarios Empresa Arenas Audio

Una visita técnica fue llevada a cabo por parte de la Empresa Arenas audio, el día 15 de marzo de 2024 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete de la mano de la empresa Arenas Audio, con los profesores Alejandro Lucas Borja y Francisco Javier Castilla Pascual, y con el acompañamiento de Manuela Carmen Alarcón Alcolea, Marta Gómez Alarcón y Mercedes Aparicio Jiménez.

Arenas Audio es una empresa española con sede en Albacete que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del sonido y la iluminación. La empresa ofrece una amplia gama de servicios para todo tipo de eventos, desde congresos y presentaciones hasta festivales, conciertos, ruedas de prensa y eventos teatrales (*Arenas Audio/ LinkedIn*, s. f.).

Una propuesta novedosa, por parte de la empresa, es incluir un sistema de **bucle magnético portátil**. Este dispositivo, equipado con micrófono y entrada para micrófono externo, proporcionaría completa flexibilidad a la ETSIAB porque no requiere de instalación y puede

ser transportable desde cualquier punto. No obstante, esta solución no solo beneficiaría a nivel estructural porque no sería necesaria una instalación, sino que también permitiría a nivel particular cubrir una amplia gama de espacios, con la sencillez de utilizar y transportar.

Figura 113. *Bucle magnético portátil modelo LA-90*

Reproducida de *Audilo*, s.f., Bucle magnético portátil LA-90 de Humantechnik (<https://www.audilo.es/1061-bucle-magnetico-portatil-la-90-humantechnik.html>). Sin derechos.

Desde la empresa se ha propuesto un enfoque práctico para mejorar la accesibilidad en cualquier espacio de la ETSIAB para estudiantes con discapacidad auditiva. Puesto que las aulas no se hallan equipadas con sistemas de sonido, cablearlas una por una y completamente no sería una solución práctica en cuanto a añadir sistemas de sonido y bucles magnéticos. Además, la corta distancia entre aulas podría generar interferencias electromagnéticas debido a los campos generados por los cables, creando ruido y distorsión en la señal. También, desde una perspectiva práctica, la instalación en muchas aulas sería compleja y costosa.

Por este motivo, se ha añadido la propuesta de mejora de espacios en la ETSIAB con el equipo de bucle magnético portátil. Aunque el estudiante cambie de espacio, puede seguir contando con un equipo de optimización de la calidad acústica de una forma sencilla.

Arenas Audio ha proporcionado un presupuesto que se adjunta en el apartado 6.3 donde incluyó los costes asociados a la implementación de 5 bucles magnéticos portátiles de bucle inductivo LA-90 de Humantechnik. Además, se adjunta la ficha técnica, también proporcionada por la empresa, en el apartado de Anexos (consulte Anexo F). El número de 5 bucles magnéticos permitiría la utilización por varios estudiantes con déficit auditivo simultáneamente; eliminando la limitación de contar con un solo bucle. Además, en caso de avería, se dispondría de unidades de respaldo.

6.3. Implicaciones de los hallazgos

La solución arquitectónica de reformar el Aula 0.13 mejora las condiciones acústicas, de forma general. El orden correcto de intervención para un buen acondicionamiento acústico y mejora de las calidades acústicas y electroacústicas (sonorización e inteligibilidad) de un recinto consiste en un cambio de los materiales correctos, corrigiendo el valor de RT y ruido de fondo bajo, la incorporación de altavoces al techo, para lograr una mejor relación S/N a toda el área de audiencia, y si además, se incluye un bucle magnético, las personas con deficiencias auditivas podrán percibir el sonido de forma más directa.

Cabe resaltar que la mejora de las condiciones acústicas del Aula 0.13 supone una mejora para cualquier estudiante, con problemas auditivos o sin ellos.

La solución de un bucle magnético portátil es una solución flexible para un estudiante con déficit auditivo, permitiendo capacitar cualquier espacio con una herramienta específica para personas sordas. Sin embargo, esta solución requiere que las personas que empleen audífonos o implantes cocleares dispongan de la posición T en ellos; para poder conectarse.

Después de haber analizado todos los parámetros acústicos que caracterizan las aulas, haber evaluado mejoras arquitectónicas y haber consultado a especialistas, se propone la siguiente reforma de las instalaciones de la ETSIIAB:

1. Cambio de materiales
 - Reemplazo de ventanas
 - Renovación de revestimiento de puertas
 - Instalación de material absorbente en la segunda mitad del techo

2. Instalación de sistema básico de 4 altavoces
 - Montaje de altavoces y respectivos equipos de sonido

3. Uso de bucle magnético portátil
 - Colocación bucle magnético portátil en Aula 0.13 y otros espacios donde los estudiantes lo requieran

A continuación, se presenta una tabla que resume las características de las soluciones:

Tabla 32. Resumen de las implicaciones de los hallazgos

Cambio de materiales Aula 0.13	
Ventana Wind Glass	
Superficie aplicación/ unidad (m ²)	Unidades
3.10	16
Coeficiente de absorción	Imagen del material
Puerta con revestimiento Nub Wall 1''	
Superficie aplicación/ unidad (m ²)	Unidades
3.35	2
Coeficiente de absorción	Imagen del material
Techo con revestimiento Nub Clg 1''	
Superficie aplicación/ unidad (m ²)	Unidades
70.50	1
Coeficiente de absorción	Imagen del material

Instalación sistema sonoro Aula 0.13	
Altavoz CL-8T	
Distribución en aula	Unidades
Las referencias se han tomado con respecto a la pared lateral (con vistas al pasillo central) y la pared de la pizarra.	4
	Imagen del material
Implementación de sistemas portátiles de bucle magnético para varios espacios	
Bucle magnético portátil modelo LA-90	
Imagen del material	Unidades
	5

El presupuesto para las mejoras, con los costes de instalación asociados, ha sido recogido en el apartado 6.4. *Presupuesto*.

6.4. Presupuesto

La empresa Arenas Audio ha facilitado un presupuesto asociado a los costes de la implementación en espacios de la ETSIIAB de cinco bucles magnéticos, que podrían usarse para diversos espacios.

JUANA ARENAS PARREÑO
C/Tilanes Nº 63
02612 Munera - Albacete
Tlf. 967254443
N.I.F. 44393568-A
administracion@arenasaudio.com

ALMACÉN
Pol. Ind. Romica
Calle 1 Parcela 203
Nave 1 B
02006 Albacete

Cliente	Presupuesto: P24-799
UNIVERSIDAD DE CATILLA-LA MANCHA	Fecha: 01/07/2024
CIF: Q1368009E	
C/ Altagracia, 50	
13071 Ciudad Real (Ciudad Real)	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	Ud: Bucle magnético portátil LA-90 de Humantechnik a	295,00	1.475,00
1	Ud. Visita tecnica, puesta en marcha y formación 4 hs al personal docente a, Ud. teleconsulta durante 1 mes sobre funcionamiento (videollamada o telefónica) en horario de 9 a 14 lun a vie (sin cargo).	725,00	725,00

Suma de partidas	Dto.	IVA 21%	Base Imponible:	2.200,00 €
2.200,00 €	0,00 €	462,00 €	Impuestos:	462,00 €
			Neto:	2.662,00 €

RECIBO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
1		2.662,00 €

Nº RII-AEE: 12098.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamos sus datos en base a la existencia de un contrato, precontrato o relación comercial entre ambas partes. Cumplimos con la normativa de protección de Datos, habiendo adoptado las medidas de seguridad técnicas y organizativas oportunas para garantizar la privacidad de sus datos y creando procedimientos para atender sus derechos. Más información en: www.arenasaudio.com.

El presupuesto que incluye las reformas arquitectónicas estudiadas en este TFG, más la oferta de la empresa Arenas Audio, se detalla a continuación. Cabe resaltar que es un modelo orientativo. Este ha sido realizado con información obtenida de empresas, investigación en Internet y otros TFGs, por lo que podría presentar modificaciones en la realidad.

Coste propuesta de mejora materiales. Mejora Aula 0.13			
Nombre	Unidades	Precio/ud. (€)	Precio (€)
Revestimiento puerta Nube Wall. Colocación de revestimiento nube wall con medida específica de 3.35 m2. Mano de obra, auxiliares de montaje y medios auxiliares incluidos.	2	635	1270
Ventanas Wind Glass. Dimensiones 3m2 con aislamiento con 4 cámaras de aislamiento termo/acústico instalada y rematada. Mano de obra, colocación y transporte incluidos.	16	480	7680
Modificación techo Nub Clg 1". Aportación e instalación de paneles techo Nub Clg 1 específico para medidas 70 m2. Materiales auxiliares de montaje, mano de obra y medios auxiliares incluidos.	20	220	4400
COSTE (€)			13350
Coste propuesta mejora con equipo sonoro. Mejora Aula 0.13			
Nombre	Unidades	Precio/ud. (€)	Precio (€)
Das Audio CL-8T altavoz de techo. Cableado, instalación de soportes y pruebas incluido.	4	560	2240
Micrófono con soporte	1	100	100
Amplificador multifunción	1	386	386
Instalación del sistema de audio, configuración y conectores	1	600	600
COSTE (€)			3326
Coste introducción equipo de refuerzo sonoro. Mejora para cualquier espacio.			
Nombre	Unidades	Precio/ud. (€)	Precio (€)
Bucle magnético portátil LA-90 Humantechnik	5	295	1475
Visita + formación	1	725	725
COSTE (€)			2200

COSTE TOTAL (€) 18876

IVA 21% 3964

22840 COSTE FINAL (€)

6.5. Limitaciones y posibles direcciones futuras

En cuanto a las limitaciones, la mejora de los espacios de la ETSIIAB está dirigida a las personas con discapacidad auditiva que aún conservan cierta capacidad auditiva, por mínima que sea, y no abarca en su globalidad a las personas sordas. Esta limitación es significativa, ya que no se ha atendido a toda la diversidad de la comunidad sorda, y en especial a las personas con sordera severa que requieren herramientas y adaptaciones específicas para los espacios educativos, lo que representa un reto considerable y difícil de conseguir. Estas limitaciones identificadas durante este trabajo podrían ser consideradas como áreas de mejora y futuras líneas de investigación.

Aunque no es el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, en su realización surgieron diferentes propuestas que podrían aportar ideas al problema anterior en temas de equipamiento:

1. Instalar un dispositivo en un lugar visible del aula que permita subtitar todo lo que se habla (tanto por parte del profesorado como del alumnado) y posteriormente imprimir estas transcripciones para facilitar el repaso y el estudio.
2. Disponer de ordenadores equipados con el servicio de video-interpretación en lengua de signos en la oficina y en diferentes departamentos de la universidad. Esto sería útil para consultas y trámites administrativos, así como para la señalización visual en casos de emergencia.

Una posible iniciativa futura podría ser la implementación de dispositivos visibles para estudiantes sordos-signantes, que cuenten con un avatar capaz de traducir el habla a lengua de signos en formato vídeo, permitiéndoles así revisar y estudiar contenidos de forma accesible (*Crean un avatar que se expresa en lengua de signos, s. f.*).

Figura 114. Tres signos generados por avatar de lengua de signos

Reproducida de *SINC Ciencia contada en español*, 2012, UAM, (<https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-un-avatar-que-se-expresa-en-lengua-de-signos>).

CC 4.0

Además, el planteamiento del estudio se ha centrado en espacios concretos de la universidad, lo que limita su aplicabilidad general. Sería eficaz realizar un estudio que abarcara todas las instalaciones de la universidad.

En cuanto a futuras orientaciones, la implementación de las medidas propuestas (detalladas en 6.3. *Implicaciones de los hallazgos*) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Albacete requeriría de un proceso inicial de instalación y configuración, ya que este TFG está enfocado a una aplicación real. Posteriormente, se llevaría a cabo un periodo de pruebas y ajustes continuos, verificándose la efectividad de las mejoras en la realidad. Este trabajo implica no sólo el descubrimiento de las medidas necesarias, sino también la aplicación física de las herramientas y estrategias, así como la adaptación personalizada, en la medida de lo posible, a las necesidades de los alumnos con discapacidad auditiva. Una vez instaladas, el impacto de estas herramientas en el proceso educativo se evaluaría mediante estudios, encuestas u otros métodos de evaluación. Esto permitirá verificar el logro final del objetivo de este TFG y contribuir, en la medida de lo posible, a la creación de un entorno educativo inclusivo y un aprendizaje accesible para personas con discapacidad auditiva.

7. Conclusiones y líneas futuras

7.1. Recapitulación de los resultados clave

Este Trabajo Fin de Grado ha versado sobre la caracterización de cuatro espacios dentro de la ETSIAB (dos aulas, un laboratorio y un salón de actos). Estos espacios fueron seleccionados porque representan ambientes típicos de una escuela de ingeniería y muestran problemas significativos de acústica, para las personas con déficit auditivo.

Se han caracterizado a través del software dBati, concluyendo que el Aula 0.13 era la que más necesitaba mejoras arquitectónicas. Por este motivo, se estudiaron posibles mejoras en materiales e introducción de un sistema de sonido a través de simulaciones acústicas con el software EASE.

Como resultado, se propusieron mejoras destinadas a incrementar el nivel de confort acústico en el aula, basadas en los hallazgos de la simulación con EASE.

En colaboración con la empresa Arenas Audio, se analizó una solución flexible, que permite mejorar la acústica de forma excelente para las personas con deficiencias auditivas: bucle magnético portátil.

Finalmente, se elaboró un presupuesto con las mejoras arquitectónicas específicas para el Aula 0.13 y mejoras generales, para cualquier espacio, siguiendo las recomendaciones de la empresa Arenas Audio, con el fin de obtener una acústica excelente para las personas con déficit auditivo.

7.2. Contribuciones futuras al campo de la acústica arquitectónica

Este TFG, como uno de sus objetivos principales, pretende convertirse en un recurso fundamental para futuros TFGs y/o proyectos en el terreno de la acústica, especialmente aquellos con el objetivo de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad auditiva. Específicamente orientado para el ámbito universitario, este estudio proporciona una caracterización detallada de varios espacios, utilizando herramientas informáticas especializadas, lo que podría facilitar un análisis en profundidad en colaboración con

profesionales. De esta forma, se potenciaría la existencia de espacios educativos con un alto nivel de adaptación para personas con discapacidad auditiva.

Al mismo tiempo, este trabajo, se propone estimular futuras investigaciones a nivel nacional en las universidades, con el foco en la optimización de la acústica de sus espacios. Se plantea explorar desarrollos en software, dispositivos electrónicos y estructurales enfocados a este campo de la acústica arquitectónica, con el objetivo de crear diseños inclusivos.

Paralelamente, aspira a que inspire a futuros ingenieros y arquitectos a concebir espacios con implementaciones inclusivas para las personas sordas, incluyendo tecnologías como sistemas de audio adaptados, revestimientos de materiales, etc. Por último, busca ampliar la investigación para estudiantes con discapacidad auditiva en colegios, institutos y universidades. De esta forma, será posible abarcar más contextos de aprendizaje y facilitar la creación de entornos que fomenten la integración transversal.

En conclusión, este trabajo pretende aportar recursos acústicos a la UCLM, mejorando de este modo la accesibilidad para las personas con problemas de audición, y establecer una base para futuras contribuciones en esta área.

7.3. Otros

Esta sección está planteada para sugerir algunas pequeñas propuestas de forma simplificada. Estas propuestas no constituyen soluciones de ingeniería clave como las anteriores que se han estudiado y contrastado. Con el objetivo de optimizar el confort de una persona con déficit auditivo en un espacio universitario, se sugieren pequeñas adaptaciones para complementar un espacio ya mejorado técnicamente:

1. Colocar conteras en sillas y mesas, si estas se pueden desplazar, para reducir el ruido al moverlas por el suelo (Negreira, 2020).

Figura 115. Ejemplo de conteras en la parte superior de las patas de las sillas

Reproducida de Fortaps, 2020, Conteras para múltiples usos, (<https://fortaps.com/blog/conteras-para-sillas-y-por-que-no-conteras-de-colores/>). Todos los derechos reservados.

2. Adaptar los contenidos educativos para hacerlos accesibles. Por ejemplo, se pueden utilizar subtítulos en los vídeos o transcripciones de las clases (*Discapacidad auditiva en el aula*, s. f.).
3. Mantener los espacios con una buena iluminación y, el profesor, tratar de ubicarse en una posición perceptible desde cualquier punto del aula. Esto juega un papel fundamental en la accesibilidad visual para los estudiantes con problemas de audición (Educrea, 2018).

8. Referencias bibliográficas

Alain, L., & Vejarano, R. (2016). Alternativas tecnológicas para mejorar la comunicación de personas con discapacidad auditiva en la educación superior panameña. *Revista de educación de la Universidad de Granada*, 23, 219-235.

Antoni Carrión Isbert. (1998). *Diseño acústico de espacios arquitectónicos*.

Arenas Audio/ LinkedIn. (s. f.). Recuperado 17 de abril de 2024, de <https://www.linkedin.com/company/arenas-audio/about/>

ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-a). *Reverberar / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://dle.rae.es/reverberar>

ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-b). *Sonido / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 29 de diciembre de 2023, de <https://dle.rae.es/sonido>

Audífonos: Acerca de, tipos, consejos de cuidado / NIDCD. (2022, agosto 29). <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/audifonos>

Briggs, G. (2021, marzo 31). *Universal design and DeafSpace guidelines—Quiet Communities / The Quiet Coalition*. <https://quietcoalition.org/universal-design-and-deafspace-guidelines/>

Bucle-magnetico-ampetronic. (s. f.). *Accsys*. Recuperado 2 de noviembre de 2023, de <https://www.accsystems.es/bucle-magnetico-ampetronic/>

ChatGPT. (s. f.-a). Recuperado 28 de diciembre de 2023, de <https://chat.openai.com>

ChatGPT. (s. f.-b). Recuperado 27 de diciembre de 2023, de <https://chat.openai.com>

ChatGPT. (s. f.-c). Recuperado 29 de diciembre de 2023, de <https://chat.openai.com>

Crean un avatar que se expresa en lengua de signos. (s. f.). Recuperado 7 de julio de 2024, de <https://www.agenciasinc.es/Noticias/Crean-un-avatar-que-se-expresa-en-lengua-de-signos>

Darling, D. (s. f.). *Musical sounds*. Recuperado 3 de enero de 2024, de http://www.daviddarling.info/encyclopedia_of_music/M/musical_sounds.html

Discapacidad auditiva en el aula: Consejos y recomendaciones. (s. f.). UNIR. Recuperado 5 de julio de 2024, de <https://www.unir.net/educacion/revista/discapacidad-auditiva-aula/>

EASE 4.4 User's Manual | Ahnert Feistel Media Group. (s. f.). Recuperado 27 de junio de 2024, de <https://www.afmg.eu/en/ease-44-users-manual>

Educrea. (2018, abril 9). *Un alumno sordo en clase. Consejos para una buena integración.* Educrea. <https://educra.cl/un-alumno-sordo-en-clase-consejos-para-una-buena-integracion/>

El uso de los diapasones para diagnosticar la función auditiva. La Acumetría, Rinne y Weber. (2013, mayo 29). Centro Auditivo Cuenca, audífonos Valencia. <http://www.centroauditivo-valencia.es/2013/05/29/el-uso-de-los-diapasones-para-diagnosticar-la-funci%C3%B3n-auditiva-la-acumetr%C3%ADa-rinne-y-webber/>

Funcasor. (2018, abril 24). BUCLE MAGNÉTICO: UNA AYUDA A LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS CON AUDÍFONOS E IMPLANTES COCLEARES. *Funcasor*. <https://www.funcasor.org/el-bucle-magnetico/>

Gallaudet University's Brilliant, Surprising Architecture for the Deaf—Washingtonian. (2016, enero 13). <https://www.washingtonian.com/2016/01/13/gallaudet-universitys-brilliant-surprising-architecture-for-the-deaf/>

González, S. (2021, agosto 10). *Amplificador de sonido para sordera—Blog de audífono.es.* <https://blog.audifono.es/que-es/a/amplificador-sonido-sordera/>

- Hipoacusia. (s. f.). *Cinfasalud*. Recuperado 15 de noviembre de 2023, de <https://cinfasalud.cinfa.com/p/hipoacusia/>
- iCommunicator. (2014, diciembre 9). *Deaf People and Technology Compendium*. <https://deaftechcompendium.wordpress.com/2014/12/09/icomunicator/>
- Implantes cocleares: Cómo funciona, quién los recibe | NIDCD*. (2021, marzo 30). <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/implantes-cocleares>
- Kim, S. (2020, julio 9). New EuroTrak Study Compiles Data From Spain. *The Hearing Review*. <https://hearingreview.com/inside-hearing/research/new-eurotrak-study-compiles-data-from-spain>
- Mancha, U. de C.-L. (s. f.). *Saed*. Universidad de Castilla - La Mancha. Recuperado 28 de diciembre de 2023, de <http://www.uclm.es/misiones/laucIm/campus/vidacampus/saed>
- Mola, A. (2022, julio 8). Descubre el ruido rosa y disfruta de un descanso reparador. *Senttix*. <https://senttix.com/ruido-rosa/>
- N_20150923_tfg personas sordas*. (s. f.). UPV/EHU. Recuperado 5 de julio de 2024, de https://www.ehu.eus/es/content/-/asset_publisher/W6wn/content/n_20150923_tfg-personas-sordas
- National Technical Institute for the Deaf. (2023). En *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Technical_Institute_for_the_Deaf&oldid=1174237165
- Negreira, J. (2020, septiembre 26). Inclusión y acondicionamiento acústico. *Con R de Ruido*. <https://conrderuido.com/rderuido/inclusion-y-acondicionamiento-acustico/>
- Pérdida auditiva de baja frecuencia: Síntomas, causas y tratamiento*. (s. f.). Recuperado 22 de noviembre de 2023, de <https://www.hear-it.org/es/perdida-de-audicion-de-baja-frecuencia>

Perera, V. H., Melero, N., & Moraña, A. (2022). Prácticas docentes para una educación inclusiva en la universidad con estudiantes con discapacidad: Percepciones del profesorado. *Revista mexicana de investigación educativa*, 27(93), 433-454.

Población de 6 y más años con discapacidad según grupo de discapacidad por CCAA, sexo y tipo de hogar. (s. f.). INE. Recuperado 16 de noviembre de 2023, de <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=51389&L=0>

Qué es el ruido blanco y cuán efectivo puede ser para ayudarte a dormir. (s. f.). *BBC News Mundo*. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-40637592>

¿Qué es el sonido? (s. f.). Recuperado 29 de diciembre de 2023, de <https://educaciencia.com/sonido/>

Roach, J. (2018, abril 5). *AI technology helps students who are deaf learn*. The AI Blog. <https://blogs.microsoft.com/ai/ai-powered-captioning/>

Ruido acústico. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruido_ac%C3%BAstico&oldid=15542788
3

Suárez, M., & Luis, J. (2014). *La percepción sobre la inclusión del alumnado con discapacidad auditiva en la Educación Secundaria, Educación Superior y enseñanzas de régimen especial en Gran Canaria*. <https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/11517>

T60, el estándar de medida del tiempo de reverberación. (s. f.). Hispasonic. Recuperado 3 de enero de 2024, de <https://www.hispasonic.com/tutoriales/t60-estandar-medida-tiempo-reverberacion/42767>

Torrijo, M. L., & de Valencia, U. (s. f.). *De la Exclusión a la Inclusión: Políticas y Prácticas de la Universidad Española Respecto a los Alumnos con Déficit Auditivo*.

UNE-EN ISO 3382-1:2010 Acústica. Medición de parámetros acústi... (s. f.). Recuperado 3 de diciembre de 2023, de <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0044829>

University College de Londres. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=University_College_de_Londres&oldid=155329170

Valmaseda, M. (1994). The school and students with hearing deficit. *Culture and Education*, 6(2), 7-14. <https://doi.org/10.1174/021470394321510215>

Anexos

Anexo A. Formulación de los parámetros acústicos

Las siguientes ecuaciones han sido extraídas del **Apéndice 2. Formulación de parámetros acústicos** del libro *Diseño acústico de espacios arquitectónicos* (Antoni Carrión Isbert, 1998, p.401)

A1.1 Nivel de presión sonora (SPL)

El nivel de presión sonora es definido como 20 veces el logaritmo de la relación entre los valores; valor eficaz de la presión sonora y de la presión umbral de audición, a 1 kHz:

$$SPL = 20 \log \frac{P_{ef}}{P_{ref}} \text{ (en dB)}$$

Donde:

P_{ef} = presión eficaz del sonido en consideración

P_{ref} = presión eficaz correspondiente al umbral de audición, es decir, a 1 kHz (2×10^{-5} Pa)

A1.2 Relaciones energéticas ELR (“Early to Late Ratios”)

A1.2.1 C_t

Supone 10 veces el logaritmo del cociente entre la energía que llega a un oyente entre los primeros “t” segundos desde la llegada del sonido directo y la energía que le llega con posterioridad:

$$C_t = 10 \log \frac{\int_0^t p^2(t) dt}{\int_t^\infty p^2(t) dt} \text{ (en dB)}$$

Donde:

$P(t)$ = presión sonora instantánea

A1.2.2 Claridad de la voz (C_{50})

Implica que en C_t , $t = 50$ ms:

$$C_{50} = 10 \log \frac{\int_0^{0,05} p^2(t) dt}{\int_{0,05}^{\infty} p^2(t) dt} \quad (\text{en dB})$$

Normalmente se utiliza el “speech average” como valor medio ponderado:

$$C_{50}(\text{"speech average"}) = 0.15 \cdot C_{50}(500 \text{ Hz}) + 0.25 \cdot C_{50}(1 \text{ kHz}) + \\ + 0.35 \cdot C_{50}(2 \text{ kHz}) + 0.25 \cdot C_{50}(4 \text{ kHz}) \quad (\text{en dB})$$

A1.2.3 Claridad musical (C80)

Implica que en Ct, t = 80 ms:

$$C_{80} = 10 \log \frac{\int_0^{0,08} p^2(t) dt}{\int_{0,08}^{\infty} p^2(t) dt} \quad (\text{en dB})$$

Normalmente se utiliza el “speech average” como valor medio:

$$C_{80}(\text{"music average"}) = \frac{C_{80}(500 \text{ Hz}) + C_{80}(1 \text{ kHz}) + C_{80}(2 \text{ kHz})}{3} \quad (\text{en dB})$$

A1.2.4 C_{t0}

Una vez excluida la energía del sonido directo, se define C_t:

$$C_{t0} = 10 \log \frac{\int_{0,005}^t p^2(t) dt}{\int_t^{\infty} p^2(t) dt} \quad (\text{en dB})$$

A1.3 Definición (D)

La interpretación de “D” (del alemán “Deutlichkeit”), atendiendo a la doctrina de Thiele, se define como el cociente entre la energía que en los primeros 50 ms le llega al oyente desde la llegada del sonido directo (esta vez se incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía total que ha sido recibida por el mismo:

$$D = \frac{\int_0^{0,05} p^2(t) dt}{\int_0^{\infty} p^2(t) dt}$$

A1.4 Relación de primeras reflexiones (ERR)

Barron diría que en relación con las primeras reflexiones ERR (“Early Reflection Ratio”) han de definirse como el cociente entre la energía que dentro de los primeros 50 ms le llega al oyente desde la llegada del sonido directo (esta vez también incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía que le corresponde al sonido directo:

$$ERR = \frac{\int_0^{0,05} p^2(t) dt}{\text{Energía del sonido directo}}$$

Así pues, el parámetro ha de calcularse entre una banda de frecuencia de 125 Hz y 4 kHz.

A1.5 Inteligibilidad de la palabra

A1.5.1 Pérdida de articulación de consonantes %ALCons

$$\%ALCons = \frac{200 r^2 RT^2}{VQ} \quad (\text{para: } r \leq 3.16 D_c)$$

$$\%ALCons = 9RT \quad (\text{para: } r > 3.16 D_c)$$

Donde:

r = distancia entre el emisor (que es el orador) y el receptor (medido en m)

RT = tiempo de reverberación de la sala (medido en s)

V = volumen de la sala (medido en m^3)

D_c = distancia crítica = $0.14 \sqrt{QR}$

Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección que se ha considerado ($Q=2$ en el caso de que sea una voz humana, y considerándolo también en dirección frontal del orador)

$R = \frac{S_{tot} \bar{\alpha}}{1 - \bar{\alpha}}$ = constante de la sala (medido en m^2)

S_{tot} = superficie total de la sala (medido en m^2)

$\bar{\alpha}$ = coeficiente medio de absorción de la sala

Normalmente, %ALCons se suele calcular en la banda de 2 kHz, al tratarse de una banda de máxima contribución a lo que supone a la inteligibilidad de la palabra.

A1.5.2 STI (“Speech Transmission Index”)

El mencionado índice STI, que fue definido por Houtgast y Steeneken, permite cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra entre valores, donde 0 supone una inteligibilidad nula y 1 una inteligibilidad óptima. El STI es calculado desde la reducción de los diferentes índices de modulación de “m” de la voz que es debida a la existencia de la reverberación y del ruido de fondo de una sala cualquiera.

Las frecuencias de modulación F_m son 14 y son consideradas de la siguiente manera:

F_m (Hz)	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10	12.5
------------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	----	------

Las frecuencias que se muestran implican que cada una de ellas produce un efecto de modulación sobre las 7 bandas de octava que sean más representativas de la voz, cuyas frecuencias centrales pueden observarse a continuación:

F_0 (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
------------	-----	-----	-----	------	------	------	------

A1.5.3 RASTI (“Rapid Speech Transmission Index”)

El índice RASTI supone una versión simplificada del STI mencionado con anterioridad. Así pues, existe una semejanza respecto a la manera de calcular ambos parámetros.

Consiste pues, en reducir el número de frecuencias de modulación como las bandas de octava mencionadas. Específicamente, las bandas de octava y las frecuencias de modulación respecto a la simplificación serían:

F_0 (Hz)	F_m (Hz)				
500	1	2	4	8	
F_0 (Hz)	F_m (Hz)				
2000	0.7	1.4	2.8	5.6	11.2

Únicamente sería el 9 el número de índices de modulación que se han calculado, en comparación con los 98 que han sido utilizados en el índice STI.

Respecto a los pasos de RASTI, coinciden con los de STI, pero habría una excepción donde la relación señal/ruido se concibe como global:

$$\frac{S}{\left(\frac{N}{N}\right)_{ap}} = \frac{\sum_{F_0, F_m} \left(\frac{S}{N}\right)_{ap} (F_0, F_m)}{9}$$

Anexo B. Determinación de volúmenes y errores absolutos

Objetivo:

Calcular el error en el volumen del espacio rectangular, considerando los errores de precisión de las medidas de alto, largo y ancho.

Cálculo del volumen:

Primero, se calcula el volumen del espacio correspondiente utilizando las medidas proporcionadas. El volumen de un prisma rectangular se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Volumen} = \text{Alto} \times \text{Largo} \times \text{Ancho} \quad (\text{B. 1})$$

Para calcular el volumen de un semicírculo con un ángulo de apertura específico, como, por ejemplo $\frac{2}{3}\pi$, $\frac{7}{9}\pi$, $\frac{8}{9}\pi$, etc., se determinará en función al área de la base y la altura correspondiente:

$$\text{Volumen} = \text{Ángulo en radianes} \times \frac{1}{2} \times r^2 \times \text{Altura} \quad (\text{B. 2})$$

Donde:

- r: radio del semicírculo

Cálculo del error relativo en cada dimensión:

El error relativo en cada dimensión se calcula dividiendo el error absoluto por el valor de la medida y expresando el resultado como un porcentaje.

$$\text{Error relativo}_{\text{dimensión}} (\%) = \frac{\text{Error absoluto}}{\text{Valor de la medida}} \times 100 \% \quad (\text{B. 3})$$

Cálculo del error relativo en el volumen:

Para calcular el error del volumen (E_{rV}), se utiliza la técnica de propagación del error para multiplicaciones. Sustituyendo los valores de error relativo en cada dimensión en la fórmula de propagación del error. La fórmula general para un paralelepípedo es la siguiente:

$$E_{rV} = \sqrt{(\text{Error relativo}_{\text{alto}})^2 + (\text{Error relativo}_{\text{largo}})^2 + (\text{Error relativo}_{\text{ancho}})^2} \quad (\text{B. 4})$$

La fórmula general para un semicilindro es:

$$Error\ relativo_V = \sqrt{(Error\ relativo_{alto})^2 + (2 \times Error\ relativo_{radio})^2} \quad (B. 5)$$

Cálculo del error absoluto en el volumen:

Para obtener el error absoluto en el volumen, se multiplica el error relativo en el volumen por el valor del volumen y lo expresamos en las mismas unidades que el volumen:

$$Error\ absoluto_V = Error\ relativo_V \times Volumen \quad (B. 6)$$

Datos Aula 0.8

- Alto (m): 3.2379 ± 0.0015
 - Largo (m): 23.7469 ± 0.0015
 - Ancho (m): 10.6911 ± 0.0015
- Cálculo del volumen total (B. 1)

$$\text{Volumen} = 3.2379 \text{ m} \times 23.7469 \text{ m} \times 10.6911 \text{ m} = 822.0573 \text{ m}^3$$

- Cálculo del error relativo en cada dimensión (B. 3)

$$\text{Error relativo}_{\text{alto}} = \frac{0.0015 \text{ m}}{3.2379 \text{ m}} \times 100\% \approx 0.046\%$$

$$\text{Error relativo}_{\text{largo}} = \frac{0.0015 \text{ m}}{23.7469 \text{ m}} \times 100\% \approx 0.006\%$$

$$\text{Error relativo}_{\text{ancho}} = \frac{0.0015 \text{ m}}{10.6911 \text{ m}} \times 100\% \approx 0.014\%$$

- Cálculo del error relativo en el volumen (B. 4)

$$\text{Error relativo}_{\text{volumen}} = \sqrt{(0.046\%)^2 + (0.006\%)^2 + (0.014\%)^2} \approx 0.048\%$$

- Cálculo del error absoluto en el volumen (B. 6)

$$\text{Error absoluto en el volumen} = 0.048\% \times 822.0573 \text{ m}^3 \approx 0.3946 \text{ m}^3$$

Resultado:

El error absoluto en el volumen del espacio rectangular, considerando los errores de precisión de las medidas de alto, largo y ancho, es de aproximadamente **0.4 metros cúbicos**.

Este análisis de errores se ha efectuado para determinar que las variaciones en el cómputo del volumen son completamente insignificantes y, por tanto, no afectan significativamente al cómputo del volumen total.

Datos Aula 0.13

- Alto (m): 2.9151 ± 0.0015
 - Largo (m): 15.0120 ± 0.0015
 - Ancho (m): 10.6569 ± 0.0015
- Cálculo del volumen total (*B. I*)

$$\text{Volumen} = 2.9151 \text{ m} \times 15.0120 \text{ m} \times 10.6569 \text{ m} = 466.3632 \text{ m}^3$$

Dado que los datos presentan el mismo orden de magnitud que el Aula 0.8, y, además, el volumen del recinto es más pequeño, no se ha considerado necesario calcular los errores absolutos puesto que no son trascendentes, ya que estos no tienen un impacto significativo, especialmente en el contexto de acústica, donde la precisión extrema no es crucial.

Datos Laboratorio de Máquinas Eléctricas L0C1

- Alto (m): 3.1009 ± 0.0015
- Largo (m): 11.2101 ± 0.0015
- Ancho (m): 12.5021 ± 0.0015

➤ Cálculo del volumen total (*B. I*)

$$Volumen = 3.1009 \text{ m} \times 11.2101 \text{ m} \times 12.5021 \text{ m} = 434.5904 \text{ m}^3$$

Dado que los datos tienen el mismo orden de magnitud que el Aula 0.8 y, adicionalmente, el volumen del recinto es menor, no se ha considerado necesario calcular los errores absolutos por no ser de relevancia, ya que carecen de un impacto significativo, especialmente en el contexto de la acústica, donde la precisión extrema no es crucial.

Datos Salón de Actos

- Alto (m): 3.5090 ± 0.0015
- Radio (m): 9.2260 ± 0.0015
- Ángulo (rad): $5/6 \pi$

➤ Cálculo del volumen total (B. 2)

$$Volumen = 5/12 \pi \times 9.2260^2 \times 3.5090 = 390.9749 \text{ m}^3$$

➤ Cálculo del error relativo en cada dimensión (B. 3)

$$Error\ relativo_{alto} = \frac{0.0015 \text{ m}}{3.5090 \text{ m}} \times 100\% \approx 0.043\%$$

$$Error\ relativo_{radio} = \frac{0.0015 \text{ m}}{9.2260 \text{ m}} \times 100\% \approx 0.016\%$$

➤ Cálculo del error relativo en el volumen (B. 5)

$$Error\ relativo_{volumen} = \sqrt{(0.043\%)^2 + (2 \times 0.016\%)^2} \approx 0.054\%$$

➤ Cálculo del error absoluto en el volumen (B. 6)

$$Error\ absoluto\ en\ el\ volumen = 0.054\% \times 390.9749 \text{ m}^3 \approx 0.2111 \text{ m}^3$$

Resultado:

El error absoluto en el volumen del espacio rectangular, considerando los errores de precisión de las medidas de alto, largo y ancho, es de aproximadamente **0.2 metros cúbicos**.

Este cálculo de errores se ha realizado para determinar que el desvío en el cálculo del volumen en el Salón de Actos es totalmente despreciable, por lo que no influye significativamente en el cálculo del volumen total.

Anexo D. Datos procesados en Excel

➤ AULA 0.8

PUNTO 1											
ID	285		283		284		286		287		ID
	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	
X axis resolution	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		X axis resolution
Date	22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		Date
Location	08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		Location
Comments	Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Comments
Channel	1		1		1		1		1		Channel
Hz	s	s	dB	%	Hz	s	s	dB	%	Hz	
50	0.50	0.61	3.55	42.75	50	4.30	2.80	50	46.50	50	
63	1.70	1.20	3.20	47.50	63	6.40	0.00	63	68.60	63	
80	2.14	1.41	3.90	58.35	80	5.00	2.80	80	68.30	80	
100	1.09	0.83	3.10	46.25	100	1.40	4.80	100	36.80	100	
125	1.15	0.97	4.55	51.90	125	6.30	2.80	125	55.00	125	
160	1.13	1.25	2.60	52.10	160	4.40	0.60	160	61.40	160	
200	1.29	0.93	3.15	49.40	200	3.20	2.00	200	58.40	200	
250	1.32	0.70	5.45	61.60	250	3.60	7.30	250	50.20	250	
315	1.29	0.81	5.65	65.80	315	6.00	5.30	315	59.70	315	
400	1.22	0.78	6.95	47.90	400	7.60	6.30	400	59.10	400	
500	1.16	0.79	5.70	66.35	500	8.00	3.40	500	63.40	500	
630	1.14	0.80	5.95	61.20	630	6.10	5.80	630	60.60	630	
800	1.16	0.83	4.90	63.60	800	3.60	6.00	800	59.30	800	
1000	1.07	0.71	6.15	70.60	1000	8.10	4.20	1000	60.40	1000	
1250	1.11	0.57	7.75	65.80	1250	8.80	7.30	1250	60.30	1250	
1600	1.10	0.63	6.80	68.60	1600	8.40	5.20	1600	74.30	1600	
2000	1.07	0.64	5.90	66.10	2000	7.40	4.40	2000	77.40	2000	
2500	1.04	0.73	5.90	62.15	2500	6.80	5.00	2500	70.70	2500	
3150	0.99	0.79	4.35	54.50	3150	4.20	4.50	3150	56.50	3150	
4000	0.94	0.66	5.70	59.25	4000	6.30	5.70	4000	62.80	4000	
5000	0.64	0.50	8.70	73.65	5000	5.00	7.20	5000	68.70	5000	
6300	0.72	0.51	8.65	75.60	6300	9.40	8.90	6300	75.50	6300	
8000	0.63	0.43	9.50	78.55	8000	9.30	9.30	8000	79.30	8000	
10000	0.56	0.35	11.65	81.95	10000	10.30	12.40	10000	77.60	10000	

PUNTO 2											
ID	216		217		218		214		213		ID
	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	
X axis resolution	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		X axis resolution
Date	22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		22/09/2020 23:00		Date
Location	08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		Location
Comments	Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Position_1_L1pt02_med.1		Comments
Channel	2		2		2		2		2		Channel
Hz	s	s	dB	%	Hz	s	s	dB	%	Hz	
50	0.71	0.71	-0.50	25.60	50	10.20	1.30	50	25.20	50	
63	2.08	2.24	1.75	53.75	63	1.60	1.90	63	51.70	55.80	
80	1.56	1.20	0.10	41.70	80	1.10	-0.90	80	43.00	40.40	
100	1.43	1.38	4.40	62.90	100	4.60	4.20	100	62.50	63.30	
125	1.06	1.33	1.40	51.75	125	4.70	-1.90	125	69.30	34.20	
160	1.36	1.03	-2.45	39.20	160	-0.10	-4.80	160	39.20	21.20	
200	1.23	1.23	-0.20	32.05	200	3.10	-3.50	200	42.70	21.40	
250	1.29	1.21	1.90	53.60	250	1.80	2.00	250	58.60	46.60	
315	1.28	1.01	3.05	41.25	315	3.10	3.00	315	41.40	41.10	
400	1.31	0.93	0.40	42.20	400	0.80	0.00	400	46.60	37.80	
500	1.20	1.04	3.55	45.65	500	1.90	5.20	500	28.10	65.20	
630	1.12	1.04	2.15	49.10	630	3.50	0.80	630	55.90	43.30	
800	1.17	1.11	2.75	48.15	800	2.50	3.00	800	45.70	50.60	
1000	1.09	1.07	3.45	58.35	1000	4.10	2.00	1000	60.50	56.20	
1250	1.10	1.06	1.75	35.95	1250	0.20	3.30	1250	27.10	44.80	
1600	1.12	0.96	3.70	56.20	1600	3.80	3.60	1600	58.70	53.70	
2000	1.08	0.89	4.25	54.75	2000	4.30	4.20	2000	60.30	49.20	
2500	1.06	0.88	3.85	53.75	2500	4.10	3.60	2500	56.80	50.70	
3150	1.01	0.92	2.00	46.05	3150	3.10	2.90	3150	47.10	45.00	
4000	0.95	0.77	4.45	54.80	4000	5.50	3.40	4000	60.50	49.10	
5000	0.84	0.71	4.45	54.25	5000	3.70	5.20	5000	49.30	59.20	
6300	0.74	0.69	5.35	57.05	6300	5.40	5.30	6300	58.10	56.00	
8000	0.65	0.58	6.85	61.35	8000	7.80	5.90	8000	64.90	57.80	
10000	0.58	0.45	10.35	77.75	10000	10.60	10.10	10000	61.30	74.20	

PUNTO 3											
ID	226		227		228		224		225		ID
	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	Family	FT	EDT	Clarity	Definition	
X axis resolution	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		X axis resolution
Date	22/09/2020 23:06		22/09/2020 23:04		22/09/2020 23:05		22/09/2020 23:06		22/09/2020 23:06		Date
Location	08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		08_Dibaje		Location
Comments	Position_2_L1pt03_med.2		Position_2_L1pt03_med.2		Position_2_L1pt03_med.2		Position_2_L1pt03_med.2		Position_2_L1pt03_med.2		Comments
Channel	1		1		1		1		1		Channel
Hz	s	s	dB	%	Hz	s	s	dB	%	Hz	
50	-	-	-6.07	10.60	50	-4.00	-10.10	50	14.20	15.60	
63	2.38	3.13	-4.20	23.63	63	-3.70	-2.30	63	25.90	32.30	
80	2.75	3.30	-4.47	18.23	80	-5.70	-4.00	80	10.40	20.00	
100	1.54	1.54	0.60	42.63	100	0.50	0.50	100	44.30	38.70	
125	1.33	1.50	3.53	66.93	125	4.30	2.00	125	70.90	58.50	
160	1.27	0.53	8.60	84.13	160	9.50	7.90	160	87.00	83.50	
200	1.33	1.07	4.50	36.53	200	3.90	6.40	200	39.60	52.60	
250	1.30	1.12	0.62	42.27	250	3.80	3.10	250	45.60	39.80	
315	1.25	1.62	0.53	41.47	315	0.80	0.30	315	42.10	40.20	
400	1.27	1.00	-0.63	26.20	400	1.10	-2.60	400	23.70	18.10	
500	1.24	0.94	4.70	61.13	500	4.50	4.70	500	57.60	65.50	
630	1.10	1.17	3.33	43.50	630	0.70	3.30	630	30.60	49.90	
800	1.15	1.14	0.97	39.00	800	-0.10	1.30	800	40.30	44.90	
1000	1.15	0.97	2.75	45.80	1000	3.50	2.20	1000	52.90	45.10	
1250	1.14	1.00	2.69	48.27	1250	3.50	2.80	1250	55.80	55.80	
1600	1.12	1.00	3.13	48.73	1600	3.70	3.10	1600	55.10	52.80	
2000	1.08	0.97	2.43	43.50	2000	2.30	2.80	2000	35.80	47.90	
2500	1.05	1.07	1.87	45.00	2500	2.70	1.00	2500	52.30	37.70	
3150	1.03	0.99	1.40	35.10	3150	1.60	1.80	3150	29.90	33.60	
4000	1.03	0.88	3.27	41.73	4000	1.30	2.60	4000	34.70	48.60	
5000	0.84	0.84	2.93	49.53	5000	4.40	2.80	5000	55.00	52.30	
6300	0.73	0.69	5.09	57.67	6300	5.10	5.00	6300	59.50	59.30	
8000	0.60	0.58	6.50	64.53	8000	6.00	6.70	8000	65.10	67.00	
10000	0.48	0.48	8.67	73.80	10000	8.90	8.20	10000	76.00	74.40	

PUNTO 4			PUNTO 5			PUNTO 6		
ID	308		ID	314		ID	320	
Family	Autospectrum		Family	Autospectrum		Family	Autospectrum	
Type			Type			Type		
X axis resolution	01-Jan		X axis resolution	01-Jan		X axis resolution	01-Jan	
Date	22/01/2000 23:15		Date	22/01/2000 23:11		Date	22/01/2000 23:11	
location	0.8_Dibujo		location	0.8_Dibujo		location	0.8_Dibujo	
Comments	Voz Posicion 2_pto4 S/N		Comments	Voz Posicion 3_pto5 S/N		Comments	Voz Posicion 3_pto6 S/N	
Channel	2		Channel	1		Channel	2	
Hz	dB		Hz	dB		Hz	dB	
63	2.5		63	4		63	1.6	
125	21.3		125	13.7		125	15.4	
250	17.7		250	20		250	17.8	
500	28		500	21.2		500	20.3	
1 k	27.8		1 k	24.7		1 k	23.3	
2 k	31.3		2 k	27.8		2 k	27.3	
4 k	32.3		4 k	28		4 k	28.3	
8 k	30.5		8 k	29.9		8 k	27.9	

Valores de inteligibilidad: STI y RASTI

PUNTO 1		PUNTO 2		PUNTO 3	
ID	293	ID	299	ID	305
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	22/01/2000 23:00	Date	22/01/2000 23:00	Date	22/01/2000 23:04
location	0.8_Dibujo	location	0.8_Dibujo	location	0.8_Dibujo
Comments	Posicion_1_1_pto1_med_1_RASTI	Comments	Posicion_1_1_pto2_med_1_RASTI	Comments	Posicion_2_1_pto3_med_1_RASTI
Channel	1	Channel	2	Channel	1
Value	STI=0.68 RASTI=0.71	Value	STI=0.62 RASTI=0.63	Value	STI=0.62 RASTI=0.63

PUNTO 4		PUNTO 5		PUNTO 6	
ID	311	ID	317	ID	329
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	22/01/2000 23:04	Date	22/01/2000 23:07	Date	22/01/2000 23:07
location	0.8_Dibujo	location	0.8_Dibujo	location	0.8_Dibujo
Comments	Posicion_2_1_pto4_med_1_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto6_med_1
Channel	2	Channel	1	Channel	2
Value	STI=0.56 RASTI=0.61	Value	STI=0.57 RASTI=0.57	Value	STI=0.54 RASTI=0.56

Valores de señal

ID	288	294	300	306	312	318
Family	Autospectrum					
Type						
X axis resolution	01/01/2024 00:00	01/01/2024 00:00	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23/01/2000 00:11
location	0.8_Dibujo					
Comments	Voz Posicion 1_pto1	Voz Posicion 1_pto2	Voz Posicion 2_pto3	Voz Posicion 2_pto4	Voz Posicion 3_pto5	Voz Posicion 3_pto6
Channel	1	02-Jan	1	2	1	2
Hz	dB					
63	44.8	44.2	43.0	42.7	45.4	43.5
125	56.2	55.2	56.9	53.8	52.9	54.1
250	61.2	58.1	58.7	58.2	56.1	55.3
500	62.2	60.0	58.9	57.9	56.2	55.6
1000	60.9	58.6	57.4	54.8	55.3	54.0
2000	58.9	56.6	55.4	54.0	53.4	52.2
4000	57.0	54.4	52.8	50.9	50.8	48.8
8000	53.1	50.1	48.8	45.9	45.6	42.9

Valores de ruido de fondo

ID	289	295	301	307	313	319
Family	Autospectrum					
Type						
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 00:16	23/01/2000 00:16	23/01/2000 00:15	23/01/2000 00:15	23/01/2000 00:12	23/01/2000 00:12
location	0.8_Dibujo					
Comments	Ruido Posicion 1_pto1	Ruido Posicion 1_pto2	Ruido Posicion 2_pto3	Ruido Posicion 2_pto4	Ruido Posicion 3_pto5	Ruido Posicion 3_pto6
Channel	1	2	1	02/01/1900 00:00	01/01/1900 00:00	02/01/1900 00:00
Hz	dB					
63	40.5	39.0	38.7	40.2	41.4	41.9
125	42.7	40.0	35.3	32.5	39.3	38.7
250	45.1	41.4	29.2	40.5	36.1	37.4
500	43.6	40.8	30.8	29.9	35.0	35.4
1000	38.3	36.7	31.4	27.0	30.6	30.6
2000	33.9	31.8	22.1	22.6	25.6	24.8
4000	31.6	28.9	18.7	18.6	22.8	20.5
8000	26.0	22.5	15.3	15.4	15.7	15.1

➤ AULA 0.13

PUNTO 1													
ID	202				203				195				
Family	RT		EDT		Clarity		Definition		ID	Clarity		Clarity	
Type	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		Family	Clarity		Clarity	
X axis resolution	45352		45352		45352		45352		X axis resolution	01-Mar		01-Mar	
Date	36548.01566		36548.01566		36548.01566		36548.01566		Date	23/01/2000 00:22		23/01/2000 00:22	
Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria	
Comments	Posicion_1_1_pto1_promedio		Posicion_1_1_pto1_promedio		Posicion_1_1_pto1_med_1		Posicion_1_1_pto1_med_1		Comments	Posicion_1_1_pto1_med_1		Posicion_1_2_pto1_med_2	
Channel	1		1		1		1		Channel	1		1	
Hz	s		s		dB		%		Hz	dB		dB	
50	2.51	1.70			3.30			46.60	50	3.30			3.30
63	1.20	1.74			-6.50			6.40	63	-6.50			-6.50
80	1.33	0.92			2.10			47.10	80	2.10			2.10
100	2.06	1.76			3.10			64.20	100	3.10			3.10
125	1.52	1.60			0.20			30.10	125	0.20			0.20
160	1.67	1.66			-1.10			37.50	160	-1.10			-1.10
200	1.82	1.58			-3.50			24.50	200	-3.50			-3.50
250	1.72	1.97			-1.80			28.60	250	-1.80			-1.80
315	1.86	1.44			-1.10			25.20	315	-1.10			-1.10
400	1.98	1.78			-0.10			37.90	400	-0.10			-0.10
500	1.91	1.82			-3.30			38.00	500	-3.30			-3.30
630	1.88	2.15			0.30			43.50	630	0.30			0.30
800	1.83	1.63			0.10			43.50	800	0.10			0.10
1000	1.75	1.59			2.20			46.70	1000	2.20			2.20
1250	1.75	1.81			-2.55			20.05	1250	-2.55			-2.60
1600	1.77	1.57			-0.50			38.70	1600	0.50			0.50
2000	1.75	1.74			1.90			54.60	2000	1.90			1.90
2500	1.73	1.43			0.90			39.90	2500	0.90			0.90
3150	1.77	1.36			3.00			51.60	3150	3.00			3.00
4000	1.43	1.11			4.20			64.50	4000	4.20			4.20
5000	1.26	0.97			3.50			71.10	5000	3.50			3.50
6300	1.06	0.78			3.60			62.60	6300	3.60			3.60
8000	0.82	0.73			3.50			64.50	8000	3.50			3.50
10000	0.63	0.54			8.80			76.90	10000	8.80			8.80

PUNTO 2																
ID	229				230				221				227			
Family	RT		EDT		Clarity		Definition		ID	Clarity		Definition		ID	Definition	
Type	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		Family	Clarity		Definition		Family	Definition	
X axis resolution	01-Mar		01-Mar		01-Mar		01-Mar		X axis resolution	01-Mar		01-Mar		X axis resolution	01-Mar	
Date	23/01/2000 00:22		23/01/2000 00:22		23/01/2000 00:22		23/01/2000 00:22		Date	23-Jan		23-Jan		Date	23/01/2000 00:23	
Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria		Location	0_13_Teoria	
Comments	Posicion_1_1_pto2_promedio		Posicion_1_1_pto2_promedio		Posicion_1_1_pto2_med_1		Posicion_1_1_pto2_med_1		Comments	Posicion_1_1_pto2_med_1		Posicion_1_2_pto2_med_2		Comments	Posicion_1_1_pto2_med_1	
Channel	2		2		2		2		Channel	2		2		Channel	2	
Hz	s		s		dB		%		Hz	dB		%		Hz	%	
50	1.27	1.27			-5.35			18.50	50	1.40			-12.10	50		2.70
63	1.56	1.47			-3.20			26.05	63	-3.70			-2.70	63		27.10
80	1.34	2.42			-1.00			52.85	80	-1.90			-0.10	80		43.30
100	1.89	1.19			-4.90			14.70	100	-6.20			-3.60	100		8.20
125	1.45	1.44			-4.35			24.35	125	-4.60			-4.10	125		23.70
160	2.09	1.23			-0.40			22.10	160	-0.60			-0.20	160		23.10
200	2.05	1.30			0.50			43.55	200	1.20			-0.20	200		46.30
250	1.99	1.73			-0.80			33.40	250	0.70			-2.30	250		41.40
315	1.80	1.59			-0.45			24.75	315	-0.50			-0.40	315		33.80
400	1.97	1.86			-0.85			28.70	400	-0.60			-1.10	400		27.30
500	1.98	2.29			-1.20			34.80	500	-0.60			-1.80	500		33.00
630	2.02	1.84			-2.60			15.40	630	-3.10			-2.10	630		11.30
800	1.88	1.92			-0.90			31.45	800	-1.10			-0.70	800		27.30
1000	1.82	1.82			-0.65			33.65	1000	-1.00			-0.30	1000		31.90
1250	1.77	1.77			-0.20			38.80	1250	0.70			-0.40	1250		26.10
1600	1.76	1.85			-2.10			24.55	1600	-1.10			-3.10	1600		29.50
2000	1.81	1.71			-0.70			24.30	2000	0.00			-1.40	2000		28.20
2500	1.74	1.73			-1.83			26.80	2500	-2.10			-1.60	2500		24.50
3150	1.69	1.99			-0.05			33.85	3150	1.10			-1.00	3150		42.30
4000	1.72	1.34			-0.80			30.75	4000	-1.00			-0.60	4000		33.20
5000	1.28	1.19			0.90			40.60	5000	0.80			1.00	5000		39.40
6300	1.08	1.03			-1.20			44.45	6300	-2.70			2.20	6300		48.60
8000	0.85	0.84			3.50			51.05	8000	3.50			3.50	8000		51.40
10000	0.65	0.61			6.50			64.80	10000	7.20			5.70	10000		68.60

PUNTO 3																
ID	243				244				235				241			
Family	RT		EDT		Clarity		Definition		ID	Clarity		Definition		ID	Definition	
Type	AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		AVERAGE		Family	Clarity		Definition		Family	Definition	
X axis resolution	01-Mar		01-Mar		01-Mar		01-Mar		X axis resolution	01-Mar		01-Mar		X axis resolution	01-Mar	
Date	23/01/2000 00:24		23/01/2000 00:24		23/01/2000 00:24		23/01/2000 00:24		Date	23/01/2000 00:24		23/01/2000 00:25		Date	23/01/2000 00:25	
Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		0_13_Teoria		Location	0_13_Teoria		0_13_Teoria		Location	0_13_Teoria	
Comments	Posicion_2_1_pto3_promedio		Posicion_2_1_pto3_promedio		Posicion_2_2_pto3_med_2		Posicion_2_1_pto3_med_1		Comments	Posicion_2_1_pto3_med_1		Posicion_2_2_pto3_med_2		Comments	Posicion_2_1_pto3_med_1	
Channel	1		1		1		1		Channel	1		1		Channel	1	
Hz	s		s		dB		%		Hz	dB		%		Hz	%	
50	---	---			-0.95			27.55	50	1.00			-2.90	50		19.30
63	1.09	0.91			1.70			50.10	63	1.90			1.50	63		48.00
80	1.27	1.68			2.25			54.15	80	2.40			2.30	80		51.80
100	2.86	1.62			-1.00			72.45	100	-2.50			0.90	100		20.70
125	1.58	1.77			-1.70			36.85	125	-1.30			-2.10	125		32.50
160	1.90	1.91			0.35			36.85	160	0.60			0.10	160		38.60
200	1.80	1.48			3.20			69.05	200	3.40			3.20	200		61.20
250	1.70	1.94			-3.05			36.00	250	-4.10			-2.00	250		29.70
315	1.83	1.66			-1.55			28.90	315	-1.70			-1.40	315		29.80
400	2.07	1.99			-0.80			28.30	400	-0.30			-0.50	400		21.50
500	2.04	2.08			0.10			40.80	500	0.60			0.60	500		41.70
630	2.01	2.05			-1.30			37.50	630	-0.80			-1.80	630		41.20
800	1.84	1.78			-0.75			38.35	800	-1.40			-0.10	800		28.80
1000	1.76	1.86			-0.15			35.50	1000	-0.10			-0.20	1000		33.40
1250	1.80	1.86			-1.30			31.35	1250	-1.70			-0.90	1250		29.50
1600	1.81	1.78			-0.90			31.60	1600	-0.80			-1.00	1600		31.90
2000	1.81	1.86			-1.15			36.40	2000	-2.50			-1.00	2000		21.10
2500	1.76	1.77			-2.05			25.55	2500	-2.90			-2.50	2500		28.50
3150	1.84	1.55			-1.95			25.80	3150	-2.90			-1.00	3150		21.20
4000	1.59	1.56			-0.35			39.90	4000	-0.40			-0.50	4000		31.60
5000	1.30	0.40			0.40			37.35	5000	0.40			0.40	5000		37.50
6300	1.09	1.06			2.50			47.05	6300	2.10			2.90	6300		44.70
8000	0.87	0.85			3.85			54.55	8000	3.80			4.10	8000		53.80
10000	0.67	0.68			5.80			59.70	10000	6.30			5.30	10000		64.30

PUNTO 4																			
ID Family Type	257		258		Clarity		Definition		ID Family Type	249		255		ID Family Type	191		ID Family Type	197	
	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity AVERAGE	Definition AVERAGE	Clarity	Definition	Clarity	Definition		Clarity	Definition	Clarity	Definition		Clarity	Definition		Clarity	Definition
X axis resolution	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar							
Date	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	Date	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:25	23/01/2000 00:25	23/01/2000 00:25	Date	23/01/2000 00:24	23/01/2000 00:24	Date	23/01/2000 00:25	23/01/2000 00:25
Location	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria							
Comments	Posicion_2_1_pto5_medio	Posicion_2_1_pto5_medio	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Comments	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_2	Posicion_2_1_pto5_med_2	Posicion_2_1_pto5_med_2	Comments	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_1	Comments	Posicion_2_1_pto5_med_1	Posicion_2_1_pto5_med_2
Channel	2	2	2	2	2	2	2	2	Channel	2	2	2	2	Channel	2	2	Channel	2	2
Hz	s	s	s	s	dB	%	%	%	Hz	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	Hz	%	%
30	---	---	---	---	-0.45	23.80	50	2.00	-2.90	50	2.00	-2.90	50	33.90	13.70	50	33.90	13.70	
63	1.45	1.19	1.19	1.19	0.45	40.50	63	-4.80	-4.10	63	-4.80	-4.10	63	43.90	37.10	63	43.90	37.10	
80	1.14	0.83	0.83	0.83	0.45	24.55	80	0.10	0.80	80	0.10	0.80	80	33.90	25.20	80	33.90	25.20	
100	1.98	1.00	1.00	1.00	1.30	33.15	100	1.30	1.30	100	1.30	1.30	100	26.30	40.00	100	26.30	40.00	
125	1.43	1.89	1.89	1.89	-1.60	27.10	125	-0.30	-2.90	125	-0.30	-2.90	125	30.40	23.80	125	30.40	23.80	
160	1.67	1.63	1.63	1.63	-3.30	21.90	160	-3.20	-3.40	160	-3.20	-3.40	160	18.40	25.40	160	18.40	25.40	
200	1.89	1.77	1.77	1.77	-2.60	20.90	200	-3.70	-1.20	200	-3.70	-1.20	200	15.00	26.80	200	15.00	26.80	
250	1.68	1.54	1.54	1.54	-1.95	24.45	250	-0.90	-3.00	250	-0.90	-3.00	250	24.90	24.90	250	24.90	24.90	
315	1.79	1.34	1.34	1.34	-6.80	7.40	315	-6.00	-7.60	315	-6.00	-7.60	315	11.50	3.30	315	11.50	3.30	
400	2.02	2.46	2.46	2.46	-1.40	21.10	400	-1.30	-1.50	400	-1.30	-1.50	400	21.20	21.00	400	21.20	21.00	
500	2.06	2.06	2.06	2.06	1.92	23.45	500	-1.50	-2.40	500	-1.50	-2.40	500	24.50	22.40	500	24.50	22.40	
630	1.94	1.89	1.89	1.89	-2.90	20.25	630	-2.00	-3.80	630	-2.00	-3.80	630	28.90	15.60	630	28.90	15.60	
800	1.91	1.89	1.89	1.89	-3.75	19.85	800	-2.50	-5.00	800	-2.50	-5.00	800	28.20	11.50	800	28.20	11.50	
1000	1.76	1.90	1.90	1.90	-1.60	30.30	1000	-1.70	-1.50	1000	-1.70	-1.50	1000	32.20	28.40	1000	32.20	28.40	
1250	1.79	1.87	1.87	1.87	-1.70	29.90	1250	-1.60	-2.90	1250	-1.60	-2.90	1250	25.90	33.90	1250	25.90	33.90	
1600	1.83	1.94	1.94	1.94	-1.55	30.25	1600	-1.90	-1.20	1600	-1.90	-1.20	1600	33.50	37.00	1600	33.50	37.00	
2000	1.82	1.84	1.84	1.84	-2.20	21.35	2000	-3.20	-2.10	2000	-3.20	-2.10	2000	21.60	21.10	2000	21.60	21.10	
2500	1.76	1.91	1.91	1.91	-1.40	28.90	2500	-1.40	-1.40	2500	-1.40	-1.40	2500	24.40	33.40	2500	24.40	33.40	
3150	1.64	1.64	1.64	1.64	-1.05	30.00	3150	-1.60	-0.50	3150	-1.60	-0.50	3150	25.90	33.90	3150	25.90	33.90	
4000	1.50	1.44	1.44	1.44	-1.65	25.00	4000	-0.70	-2.60	4000	-0.70	-2.60	4000	31.30	18.70	4000	31.30	18.70	
5000	1.33	1.27	1.27	1.27	-0.40	26.60	5000	-0.10	-0.70	5000	-0.10	-0.70	5000	29.00	27.20	5000	29.00	27.20	
6300	1.08	1.14	1.14	1.14	1.20	34.85	6300	1.00	1.40	6300	1.00	1.40	6300	36.10	33.60	6300	36.10	33.60	
8000	0.86	0.87	0.87	0.87	3.50	47.65	8000	3.70	2.90	8000	3.70	2.90	8000	49.70	45.60	8000	49.70	45.60	
10000	0.67	0.63	0.63	0.63	6.30	63.75	10000	6.20	6.40	10000	6.20	6.40	10000	63.50	64.00	10000	63.50	64.00	

PUNTO 5																					
ID Family Type	286		286		295		296		ID Family Type	283		283		ID Family Type	284		270		ID Family Type	284	
	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity AVERAGE	Definition AVERAGE	Clarity	Definition	Clarity	Definition		Clarity	Definition	Clarity	Definition		Clarity	Definition	Clarity	Definition		Clarity	Definition
X axis resolution	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	4/5/22	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar							
Date	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:27	Date	23/01/2000 00:27	23/01/2000 00:28	23/01/2000 00:29	23/01/2000 00:29	Date	30/04/2025	23/01/2000 00:28	23/01/2000 00:28	23/01/2000 00:28	23/01/2000 00:28	23/01/2000 00:28	
Location	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	Location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria								
Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1	Posicion_3_2_pto5_med_2	Posicion_3_2_pto5_med_2	Posicion_3_2_pto5_med_2	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1	Posicion_3_2_pto5_med_2	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1	Posicion_3_2_pto5_med_2	Posicion_3_2_pto5_med_2								
Channel	1	1	1	1	1	1	1	1	Channel	1	1	1	1	Channel	1	1	Channel	1	1	1	
Hz	s	s	s	s	dB	%	%	%	Hz	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	Hz	%	%	%	
50	---	---	---	---	1.63	53.17	50	2.60	2.70	50	-0.40	50	37.70	50	37.80	50	37.70	50	37.80		
63	2.13	1.82	1.82	1.82	3.43	57.97	63	4.00	3.50	63	2.80	63	57.90	63	61.30	63	57.90	61.30			
80	2.04	1.47	1.47	1.47	-3.97	13.70	80	-4.10	-3.40	80	-4.10	80	6.60	80	16.80	80	6.60	16.80			
100	3.03	1.68	1.68	1.68	4.63	66.50	100	-3.80	2.50	100	71.40	100	73.90	100	54.20	100	73.90	54.20			
125	2.04	2.20	2.20	2.20	-3.83	30.07	125	-6.30	-3.60	125	0.40	125	11.50	125	17.90	125	11.50	17.90			
160	1.74	2.20	2.20	2.20	-0.57	36.87	160	-1.20	-0.70	160	32.80	160	32.80	160	35.40	160	32.80	35.40			
200	1.96	1.81	1.81	1.81	0.33	40.33	200	-1.40	1.20	200	34.00	200	34.00	200	43.40	200	34.00	43.40			
250	1.78	1.47	1.47	1.47	3.13	12.90	250	3.40	4.00	250	0.00	250	12.60	250	18.80	250	12.60	18.80			
315	1.82	1.99	1.99	1.99	-0.67	19.47	315	-0.30	-1.50	315	14.40	315	14.40	315	14.40	315	14.40	14.40			
400	1.91	2.05	2.05	2.05	-4.47	11.17	400	-1.40	-5.00	400	20.80	400	20.80	400	17.40	400	20.80	17.40			
500	2.02	2.18	2.18	2.18	-4.83	14.93	500	-3.90	-3.30	500	13.20	500	13.20	500	17.90	500	13.20	17.90			
630	2.01	1.79	1.79	1.79	-3.83	16.17	630	-4.80	-1.50	630	5.00	630	5.00	630	15.70	630	5.00	15.70			
800	1.79	1.88	1.88	1.88	-1.87	23.73	800	-1.60	-2.60	800	23.00	800	23.00	800	27.60	800	23.00	27.60			
1000	1.76	1.84	1.84	1.84	-0.83	34.87	1000	-0.60	-1.50	1000	28.00	1000	28.00	1000	28.90	1000	28.00	28.90			
1250	1.81	1.71	1.71	1.71	-1.03	26.57	1250	-1.80	-0.10	1250	31.00	1250	31.00	1250	26.40	1250	31.00	26.40			
1600	1.83	1.87	1.87	1.87	-2.57	21.63	1600	-1.90	-2.90	1600	22.20	1600	22.20	1600	25.20	1600	22.20	25.20			
2000	1.81	1.90	1.90	1.90	-2.50	29.30	2000	-3.20	-2.20	2000	24.20	2000	24.20	2000	21.90	2000	24.20	21.90			
2500	1.71	1.79	1.79	1.79	-1.13	28.33	2500	-1.70	-1.60	2500	27.90	2500	27.90	2500	33.00	2500	27.90	33.00			
3150	1.64	1.65	1.65	1.65	-1.77	26.27	3150	-3.20	-2.60	3150	29.10	3150	29.10	3150	18.80	3150	29.10	18.80			
4000	1.58	1.49	1.49	1.49	-1.37	26.97	4000	-0.90	-1.30	4000	24.50										

PUNTO 1		PUNTO 2		PUNTO 3	
ID	305	ID	314	ID	323
Family	Autospectrum	Family	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type		Type		Type	
X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 00:36	Date	23/01/2000 00:36	Date	23/01/2000 00:35
location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria
Comments	Posicion_1_S/N	Comments	Posicion_1_Voz_pto2_S/N	Comments	Posicion_2_Voz_pto3_S/N
Channel	1	Channel	2	Channel	1
Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
63	9.1	63	12	63	5.1
125	25.7	125	16	125	19.6
250	27.1	250	9.1	250	20.4
500	23.6	500	17.4	500	20.4
1 k	26.4	1 k	19.8	1 k	25.7
2 k	25.6	2 k	4.4	2 k	28.2
4 k	19.3	4 k	13.7	4 k	34.3
8 k	22.3	8 k	15.6	8 k	36.4

PUNTO 4		PUNTO 5		PUNTO 6	
ID	332	ID	338	ID	344
Family	Autospectrum	Family	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type		Type		Type	
X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 00:35	Date	23/01/2000 00:31	Date	23/01/2000 00:31
location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria
Comments	Posicion_2_Voz_pto4_S/N	Comments	Posicion_3_Voz_pto5_S/N	Comments	Posicion_3_Voz_pto6_S/N
Channel	2	Channel	1	Channel	2
Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
63	0	63	6	63	12.5
125	18	125	18.5	125	13.4
250	7.4	250	25.9	250	26
500	14.6	500	23.4	500	22.2
1 k	18.9	1 k	28.3	1 k	28.8
2 k	3.4	2 k	31.4	2 k	28.1
4 k	13.5	4 k	35.4	4 k	33.7
8 k	14.5	8 k	36.4	8 k	34

Valores de inteligibilidad: STI y RASTI

PUNTO 1	PUNTO 2	PUNTO 3			
ID	308	ID	317	ID	329
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	23/01/2000 00:22	Date	23/01/2000 00:22	Date	23/01/2000 00:24
location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria
Comments	Posicion_1_L_pto1_med_L_RASTI	Comments	Posicion_1_L_pto2_med_L_RASTI	Comments	Posicion_2_L_pto3_med_L_RASTI
Channel	1	Channel	2	Channel	1
Value	STI = 0.55 RASTI = 0.54	Value	STI = 0.48 RASTI = 0.46	Value	STI = 0.50 RASTI = 0.50

PUNTO 4	PUNTO 5	PUNTO 6			
ID	335	ID	341	ID	347
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	23/01/2000 00:25	Date	23/01/2000 00:27	Date	23/01/2000 01:31
location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria	location	0_13_Teoria
Comments	Posicion_2_2_pto4_med_2_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto6_med_1_RASTI
Channel	2	Channel	1	Channel	2
Value	STI = 0.44 RASTI = 0.41	Value	STI = 0.48 RASTI = 0.44	Value	STI = 0.48 RASTI = 0.47

Valores de señal

ID	303	312	321	330	336	342
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type						
X axis resolution	01/01/2024 00:00	01/01/2024 00:00	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23/01/2000 01:31
location	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria	0_13_Teoria
Comments	Posicion_1_Voz_pto1	Posicion_1_Voz_pto2	Posicion_2_Voz_pto3	Posicion_2_Voz_pto4	Posicion_3_Voz_pto5	Posicion_3_Voz_pto6
Channel	1	02-Jan	1	2	1	2
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	41.2	45.2	41.7	38.3	43.6	45.1
125	59.0	61.9	59.8	59.2	57.9	58.4
250	64.6	63.4	61.2	62.7	61.0	61.3
500	66.2	65.6	64.9	64.5	63.3	62.6
1000	64.1	63.3	62.8	62.8	61.1	62.1
2000	62.4	62.9	61.1	62.7	60.3	59.6
4000	59.7	58.3	58.3	57.4	57.3	55.8
8000	55.6	53.4	53.7	52.4	51.9	50.3

Valores de ruido de fondo

ID	304	313	322	331	337	343
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise					
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 01:38	23/01/2000 01:38	23/01/2000 01:34	23/01/2000 01:34	23/01/2000 01:32	23/01/2000 01:32
location	0_13_Teoría	0_13_Teoría	0_13_Teoría	0_13_Teoría	0_13_Teoría	0_13_Teoría
Comments	Posicion 1 RF pto1	Posicion 1 RF pto2	Posicion 2 RF pto3	Posicion 2 RF pto4	Posicion 3 RF pto5	Posicion 3 RF pto6
Channel	1	2	1	2	1	2
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	32.1	33.2	36.5	38.3	37.6	32.5
125	33.3	45.8	40.2	41.1	39.4	45.0
250	37.5	54.3	40.8	55.3	35.0	35.3
500	42.6	48.2	44.4	49.9	39.8	40.4
1 k	37.7	43.5	37.1	43.9	32.8	33.2
2 k	36.8	58.5	32.9	59.3	28.9	31.5
4 k	40.4	44.6	24.0	43.8	21.9	22.1
8 k	33.3	37.8	17.3	37.9	15.5	16.4

➤ Laboratorio de máquinas eléctricas

PUNTO 1											
ID	83	85	86	87	ID	88	89	90	ID	91	92
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar
Date	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:25	23/09/2000 01:25	Date	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:25	23/09/2000 01:25	Date	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:25
location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas
Comments	Posicion 1_1 pto1 promedio	Posicion 1_1 pto1 promedio	Posicion 1_2 pto2 med 2	Posicion 1_2 pto2 med 2	Comments	Posicion 1_1 pto1 med 1	Posicion 1_2 pto2 med 2		Comments	Posicion 1_1 pto1 med 1	Posicion 1_2 pto2 med 2
Channel	1	2	2	2	Channel	1	2	2	Channel	1	2
Hz	s	s	dB	%	Hz	dB	dB	%	Hz	%	%
50	1.11	0.42	5.95	54.20	50	7.40	5.30	30	44.90	53.70	55.90
63	1.22	0.60	5.45	58.40	63	7.80	5.30	62	57.90	58.90	59.90
80	1.51	0.80	4.95	62.60	80	8.20	5.30	80	56.70	56.90	56.90
100	1.73	1.08	4.45	66.80	100	8.60	5.30	100	49.30	45.40	45.40
125	1.97	1.37	3.95	71.00	125	9.00	5.30	125	36.40	58.20	58.20
160	0.89	0.89	-1.15	37.60	160	-2.30	0.00	160	30.60	44.60	44.60
200	1.07	0.61	6.60	74.30	200	6.80	4.40	200	76.40	72.20	72.20
250	0.88	0.96	-2.85	54.85	250	1.40	4.30	250	43.60	66.10	66.10
315	0.88	1.18	-1.95	38.50	315	2.00	1.90	315	36.10	51.70	51.70
400	1.03	0.79	4.30	62.45	400	2.50	1.50	400	58.20	66.70	66.70
500	0.84	1.01	-2.65	66.40	500	4.40	0.90	500	61.20	45.80	45.80
630	0.80	1.00	-2.05	66.50	630	2.70	1.40	630	57.00	46.20	46.20
800	0.87	1.08	-1.72	63.30	800	5.70	6.50	800	86.40	76.30	76.30
1000	0.85	0.65	6.75	71.75	1000	6.30	7.30	1000	72.50	71.00	71.00
1250	0.87	0.61	7.55	73.10	1250	7.30	6.60	1250	66.70	79.50	79.50
1600	0.87	0.62	7.75	72.55	1600	6.50	5.00	1600	67.20	77.90	77.90
2000	0.87	0.71	-2.00	74.40	2000	7.70	6.30	2000	77.10	71.70	71.70
2500	0.84	0.72	-1.70	61.70	2500	6.90	4.60	2500	70.10	53.30	53.30
3150	0.83	0.60	6.85	67.75	3150	7.70	6.00	3150	72.90	61.80	61.80
4000	0.79	0.62	6.95	72.00	4000	6.60	7.30	4000	71.80	72.20	72.20
5000	0.75	0.53	7.75	74.70	5000	8.90	6.90	5000	75.40	71.00	71.00
6300	0.68	0.38	10.40	83.65	6300	9.70	6.00	6300	85.40	81.90	81.90
8000	0.58	0.32	11.65	88.35	8000	10.60	8.70	8000	93.60	84.30	84.30
10000	0.48	0.30	13.00	95.50	10000	10.20	11.60	10000	86.70	85.10	85.10

PUNTO 2											
ID	83	85	86	87	ID	88	89	90	ID	91	92
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar
Date	23/09/2000 01:00	23/09/2000 01:00	23/09/2000 01:00	23/09/2000 01:00	Date	23/09/2000 01:25	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:25	Date	23/09/2000 01:24	23/09/2000 01:25
location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas
Comments	Posicion 1_1 pto1 promedio	Posicion 1_1 pto1 promedio	Posicion 1_2 pto2 med 2	Posicion 1_2 pto2 med 2	Comments	Posicion 1_2 pto2 med 2	Posicion 1_2 pto2 med 1		Comments	Posicion 1_1 pto1 med 1	Posicion 1_2 pto2 med 2
Channel	1	2	2	2	Channel	2	2	2	Channel	1	2
Hz	s	s	dB	%	Hz	dB	dB	%	Hz	%	%
50	1.11	0.42	5.95	54.20	50	10.90	10.90	50	73.60	75.90	75.90
63	1.48	0.94	3.90	52.70	63	6.30	1.90	63	28.10	77.30	77.30
80	1.14	1.03	2.25	33.15	80	4.20	0.30	80	15.20	51.10	51.10
100	0.93	1.05	-1.00	35.05	100	0.80	1.20	100	37.20	32.40	32.40
125	1.08	0.90	2.55	35.90	125	3.00	2.30	125	36.20	36.60	36.60
160	0.99	1.14	-1.15	46.15	160	2.60	0.80	160	38.50	63.80	63.80
200	1.04	0.99	-0.50	7.80	200	3.30	7.30	200	61.40	56.40	56.40
250	0.87	0.67	1.12	3.75	250	3.90	3.90	250	63.20	58.40	58.40
315	0.96	1.03	-0.75	33.75	315	3.50	4.40	315	42.40	35.10	35.10
400	0.99	1.03	-0.30	20.70	400	1.40	-0.80	400	16.90	24.90	24.90
500	0.97	0.99	-0.45	64.40	500	6.70	5.20	500	64.20	64.60	64.60
630	0.93	0.82	5.25	61.55	630	6.00	4.50	630	57.40	65.70	65.70
800	0.85	0.89	-3.15	43.60	800	2.10	4.20	800	43.90	43.30	43.30
1000	0.87	0.78	2.65	43.20	1000	3.50	4.80	1000	59.90	63.20	63.20
1250	0.85	0.83	4.20	43.60	1250	3.80	4.60	1250	60.60	60.00	60.00
1600	0.88	0.66	6.65	66.95	1600	5.50	7.60	1600	74.00	63.90	63.90
2000	0.86	0.82	5.90	63.00	2000	6.40	6.40	2000	70.30	67.70	67.70
2500	0.86	0.79	5.10	55.15	2500	4.30	5.90	2500	64.80	45.50	45.50
3150	0.84	0.79	3.80	52.65	3150	3.30	4.30	3150	60.40	44.90	44.90
4000	0.81	0.70	5.45	60.30	4000	6.30	6.60	4000	66.00	54.60	54.60
5000	0.75	0.73	4.90	54.90	5000	5.60	4.20	5000	57.70	52.10	52.10
6300	0.69	0.69	6.85	67.85	6300	5.80	6.30	6300	73.80	61.90	61.90
8000	0.59	0.46	9.25	78.20	8000	6.80	9.70	8000	80.10	76.20	76.20
10000	0.49	0.36	11.65	84.65	10000	8.50	11.60	10000	87.90	82.00	82.00

PUNTO 3											
ID	84	85	86	87	ID	87S	88	89	ID	89S	92
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise	Background noise	Type	Background noise	Background noise
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar	01-Mar
Date	23/09/2000 01:26	23/09/2000 01:26	23/09/2000 01:26	23/09/2000 01:26	Date	23/09/2000 01:26	23/09/2000 01:27	23/09/2000 01:26	Date	23/09/2000 01:26	23/09/2000 01:27
location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas	location	LOCRI_Maquinas	LOCRI_Maquinas
Comments	Posicion 2_1 pto1 promedio	Posicion 2_1 pto1 promedio	Posicion 2_1 pto1 med 1	Posicion 2_1 pto1 med 1	Comments	Posicion 2_1 pto1 med 1	Posicion 2_1 pto1 med 2		Comments	Posicion 2_1 pto1 med 1	Posicion 2_2 pto2 med 2
Channel	1	1	1	1	Channel	1	1	1	Channel	1	2
Hz	s	s	dB	%	Hz	dB	dB	%	Hz	%	%
50	—	—	4.30	42.95	50	4.70	3.90	50	43.50	42.40	42.40
63	1.36	0.99	1.15	22.25	63	1.70	0.60	63	25.90	19.00	19.00
80	1.12	1.21	-0.80	19.65	80	0.60	-2.20	80	26.90	12.40	12.40
100	1.25	0.47	8.70	81.75	100	6.90	8.90	100	79.00	84.50	84.50
125	1.11	1.68	-2.95	39.75	125	-5.70	0.00	125	19.10	46.40	46.40
160	1.13	1.24	-1.25	43.50	160	0.70	1.80	160	39.10	47.90	47.90
200	0.88	1.13	-2.20	57.95	200	4.30	4.10	200	55.80	59.90	59.90
250	0.87	0.66	6.25	63.50	250	6.80	5.90	250	61.20	65.90	65.90
315	0.96	0.96	-4.45	41.95	315	4.90	4.00	315			

PUNTO 4																		
ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	199		200		Clarity		Definition		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	190		196		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	191		197	
	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity AVERAGE	Definition AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity	Definition		RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity		Definition	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE
23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	38548.06035	01Mar	38548.0602	23092000 0126	01Mar	23092000 0126	01Mar	23092000 0127	23092000 0126	01Mar	23092000 0127	01Mar	23092000 0127
Location	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	Position_2_1_pto6_promedio	Position_2_1_pto6_promedio	Position_2_1_pto6_promedio	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas
Channel	2	2	2	2	2	2	2	2	Channel	2	2	2	Channel	2	2	2	2	2
Hz	s	s	s	dB	%	%	%	%	Hz	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	%	%
50	---	---	---	2.90	50.50	4.90	50.50	4.90	50	4.90	4.90	4.90	50	65.10	65.10	65.10	65.10	38.90
63	1.09	1.78	1.78	-2.60	31.10	-1.70	31.10	-1.70	63	-3.50	-3.50	-3.50	63	37.20	37.20	37.20	37.20	25.00
80	1.46	0.92	0.92	-0.40	34.90	-0.70	34.90	-0.70	80	-0.10	-0.10	-0.10	80	34.40	34.40	34.40	34.40	35.40
100	1.14	0.78	0.78	-2.00	6.60	-2.40	6.60	-2.40	100	-3.40	-3.40	-3.40	100	2.70	2.70	2.70	2.70	14.90
125	1.32	0.94	0.94	-2.45	45.55	1.00	45.55	1.00	125	3.30	3.30	3.30	125	37.50	37.50	37.50	37.50	53.20
160	1.09	1.42	1.42	1.75	40.90	-0.10	40.90	-0.10	160	3.60	3.60	3.60	160	29.40	29.40	29.40	29.40	52.40
200	1.09	0.96	0.96	5.25	56.30	5.00	56.30	5.00	200	5.00	5.00	5.00	200	56.50	56.50	56.50	56.50	55.80
250	0.89	1.06	1.06	1.10	59.70	2.50	59.70	2.50	250	0.70	0.70	0.70	250	59.40	59.40	59.40	59.40	51.00
315	0.91	1.19	1.19	-1.95	26.30	-2.10	26.30	-2.10	315	-1.80	-1.80	-1.80	315	26.30	26.30	26.30	26.30	26.30
400	0.96	1.13	1.13	2.00	36.95	1.90	36.95	1.90	400	2.10	2.10	2.10	400	39.00	39.00	39.00	39.00	34.90
500	0.96	1.15	1.15	2.40	51.05	1.20	51.05	1.20	500	1.80	1.80	1.80	500	46.50	46.50	46.50	46.50	55.60
630	0.89	0.89	0.89	4.55	40.55	5.30	40.55	5.30	630	2.90	2.90	2.90	630	34.00	34.00	34.00	34.00	47.30
800	0.86	0.94	0.94	1.95	49.75	1.10	49.75	1.10	800	2.80	2.80	2.80	800	42.90	42.90	42.90	42.90	56.60
1k	0.88	0.88	0.88	3.05	52.10	1k	52.10	2.90	1k	3.20	3.20	3.20	1k	45.00	45.00	45.00	45.00	59.20
1.25k	0.89	0.94	0.94	4.80	58.35	1.25k	58.35	5.20	1.25k	4.40	4.40	4.40	1.25k	62.40	62.40	62.40	62.40	54.30
1.6k	0.86	0.86	0.86	2.70	43.10	1.6k	43.10	3.90	1.6k	2.10	2.10	2.10	1.6k	47.90	47.90	47.90	47.90	38.30
2k	0.86	0.82	0.82	4.10	55.90	2k	55.90	3.80	2k	4.40	4.40	4.40	2k	56.50	56.50	56.50	56.50	51.00
2.5k	0.85	0.79	0.79	4.75	58.30	2.5k	58.30	5.90	2.5k	3.60	3.60	3.60	2.5k	61.10	61.10	61.10	61.10	55.50
3.15k	0.83	0.83	0.83	2.70	48.30	3.15k	48.30	3.30	3.15k	4.10	4.10	4.10	3.15k	40.60	40.60	40.60	40.60	44.40
4k	0.80	0.87	0.87	2.85	47.15	4k	47.15	1.80	4k	3.90	3.90	3.90	4k	38.60	38.60	38.60	38.60	55.70
5k	0.76	0.74	0.74	4.40	56.40	5k	56.40	4.70	5k	4.10	4.10	4.10	5k	59.20	59.20	59.20	59.20	53.60
6.3k	0.69	0.69	0.69	5.85	63.10	6.3k	63.10	6.20	6.3k	5.10	5.10	5.10	6.3k	65.60	65.60	65.60	65.60	61.60
8k	0.61	0.61	0.61	5.95	63.70	8k	63.70	7.10	8k	6.50	6.50	6.50	8k	68.90	68.90	68.90	68.90	58.90
10k	0.51	0.51	0.51	9.15	69.70	10k	69.70	8.50	10k	7.80	7.80	7.80	10k	71.60	71.60	71.60	71.60	67.80

PUNTO 5																		
ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	214		215		205		206		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	205		211		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	206		212	
	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity AVERAGE	Definition AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity	Definition		RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity		Definition	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE
23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	23092000 0129	01Mar	23092000 0129	01Mar	23092000 0129
Location	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	Position_3_1_pto6_promedio	Position_3_1_pto6_promedio	Position_3_1_pto6_promedio	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas
Channel	1	1	1	1	1	1	1	1	Channel	1	1	1	Channel	1	1	1	1	1
Hz	s	s	s	dB	%	%	%	%	Hz	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	%	%
50	---	---	---	7.10	76.85	50	76.85	5.30	50	5.30	5.30	5.30	50	72.60	72.60	72.60	72.60	81.10
63	1.02	1.42	1.42	-1.65	46.90	63	46.90	1.10	63	-2.20	-2.20	-2.20	63	43.10	43.10	43.10	43.10	48.50
80	1.35	1.43	1.43	-2.20	20.85	80	20.85	-2.20	80	-2.20	-2.20	-2.20	80	19.70	19.70	19.70	19.70	22.00
100	0.99	0.80	0.80	3.55	31.90	100	31.90	4.00	100	3.10	3.10	3.10	100	37.60	37.60	37.60	37.60	26.20
125	1.04	1.78	1.78	-3.80	23.15	125	23.15	-4.90	125	-4.90	-4.90	-4.90	125	16.10	16.10	16.10	16.10	30.20
160	1.12	1.01	1.01	4.05	63.70	160	63.70	3.90	160	4.20	4.20	4.20	160	62.80	62.80	62.80	62.80	64.60
200	1.07	0.65	0.65	6.90	74.90	200	74.90	8.10	200	5.70	5.70	5.70	200	75.60	75.60	75.60	75.60	73.00
250	0.97	0.85	0.85	5.55	39.20	250	39.20	6.00	250	5.10	5.10	5.10	250	36.80	36.80	36.80	36.80	41.60
315	0.97	0.71	0.71	5.15	45.35	315	45.35	5.40	315	4.90	4.90	4.90	315	46.50	46.50	46.50	46.50	44.20
400	1.01	1.38	1.38	2.25	40.15	400	40.15	2.30	400	2.20	2.20	2.20	400	24.20	24.20	24.20	24.20	46.10
500	0.97	1.23	1.23	3.65	46.50	500	46.50	3.30	500	4.00	4.00	4.00	500	63.60	63.60	63.60	63.60	39.50
630	0.96	0.84	0.84	5.05	67.25	630	67.25	5.10	630	5.00	5.00	5.00	630	69.00	69.00	69.00	69.00	65.50
800	0.85	0.87	0.87	4.50	52.75	800	52.75	4.10	800	4.90	4.90	4.90	800	54.50	54.50	54.50	54.50	51.00
1k	0.89	0.94	0.94	4.50	62.60	1k	62.60	4.00	1k	5.00	5.00	5.00	1k	61.90	61.90	61.90	61.90	63.30
1.25k	0.87	0.93	0.93	3.45	54.10	1.25k	54.10	3.30	1.25k	3.60	3.60	3.60	1.25k	51.50	51.50	51.50	51.50	56.70
1.6k	0.86	0.86	0.86	4.00	51.85	1.6k	51.85	4.80	1.6k	4.80	4.80	4.80	1.6k	65.00	65.00	65.00	65.00	49.70
2k	0.86	0.85	0.85	2.85	49.80	2k	49.80	3.30	2k	2.40	2.40	2.40	2k	52.80	52.80	52.80	52.80	46.80
2.5k	0.86	0.77	0.77	4.55	50.35	2.5k	50.35	4.90	2.5k	4.20	4.20	4.20	2.5k	56.30	56.30	56.30	56.30	44.40
3.15k	0.84	0.85	0.85	4.30	57.15	3.15k	57.15	3.90	3.15k	4.70	4.70	4.70	3.15k	56.90	56.90	56.90	56.90	57.40
4k	0.82	0.71	0.71	5.30	61.45	4k	61.45	5.90	4k	4.70	4.70	4.70	4k	65.90	65.90	65.90	65.90	57.00
5k	0.79	0.74	0.74	4.90	56.25	5k	56.25	5.10	5k	5.90	5.90	5.90	5k	64.50	64.50	64.50	64.50	54.40
6.3k	0.70	0.69	0.69	6.50	69.10	6.3k	69.10	6.70	6.3k	6.30	6.30	6.30	6.3k	69.40	69.40	69.40	69.40	68.80
8k	0.68	0.59	0.59	7.70	73.20	8k	73.20	7.10	8k	7.10	7.10	7.10	8k	73.00	73.00	73.00	73.00	73.40
10k	0.50	0.47	0.47	10.00	79.70	10k	79.70	10.50	10k	9.50	9.50	9.50	10k	79.40	79.40	79.40	79.40	80.00

PUNTO 6																		
ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	229		230		220		221		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	220		226		ID Family Type X axis resolution Date Location Comments	221		227	
	RT AVERAGE	EDT AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity AVERAGE	Definition AVERAGE	EDT AVERAGE	Clarity	Definition		RT AVERAGE	EDT AVERAGE	ED						

PUNTO 1		PUNTO 2		PUNTO 3	
ID	269	ID	263	ID	257
Family	Autospectrum	Family	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type		Type		Type	
X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 01:38	Date	23/01/2000 01:38	Date	23/01/2000 01:37
location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_1_VOZ_pto1_S/N	Comments	Posicion_1_VOZ_pto2_S/N	Comments	Posicion_2_VOZ_pto3_S/N
Channel	1	Channel	2	Channel	1
Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
63	2.5	63	5.1	63	4
125	24.9	125	23.4	125	19.7
250	32	250	34	250	31.5
500	38.3	500	35.1	500	37.2
1 k	42.9	1 k	40.7	1 k	40.8
2 k	46.1	2 k	42.8	2 k	42.1
4 k	47.9	4 k	44.1	4 k	41.8
8 k	46.1	8 k	40.8	8 k	38.9

PUNTO 4		PUNTO 5		PUNTO 6	
ID	251	ID	239	ID	233
Family	Autospectrum	Family	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type		Type		Type	
X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 01:37	Date	23/01/2000 01:31	Date	23/01/2000 01:31
location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_2_VOZ_pto4_S/N	Comments	Posicion_3_VOZ_pto5_S/N	Comments	Posicion_3_VOZ_pto6_S/N
Channel	2	Channel	1	Channel	2
Hz	dB	Hz	dB	Hz	dB
63	6	63	2.6	63	2
125	25.4	125	17.5	125	16.7
250	31.3	250	25.9	250	25.9
500	39.9	500	33.9	500	33.8
1 k	40.8	1 k	35.9	1 k	35.9
2 k	41.1	2 k	34.2	2 k	35.1
4 k	40.1	4 k	35.2	4 k	35.4
8 k	35.2	8 k	33.7	8 k	31.9

Valores de inteligibilidad: STI y RASTI

PUNTO 1		PUNTO 2		PUNTO 3	
ID	273	ID	266	ID	260
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	23/01/2000 01:24	Date	23/01/2000 01:24	Date	23/01/2000 01:26
location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_1_1_pto1_med_1_RASTI	Comments	Posicion_1_1_pto2_med_1_RASTI	Comments	Posicion_2_1_pto3_med_1_RASTI
Channel	1	Channel	2	Channel	1
Value	STI = 0.68 RASTI = 0.69	Value	STI = 0.66 RASTI = 0.66	Value	STI = 0.63 RASTI = 0.65

PUNTO 4		PUNTO 5		PUNTO 6	
ID	254	ID	248	ID	242
Family	Room criteria	Family	Room criteria	Family	Room criteria
Type		Type		Type	
Date	23/01/2000 01:26	Date	23/01/2000 01:29	Date	23/01/2000 01:29
location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas	location	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_2_1_pto4_med_1_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto5_med_1_RASTI	Comments	Posicion_3_1_pto6_med_1
Channel	2	Channel	1	Channel	2
Value	STI = 0.61 RASTI = 0.64	Value	STI = 0.63 RASTI = 0.64	Value	STI = 0.62 RASTI = 0.64

Valores de señal

ID	267	261	255	249	243	231
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type						
X axis resolution	01/01/2024 00:00	01/01/2024 00:00	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23-Jan	23/01/2000 02:31
location	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_1_VOZ_pto1	Posicion_1_VOZ_pto2	Posicion_2_VOZ_pto3	Posicion_2_VOZ_pto4	Posicion_3_VOZ_pto5	Posicion_3_VOZ_pto6
Channel	1	02-Jan	1	2	1	2
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	49.4	46.1	49.3	43.3	48.7	44.1
125	64.2	63.0	58.2	58.8	56.4	56.6
250	63.6	63.9	61.0	59.6	58.5	58.7
500	65.4	62.5	62.6	62.7	60.6	60.0
1000	63.8	62.3	59.6	59.7	58.5	58.7
2000	63.9	61.0	59.1	58.7	55.5	56.0
4000	61.9	58.6	57.2	56.1	53.5	52.9
8000	59.5	56.0	53.2	51.8	48.7	47.5

Valores de ruido de fondo

ID	268	262	256	250	244	232
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise					
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 02:39	23/01/2000 02:39	23/01/2000 02:36	23/01/2000 02:36	23/01/2000 02:32	23/01/2000 02:32
location	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas	LOC01_Maquinas
Comments	Posicion_1_RF_pto1	Posicion_1_RF_pto2	Posicion_2_RF_pto3	Posicion_2_RF_pto4	Posicion_3_RF_pto5	Posicion_3_RF_pto6
Channel	1	2	1	2	1	2
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	46.9	41.0	45.4	37.3	46.1	42.1
125	39.3	39.6	38.5	33.4	39.0	39.9
250	31.6	29.8	29.5	28.3	32.6	32.8
500	27.0	27.4	25.4	22.8	26.7	26.1
1 k	20.9	21.6	18.9	18.9	22.6	22.8
2 k	17.9	18.2	17.0	17.6	21.3	20.9
4 k	14.0	14.5	15.4	16.0	18.3	17.5
8 k	13.4	15.2	14.3	16.6	15.0	15.7

➤ Salón de actos

PUNTO 1									
ID	96	97	Clarity		ID	98	94	ID	99
Family	RT	EDT	AVERAGE		Family	Clarity	Clarity	Family	Definition
Type	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE		Type	Type	Type	Type	Type
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar		X axis resolution	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar
Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	24/01/2000 02:09		Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:10	Date	23/01/2000 02:09
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos		location	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments	Posicion_1_L1pt01_pto1med	Posicion_1_L1pt01_pto1med	Posicion_1_L1pt01_pto1med		Comments	Posicion_1_L1pt01_med	Posicion_1_L2pt01_med_2	Comments	Posicion_1_L1pt01_med
Channel	1	1	1		Channel	1	1	Channel	1
Hz	dB	dB	%		Hz	dB	dB	Hz	%
50	---	---	---		50	-2.2	-2.2	50	8.7
63	---	---	---		63	-4.5	-4.5	63	19.1
80	1.15	0.93	-3.45	31.05	80	-3.7	-3.2	80	20.9
100	0.58	0.95	-6.85	3.95	100	-1.4	-6.3	100	1.9
125	0.63	0.9	0.05	15	125	-0.2	0.3	125	16.3
160	0.49	1.18	-1.31	36	160	-0.7	-1.3	160	28.1
200	0.78	1.48	-1.25	38.25	200	-1.3	-1.2	200	38.3
250	0.7	0.9	1.5	30.25	250	1.2	2.0	250	26.8
315	0.58	0.83	3.15	48.4	315	0.5	1.8	315	46.9
400	0.67	0.59	7.85	88.25	400	-0.7	0.8	400	68.1
500	0.64	0.82	3.15	39.9	500	2.5	3.8	500	38
630	0.59	0.66	4.05	44.35	630	4.8	3.3	630	11.6
800	0.56	0.68	5.45	55.55	800	3.3	5.6	800	53.9
1000	0.61	0.61	6.2	60.95	1k	6.1	1k	58.1	65
1250	0.62	0.53	7.9	70.9	1.25k	8.8	7	1.25k	82.7
1600	0.6	0.57	8	68.9	1.6k	8.8	7.2	1.6k	77.9
2000	0.6	0.57	8.8	71.7	2k	9.7	9.5	2k	72.5
2500	0.59	0.54	7.4	67.5	2.5k	8.3	8.5	2.5k	75.2
3150	0.57	0.57	7.05	59.5	3.15k	5.7	8.4	3.15k	52
4000	0.6	0.57	8.8	71.7	4k	8.5	8.4	4k	67.8
5000	0.49	0.45	9.6	74.55	5k	8.8	5k	75.2	73.9
6300	0.46	0.35	12.65	84.05	6.3k	11.7	13.6	6.3k	87.7
8000	0.42	0.37	15.2	90.1	8k	14.9	15.5	8k	92.9
10000	0.35	0.32	17.6	93.8	10k	18.2	17	10k	93.7

PUNTO 2									
ID	207	208	Clarity		ID	208	204	ID	209
Family	RT	EDT	AVERAGE		Family	Clarity	Clarity	Family	Definition
Type	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE		Type	Type	Type	Type	Type
X axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar		X axis resolution	01-Mar	01-Mar	X axis resolution	01-Mar
Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09		Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	Date	23/01/2000 02:10
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos		location	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments	Posicion_1_L1pt02_pto1med	Posicion_1_L1pt02_pto1med	Posicion_1_L1pt02_pto1med		Comments	Posicion_1_L1pt02_med_1	Posicion_1_L2pt02_med_2	Comments	Posicion_1_L1pt02_med_1
Channel	1	1	1		Channel	1	1	Channel	1
Hz	dB	dB	%		Hz	dB	dB	Hz	%
50	---	---	---		50	5.4	5.4	50	57.7
63	2.03	2.71	4.3	28.2	63	2.1	2.1	63	47.4
80	0.58	0.81	8.0	47.7	80	3.4	3.4	80	43.9
100	0.67	0.57	7.85	55.95	100	7	7	100	55.4
125	0.76	0.56	7.8	53.2	125	7.1	8.5	125	57.6
160	0.71	0.82	4.05	61.2	160	4.6	3.5	160	65.9
200	0.6	0.79	3.65	59.55	200	5.1	5.1	200	72.2
250	0.73	0.68	5.15	59.45	250	4.3	6	250	66
315	0.69	0.77	10.8	69.8	315	10.9	10.3	315	69.8
400	0.67	0.79	3.65	59.55	400	3.3	4	400	67.9
500	0.66	0.5	6.85	61.6	500	7.3	8.9	500	71.7
630	0.62	0.56	6.85	61.6	630	8.5	5.8	630	70.3
800	0.58	0.54	9.45	52.81	800	10.2	8.7	800	53.8
1000	0.58	0.58	8.8	78.15	1k	8.1	9.1	1k	61.8
1250	0.6	0.57	8.25	71.25	1.25k	9.6	7.5	1.25k	78.3
1600	0.59	0.57	7.9	59.9	1.6k	8.8	1.6k	67.9	75.9
2000	0.6	0.65	5.95	56.55	2k	14.8	14.8	2k	54.8
2500	0.57	0.61	3.6	44.85	2.5k	4.3	2.3	2.5k	51.4
3150	0.56	0.63	4.4	43.35	3.15k	3.9	3.3	3.15k	47.2
4000	0.55	0.6	5.75	51.8	4k	5.2	6.3	4k	51.8
5000	0.49	0.57	6.6	38.6	5k	7.1	6.1	5k	50.8
6300	0.47	0.64	10.65	71.65	6.3k	10.2	9.9	6.3k	50.7
8000	0.43	0.38	11.45	81.8	8k	11.9	11	8k	46
10000	0.31	0.34	14.7	87.21	10k	13.9	11.1	10k	49.4

PUNTO 3																		
ID	232		233		Clarity		Definition		ID	223		229		ID	224		230	
	Family	RT	EDT	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	Family		Type	Clarity	Clarity	Family		Type	Definition	Definition	
X-axis resolution	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar						
Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12
Location	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos						
Comments	Position_2_1, Lpt03_promedio	Comments	Position_2_1, Lpt03_med,1	Position_2_1, Lpt03_med,2	Position_2_1, Lpt03_med,2	Position_2_1, Lpt03_med,2	Comments	Position_2_1, Lpt03_med,1										
Channel	1	1	1	1	1	1	1	Channel	1	1	1	1	Channel	1	1	1	1	1
Hz	s	s	s	s	s	s	s	Hz	dB	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	%	%
50	---	---	---	---	---	---	---	50	-4.1	-3.7	-3.7	-3.7	50	9.3	5.0	14.6	14.6	14.6
63	---	---	---	---	---	---	---	63	-2.7	-0.8	-0.8	-0.8	63	26.5	26.5	28.5	28.5	28.5
80	1.05	0.79	0.79	-1.85	-1.85	-1.85	-1.85	80	8.4	-2.1	-1.6	-1.6	80	20.9	20.9	20.5	20.5	20.5
100	0.86	1.14	1.14	1.05	1.05	1.05	1.05	100	0.4	1.7	1.0	1.0	100	46.3	46.3	53.7	53.7	53.7
125	0.52	0.9	0.9	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	125	-0.1	-0.6	-0.6	-0.6	125	25.6	25.6	27.4	27.4	27.4
160	0.88	0.97	0.97	3.5	3.5	3.5	3.5	160	4.8	2.2	2.2	2.2	160	59.7	59.7	45.3	45.3	45.3
200	0.56	0.97	0.97	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	200	-0.1	-0.4	-0.4	-0.4	200	45.4	45.4	44.3	44.3	44.3
250	0.91	0.66	0.66	6.8	6.8	6.8	6.8	250	5.3	8.3	8.3	8.3	250	48	48	71.8	71.8	71.8
315	0.72	0.66	0.66	3	3	3	3	315	7.4	2.6	2.6	2.6	315	69.9	69.9	32.7	32.7	32.7
400	0.66	0.67	0.67	3.4	3.4	3.4	3.4	400	4.9	1.9	1.9	1.9	400	45	45	27.9	27.9	27.9
500	0.64	0.68	0.68	2.5	2.5	2.5	2.5	500	2.6	2.4	2.4	2.4	500	37.9	37.9	30.8	30.8	30.8
630	0.62	0.86	0.86	2	2	2	2	630	4.6	3.8	3.8	3.8	630	60.4	60.4	67.9	67.9	67.9
800	0.6	0.59	0.59	6.1	6.1	6.1	6.1	800	6.7	5.5	5.5	5.5	800	54.5	54.5	60	60	60
1000	0.59	0.55	0.55	8.55	8.55	8.55	8.55	1k	9.7	7	7	7	1k	80.8	80.8	67.9	67.9	67.9
1250	0.62	0.64	0.64	6.3	6.3	6.3	6.3	1.25k	6.9	5.7	5.7	5.7	1.25k	72.8	72.8	67.2	67.2	67.2
1600	0.62	0.45	0.45	9.65	9.65	9.65	9.65	1.6k	10	9.3	9.3	9.3	1.6k	83.7	83.7	79	79	79
2000	0.58	0.58	0.58	7.7	7.7	7.7	7.7	2k	8.4	8.1	8.1	8.1	2k	75.4	75.4	71.7	71.7	71.7
2500	0.57	0.5	0.5	8.5	8.5	8.5	8.5	2.5k	9.2	7.8	7.8	7.8	2.5k	81	81	73.2	73.2	73.2
3150	0.56	0.48	0.48	8.4	8.4	8.4	8.4	3.15k	6.9	9.9	9.9	9.9	3.15k	72.3	72.3	83.9	83.9	83.9
4000	0.53	0.38	0.38	10.5	10.5	10.5	10.5	4k	8.7	12.3	12.3	12.3	4k	78.5	78.5	86.8	86.8	86.8
5000	0.5	0.44	0.44	9.5	9.5	9.5	9.5	5k	9.5	9.5	9.5	9.5	5k	76	76	75.3	75.3	75.3
6300	0.45	0.26	0.26	14	14	14	14	6.3k	12.7	15.3	15.3	15.3	6.3k	87.7	87.7	93.8	93.8	93.8
8000	0.41	0.23	0.23	15.6	15.6	15.6	15.6	8k	16	15.2	15.2	15.2	8k	94.6	94.6	90.3	90.3	90.3
10000	0.35	0.17	0.17	18.8	18.8	18.8	18.8	10k	18.7	18.9	18.9	18.9	10k	96.5	96.5	95.9	95.9	95.9

PUNTO 4																		
ID	249		250		Clarity		Definition		ID	240		248		ID	241		247	
	Family	RT	EDT	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	Family		Type	Clarity	Clarity	Family		Type	Definition	Definition	
X-axis resolution	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar						
Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	Date	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12	2301020002 12
Location	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos						
Comments	Position_2_1, Lpt04_promedio	Comments	Position_2_1, Lpt04_med,1	Position_2_1, Lpt04_med,2	Position_2_1, Lpt04_med,2	Position_2_1, Lpt04_med,2	Comments	Position_2_1, Lpt04_med,1										
Channel	1	1	1	1	1	1	1	Channel	1	1	1	1	Channel	1	1	1	1	1
Hz	s	s	s	s	s	s	s	Hz	dB	dB	dB	dB	Hz	%	%	%	%	%
50	---	---	---	---	---	---	---	50	-4.1	2.8	5.0	2.6	50	24.6	55.4	55.4	55.4	55.4
63	---	---	---	---	---	---	---	63	1.9	-4.1	-4.1	-4.1	63	26.8	10.8	10.8	10.8	10.8
80	1.13	1.13	1.13	1.65	1.65	1.65	1.65	80	-0.4	3.7	8.0	3.7	80	34.4	33.9	33.9	33.9	33.9
100	0.85	0.59	0.59	8.6	8.6	8.6	8.6	100	8.4	4	4	4	100	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4
125	0.57	0.39	0.39	9.85	9.85	9.85	9.85	125	9.8	9.9	9.9	9.9	125	84.7	85.8	85.8	85.8	85.8
160	0.57	0.57	0.57	6.55	6.55	6.55	6.55	160	6.2	160	6.2	6.2	160	23.6	28.8	28.8	28.8	28.8
200	0.66	0.8	0.8	5	5	5	5	200	5.3	4.7	4.7	4.7	200	75.2	69.9	69.9	69.9	69.9
250	0.68	0.6	0.6	8.05	8.05	8.05	8.05	250	6.7	9.4	9.4	9.4	250	74.9	88	88	88	88
315	0.65	0.74	0.74	7.15	7.15	7.15	7.15	315	8.9	8.9	8.9	8.9	315	82.2	82.2	82.2	82.2	82.2
400	0.72	0.37	0.37	10.8	10.8	10.8	10.8	400	10.8	10.8	10.8	10.8	400	72.1	81.8	81.8	81.8	81.8
500	0.71	0.45	0.45	9.8	9.8	9.8	9.8	500	10.3	9.3	9.3	9.3	500	71.6	77	77	77	77
630	0.61	0.47	0.47	9.9	9.9	9.9	9.9	630	9.4	10.4	10.4	10.4	630	81.2	83.4	83.4	83.4	83.4
800	0.61	0.44	0.44	9.55	9.55	9.55	9.55	800	8.9	10.2	10.2	10.2	800	71.1	79.3	79.3	79.3	79.3
1000	0.61	0.45	0.45	10.65	10.65	10.65	10.65	1k	11.6	9.7	9.7	9.7	1k	78.5	89.1	89.1	89.1	89.1
1250	0.6	0.65	0.65	7.1	7.1	7.1	7.1	1.25k	6.2	8	8	8	1.25k	61.9	67.5	67.5	67.5	67.5
1600	0.59	0.63	0.63	7.4	7.4	7.4	7.4	1.6k	6.9	7.9	7.9	7.9	1.6k	69.1	69.6	69.6	69.6	69.6
2000	0.6	0.65	0.65	6.15	6.15	6.15	6.15	2k	4.8	7.5	7.5	7.5	2k	52.7	63.2	63.2	63.2	63.2
2500	0.58	0.71	0.71	3.4	3.4	3.4	3.4	2.5k	5.3	5.5	5.5	5.5	2.5k	53.7	65.9	65.9	65.9	65.9
3150	0.56	0.67	0.67	4.6	4.6	4.6	4.6	3.15k	3.5	5.7	5.7	5.7	3.15k	50.1	64	64	64	64
4000	0.53	0.7	0.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4k	5.3	3.1	3.1	3.1	4k	55.8	46.9	46.9	46.9	46.9
5000	0.49	0.59	0.59	6.75	6.75	6.75	6.75	5k	7.6	5.9	5.9	5.9	5k	61.2	57.2	57.2	57.2	57.2
6300	0.43	0.38	0.38	7	7	7	7	6.3k	6.3	7.7	7.7	7.7	6.3k	62	69.3	69.3	69.3	69.3
8000	0.41	0.51	0.51	8.65	8.65	8.65	8.65	8k	9.5	11.3	11.3	11.3	8k	72.3	82.1	82.1	82.1	82.1
10000	0.36	0.39	0.39	12.5	12.5	12.5	12.5	10k	13.7	11.3	11.3	11.3	10k	81.7	89.6	89.6	89.6	89.6

PUNTO 5																		
ID	284		285		Clarity		Definition		ID	281		255		ID	282		271	
	Family	RT	EDT	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	AVERAGE	Family		Type	Clarity	Clarity	Family		Type	Definition	Definition	
X-axis resolution	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	X-axis resolution	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar	01-Mar						
Date	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	Date	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	Date	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15	2301020002 15
Location	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos						
Comments	Position_3_1, Lpt05_promedio	Comments	Position_3_1, Lpt05_med,1	Position_3_1, Lpt05_med,2	Position_3_1, Lpt05_med,2	Position_3_1, Lpt05_med,2	Comments	Position_3_1, Lpt05_med,1	Position_									

Valores S/N: parámetros intermedios para calcular RASTI y STI

PUNTO 1				PUNTO 2				PUNTO 3					
ID	364	30-Dec	Autospectrum	ID	353	Autospectrum	354	Autospectrum	ID	340	Autospectrum	341	Autospectrum
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 02:30	23/01/2000 02:30	23/01/2000 02:30	Date	23/01/2000 02:30	23/01/2000 02:30	23/01/2000 02:30	Date	23/01/2000 02:28	23/01/2000 02:28	23/01/2000 02:28	Date	23/01/2000 02:28
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments				Comments				Comments				Comments	
Channel	1	1	1	Channel	2	2	2	Channel	1	1	1	Channel	2
Hz				Hz				Hz				Hz	
63	-0.2	0.3		63	1	1.2		63	0	0.1		63	0.1
125	11.6	20.9		125	10.4	18.7		125	8.4	16.4		125	16.4
250	15.7	23.8		250	18.4	23.6		250	14.7	22.2		250	22.2
500	23.5	27.7		500	25.9	29.9		500	20.3	25		500	25
1 k	22.8	32.6		1 k	23.7	31.2		1 k	21.5	30.2		1 k	30.2
2 k	25.6	37.8		2 k	27.9	35		2 k	24.3	34		2 k	34
4 k	31.3	44		4 k	34.3	40.6		4 k	36.4	47.9		4 k	47.9
8 k	28.6	44		8 k	30.2	37.5		8 k	34.3	46.1		8 k	46.1

PUNTO 4				PUNTO 5				PUNTO 6					
ID	327	329	Autospectrum	ID	316	Autospectrum	317	Autospectrum	ID	302	Autospectrum	303	Autospectrum
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Family	Autospectrum
Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Type	Autospectrum
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 02:28	23/01/2000 02:28	23/01/2000 02:28	Date	23/01/2000 02:20	23/01/2000 02:20	23/01/2000 02:22	Date	23/01/2000 02:20	23/01/2000 02:20	23/01/2000 02:22	Date	23/01/2000 02:22
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments				Comments				Comments				Comments	
Channel	2	2	2	Channel	1	1	1	Channel	2	2	2	Channel	2
Hz				Hz				Hz				Hz	
63	0.5	1.5		63	-4.1	-1.2		63	-4.5	-3.4		63	-3.4
125	15.4	20.6		125	11.4	17.7		125	7.7	19.6		125	19.6
250	16.1	22.6		250	16.6	24.6		250	14.9	26.6		250	26.6
500	19.9	23.9		500	22.7	28.9		500	21.1	28.3		500	28.3
1 k	22.8	30		1 k	20.7	29.3		1 k	19.3	30.6		1 k	30.6
2 k	26.3	35.3		2 k	23	32.9		2 k	25.5	32.6		2 k	32.6
4 k	40.8	47.9		4 k	34.9	45.9		4 k	39.7	45.1		4 k	45.1
8 k	39.6	47.3		8 k	32.9	43.4		8 k	41.1	46.1		8 k	46.1

Valores de inteligibilidad: STI y RASTI

PUNTO 1				PUNTO 2				PUNTO 3					
ID	364	371	Room criteria	ID	357	Room criteria	360	Room criteria	ID	347	Room criteria	344	Room criteria
Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria
Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	Date	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	23/01/2000 02:09	Date	23/01/2000 02:12	23/01/2000 02:12	23/01/2000 02:12	Date	23/01/2000 02:12
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments				Comments				Comments				Comments	
Channel	1	1	1	Channel	2	2	2	Channel	1	1	1	Channel	2
Value	STI = 0.68 RASTI = 0.71	STI = 0.69 RASTI = 0.71		Value	STI = 0.70 RASTI = 0.72	STI = 0.71 RASTI = 0.71		Value	STI = 0.72 RASTI = 0.70	STI = 0.70 RASTI = 0.70		Value	STI = 0.70 RASTI = 0.70

PUNTO 4				PUNTO 5				PUNTO 6					
ID	333	336	Room criteria	ID	320	Room criteria	323	Room criteria	ID	306	Room criteria	302	Room criteria
Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Family	Room criteria
Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria	Room criteria	Room criteria	Type	Room criteria
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	X axis resolution	01-Jan
Date	23/01/2000 02:13	23/01/2000 02:13	23/01/2000 02:13	Date	23/01/2000 02:17	23/01/2000 02:17	23/01/2000 02:17	Date	23/01/2000 02:17	23/01/2000 02:17	23/01/2000 02:17	Date	23/01/2000 02:17
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	location	Salon_Actos
Comments				Comments				Comments				Comments	
Channel	2	2	2	Channel	3	3	3	Channel	3	3	3	Channel	2
Value	STI = 0.72 RASTI = 0.75	STI = 0.73 RASTI = 0.76		Value	STI = 0.72 RASTI = 0.70	STI = 0.73 RASTI = 0.70		Value	STI = 0.68 RASTI = 0.72	STI = 0.72 RASTI = 0.73		Value	STI = 0.72 RASTI = 0.73

Valores de señal

ID	361	348	337	324	313	297
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 03:30	23/01/2000 03:30	23/01/2000 03:28	23/01/2000 03:28	23/01/2000 03:20	23/01/2000 03:20
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos
Comments						
Channel	1	2	1	2	1	2
Hz						
63	52.4	52.6	52.2	50.6	49	50.9
125	56.1	56.4	53.9	57.6	54.5	52.8
250	59.3	60.2	58.1	60	58.3	56.9
500	59.7	60.4	58.7	57.5	57.6	55.5
1000	58.2	58.4	57.4	57.7	56.5	54.8
2000	55.8	58.4	55.1	57.4	54.4	57.1
4000	52	56.4	51.6	55.3	50.8	56.1
8000	47.2	52.9	46.8	51.6	46.1	53.6

ID	362	351	338	325	314	300
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 03:30	23/01/2000 03:30	23/01/2000 03:28	23/01/2000 03:28	23/01/2000 03:22	23/01/2000 03:22
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos
Comments						
Channel	1	2	1	2	1	2
Hz						
63	52.9	52.8	52.3	51.6	51.9	52
125	65.4	64.8	61.8	62.9	60.8	64.7
250	67.4	65.4	65.6	66.4	66.3	68.6
500	63.9	64.4	63.4	61.6	63.8	62.7
1 k	68.1	65.9	66.1	64.8	65.1	66
2 k	68	65.5	64.8	66.4	64.2	64.2
4 k	64.8	62.8	63.1	62.4	61.8	61.5
8 k	62.6	60.2	58.6	59.3	56.6	58.6

Valores de ruido de fondo

ID	363	352	339	326	315	301
Family	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum	Autospectrum
Type	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise	Background noise
X axis resolution	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan	01-Jan
Date	23/01/2000 03:33	23/01/2000 03:33	23/01/2000 03:26	23/01/2000 03:26	23/01/2000 03:23	23/01/2000 03:23
location	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos	Salon_Actos
Comments	Pos_1_VOZ_RF_pto1	Pos_1_VOZ_RF_pto2	Pos_2_RF_pto3	Pos_2_RF_pto4	Pos_3_RF_pto5	Pos_3_RF_pto6
Channel	1	2	1	2	1	2
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB
63	52.6	51.6	52.2	50	53.2	55.4
125	44.4	46.1	45.4	42.2	43.1	45.1
250	43.6	41.8	43.4	43.8	41.7	42
500	36.1	34.5	38.4	37.6	34.9	34.4
1 k	35.5	34.7	35.9	34.9	35.8	35.5
2 k	30.2	30.5	30.8	31.1	31.4	31.6
4 k	20.8	22.1	15.2	14.5	15.9	16.4
8 k	18.6	22.7	12.5	12	13.2	12.5

Anexo E. Materiales en la BBDD de EASE

Clasificación de materiales por tipo que proporciona la BBDD de EASE. Extraída de <https://www.yumpu.com/en/document/read/6714097/ease-materials-by-category-renkus-heinz>

Tabla 33. Listado de absorbentes en EASE

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
ABSORBER	absorber.mat	Totally Sound-Absorbing	EASE's default material
à = 10%	10%.mat	10% Sound Absorbing	All values .10
à = 20%	20%.mat	20% Sound Absorbing	All values .20
à = 30%	30%.mat	30% Sound Absorbing	All values .30
à = 40%	40%.mat	40% Sound Absorbing	All values .40
à = 50%	50%.mat	50% Sound absorbing	All values .50
à = 60%	60%.mat	60% Sound Absorbing	All values .60
à = 70%	70%.mat	70% Sound Absorbing	All values .70
à = 80%	80%.mat	80% Sound Absorbing	All values .80
à = 90%	90%.mat	90% sound absorbing	All values .90
MIRROR	mirror.mat	Ideal Sound Reflector	All values 0
LINEAR	linear.mat	linear Frequency Dependence	Linear increase in abs. from low to high frequencies

Tabla 34. *Listado de paredes y construcciones usuales en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
CCLY BRICK	ccllybrick.mat	Bricks compressed clay	Normal unpainted bricks
CLAY BRICK	claybrick.mat	Bricks clay	Normal unpainted bricks
CINDBLK R	cindblkr.mat	CINDER OR CONCRETE BLOCKS ROUGH	Careful, this is unpainted. Paint will drastically reduce the abs. coefficient.
CINDBLK S	cindblks.mat	CINDER OR CONCRETE BLOCKS SMOOTH	Careful, this is unpainted. Paint will drastically reduce the abs. coefficient.
CONCRETE R	concreter.mat	Concrete wall or floor (Rough)	Concrete rough, also rocks, ice for hockey rink before the Zamboni.
CONCRETE S	concretes.mat	Concrete wall or floor (Smooth)	Also Ice for hockey rinks after the Zamboni.
GYP 12.5MM	gyp125mm.mat	Plaster board 12.5mm on 3cm air	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.
GYP 2X 5/8	gyp2x58.mat	CONSTRUCTION #8 2 LAYER 5/8"	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.
GYP5/8CEIL	gyp58ceil.mat	5/8" THK MOUNTED 16" CNTR WITH GLS	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.

GYP 9.5MM	gyp95mm.mat	Plaster board 9.5mm on 5cm air	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.
GYPBRD 1/2	gypbrd12.mat	1/2' DRYWALL	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.
GYPBRD 5/8	gypbrd58.mat	5/8" THK MOUNTED 16" CNTR WITH GLS	Gypsum Board, Sheetrock, Drywall, all the same stuff.
MARBLE	marble.mat	MARBLE	Marble
MASONRY PT	masonrypt.mat	MASONRY PAINTED	Painted bricks or concrete.
PNTD BRICK	pntdbrick.mat	UNGLAZED, PAINTED	Painted bricks or concrete.
PLAST/LTHR	plastlthr.mat	ROUGH FINISH ON LATH	Plaster on metal lath, basically concrete.
PLAST/LTHS	plastlths.mat	SMOOTH FINISH ON LATH	Plaster on metal lath, basically concrete.
PLAST/TILE	plasttile.mat	GYPSUM OR LIME SMOOTH FINISH ON TILE	Plaster on metal lath, basically concrete.
TILE, GLAZD	tileglazd.mat	GLAZED TILE	Floor or wall tile.
UNGL BRICK	unglbrick.mat	UNGLAZED	Unglazed bricks
WDPANEL 16	wdpanel16.mat	Wood panelled wall 16mm on 4cm air	5/8" wood paneling on furring strips
WDPANEL 18	wdpanel18.mat	Wood panelled wall 18mm on 4cm air	11/16" wood paneling on furring strips

Tabla 35. *Listado de suelos en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
CARPT COMM	carptcomm.mat	COMMERCIAL GRADE CARPET	Commercial "level loop" carpet, minimal pad
CARPT CONC	carptconc.mat	Concrete floor with thin carpet	Commercial "level loop" carpet on concrete floor, no pad
CARPT HVY	carpthvy.mat	HEAVY ON CONCRETE	Residential carpet
CARPT INOT	carptinot.mat	INDOOR-OUTDOOR CARPET	The green stuff at Home Depot
CARPT LPAD	carptlpad.mat	LATEX BACKING ON 40 OZ HAIRFELT	Carpet with re- bond pad and vapor barrier.
CARPT PAD	carptpad.mat	ON 40 OZ HAIRFELT OR FOAM RUBBER	Carpet with re- bond pad
HARDWD CRT	hardwdcrt.mat	WOOD PARQUET IN ASPHALT ON CONCRETE	Wood tile floor
PARQT CON	parqtcon.mat	WOOD PARQUET IN ASPHALT ON CONCRETE	Wood tile floor
PARQUET FL	parquetfl.mat	Wooden parquet floor	Wood tile floor
TBLE TP WD	tbletpwd.mat	Wooden parquet floor	Wood tile floor
TILE, FLOOR	tilefloor.mat	LINOLEUM, ASPHALT, RUBBER, CORK TILE	Most any non- ceramic tile floor.
TERRAZZO	terrazzo.mat	CONCRETE OR TERRAZZO	Polished concrete flooring
WOOD FLR	woodflr.mat	Wooden floor on beams	T & G hardwood, can also be used

			as ceiling material.
WOODFLR CP	woodflrcp.mat	Wooden floor with thin carpet	T & G hardwood, with carpet over.
WOODFLR LN	woodflrln.mat	Wooden floor covered with linoleum	T & G hardwood, with linoleum flooring over.
WOOF LR CON	wooflrcon.mat	Wooden floor or linoleum on concrete	Hardwood, glued to concrete.
WOOF LR HWD	wooflrhwd.mat	HARDWOOD FLOOR ON BEAMS	T & G hardwood, can also be used as ceiling material.

Tabla 36. *Listado de materiales de construcción, ventanas y puertas*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
PLATGLS1/4	platgls14.mat	1/4" PLATE GLASS	Heavy plate glass.
DOOR HOLLW	doorhollw.mat	Door	Hollow door, masonite or hardboard skinned.
DOOR SOLID	doorsolid.mat	Door,1 3/4"SOLID CORE WOOD	Solid wood or steel door.
WIND GLASS	windglass.mat	ORDINARY WINDOW GLASS	Plain old window glass
WINDOW DP	windowdp.mat	Double pane glass	Plain old window glass, double paned
WINDOW DS	windowds.mat	Double pane glass	Plain window glass, double paned
WINDOW SP	windowsp.mat	Single pane glass	Plain old window glass

Tabla 37. *Listado de techos en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
ACDECK 1.5	acdeck15.mat	1.5"THK FBGLS 16GA PERF STL DECK	Steel acoustic decking. perforated with fiberglass over
ACDECK 2.5	acdeck25.mat	2"THK ACOUS DECK 16GA PERF STL DECK	Steel acoustic decking. perforated with fiberglass over
CIRRUS	cirrus.mat	CIRRUS CEILING MATERIAL ARMSTONG	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400

			mm back space assumed.
CIRRUS 75	cirrus75.mat	CIRRUS 75 CEILING MATERIAL ARMSTONG	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
CORTEGA	cortega.mat	CORTEGA CEILING MATERIAL ARMSTONG	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
NUB CLG 1"	nubclg1.mat	1" NUBBY CEILING MATERIAL ARMSTRONG	Armstrong ceiling panels.
PEBBLEWOOD	pebblewood.mat	RESIDENTIAL CEILING MATERIAL .10NRC	Residential ceiling, glued on.
SANSERRA T	sanserrat.mat	SANSERRA TRAVERTONE	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
SBV CIRRUS	sbvcirrus.mat	SCORED BEVELED TEGULAR CIRRUS	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
SNDLKCORTG	sndlkortg.mat	SECOND LOOK CORTEGA CEILING MATERIAL	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
TEG CIRRUS	tegcirrus.mat	TEGULAR CIRRUS CEILING	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.

TEXTURED	textured.mat	RESIDENTIAL CEILING MATERIAL .55NRC	Residential ceiling, glued on.
TUNDRA 1"	tundra1.mat	1"OPEN PLAN TUNDRA CEILING MATERIAL	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.
ULTIMA	ultima.mat	ULTIMA CEILING MATERIAL ARMSTONG	Armstrong Ceiling tile. Sixteen inch/400 mm back space assumed.

Tabla 38. *Listado de superficies en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
CHPBRD16M M	chpbrd16mm.mat	Chip board 16mm on 3cm air	Chipboard, also OSB. Thin panels supported only at edges
CHPBRD25M M	chpbrd25mm.mat	Chip board 25mm on 3cm air	Chipboard, also OSB. Thin panels supported only at edges
CHPBRD 8MM	chpbrd8mm.mat	Chip board 8mm on 3cm air	Chipboard, also OSB. Thin panels supported only at edges
FIB/BD AIR	fibbdair.mat	1/2" MOUNTED OVER 1" AIR SPACE	Fiberboard. Thin panels supported only at edges
FIB/BD PTD	fibbdptd.mat	1/2" MNT SOLID BCK SOME PAINTED	Fiberboard. Thin panels supported only at edges
FIB/BD UP	fibbdup.mat	1/2" MOUNTED/SOLID BACKING UNPAINTED	Fiberboard. Thin panels supported only at edges

FLEXBOARD	flexboard.mat	3/16" ASBESTOS MNT OVER 2" AIR SPACE	Panels supported only at edges
HARDBOARD	hardboard.mat	1/8" MOUNTED OVER 2" AIR SPACE	Door skin, Thin panels supported only at edges.
MASONITE	masonite.mat	1/2" MNT/OVER 1" AIR SPACE	Door skin, Thin panels supported only at edges.
PLYWD 1/2	plywd12.mat	1/2" THICK OVR/2"/4" AIR SP.	Panels supported only at edges
PLYWD 1/4	plywd14.mat	1/4" MNT/OVR 3" AIR SPACE	Panels supported only at edges
PLYWD 2"	plywd2.mat	2"GLUED TO 2 1/2" PLASTER ON LATH	Might as well be concrete
PLYWD 3/8	plywd38.mat	3/8"	Panels supported only at edges
PLYWD 6MM	plywd6mm.mat	Plywood panelling 6mm on 5cm air	Panels supported only at edges
STEEL	steel.mat	steel	Fairly heavy sheet steel

Tabla 39. *Listado de aislamientos en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
3"FIB INSL	3fibinsl.mat	FIBGLS FACED W KRAFT PAPER 3.5"THK	Pink stuff, R11, Kraft paper towards noise.
6"FIB INSL	6fibinsl.mat	FIBGLS FACED W KRAFT PAPER 6"THK	Pink stuff, R19, Kraft paper towards noise.
CELOTEX	celotex.mat	1"THK AP INSULATION W/FOIL SURFACE	Rigid fiberglass board w/vapor barrier
FIB/GLS 1"	fibgls1.mat	AF 100 1" MOUNTING 4	Rigid fiberglass board, Owens Corning 703 or equal.
FIB/GLS1"A	fibgls1a.mat	AF 530 1" MOUNTING 4	Rigid fiberglass board, Owens Corning 703 or equal.
FIB/GLS 2"	fibgls2.mat	AF 100 2" MOUNTING 4	Rigid fiberglass board, Owens Corning 703 or equal.
FIB/GLS2"A	fibgls2a.mat	AF 530 2" MOUNTING 4	Rigid fiberglass board, Owens Corning 703 or equal.
FIB/GLS4"A	fibgls4a.mat	AF 530 4" MOUNTING 4	Rigid fiberglass board, Owens Corning 703 or equal.

Tabla 40. *Listado de simulado de sitios ocupados en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
PUB IN WDP	pubinwdp.mat	CONGREGATION IN WOODEN PEWS	People sitting in wooden pews, fully occupied
PUBLIC TKC	publictkc.mat	Public on thick upholstered chairs	People sitting in well upholstered chairs, fully occupied
PUBLIC TNC	publictnc.mat	Public on thin upholstered chairs	People sitting in lightly upholstered chairs, fully occupied
PUBLIC WC	publicwc.mat	Public on wooden chairs	People sitting in un-upholstered chairs, fully occupied
STDNTS WC	stdntswc.mat	STUDENTS IN WOODEN SEATS	Some grad student measured his friends.

Tabla 41. *Listado de simulado de sitios ocupados en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
MTSEAT FAB	mtseatfab.mat	FAB.WELL UPOLST. SEATS UNOCCUP	Empty seats, fabric (get it, M T Seat ... say it aloud)
MTSEAT LTH	mtseatlh.mat	LEATHER UPOLST SEATS UNOCCUP	Empty seats, leather
MTSEAT WD	mtseatwd.mat	CHAIR, METAL OR WOOD UNOCCUP	Empty seats, wood

Tabla 42. *Listado de tratamientos acústicos en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
ACOUSTILE	acoustile.mat	SUFACE TILE GLAZED/PERFORATED(AIR)	Generic acoustic tile, glue on, the kind with big perforations.
AC PLASTER	acplaster.mat	1/2" Thick Zonolite	Generic acoustical plaster.
DRAPE MED	drapedmed.mat	Draperies medium	Draped to 1/2 area; i.e. 20 feet of drapes over 10 feet of surface.
DRAPE THIN	drapethin.mat	Draperies thin	Draped to 1/2 area; i.e. 20 feet of drapes over 10 feet of surface.
DRAPE THK	drapethk.mat	Draperies thick	Draped to 1/2 area; i.e. 20 feet of drapes over 10 feet of surface.
GLS/WL 1"	glswl1.mat	1" MNT/SOLID BACKING COVERED/FABRIC	Glass wool
GLS/WL 2"	glswl2.mat	MNT 1" AIR SPACE OPEN WEAVE	Glass wool
Plaster20_0,5	plaster20_0,5.m	Absorbtion Coefficient 0,5 Zoll	Generic acoustical plaster.
Plaster20_1_0.2 5	plaster20_1,25. 5	Absorbtion Coefficient 1 1/4 Zoll	Generic acoustical plaster.
Plaster20_1	plaster20_1.mat	Absorbtion Coefficient 1 Zoll	Generic acoustical plaster.
ROCKWOOL 1	rockwool1.mat	2" THICK MNT/SOLID BCK	Rock Wool is also called Mineral Wool;

			made from furnace slag.
ROCKWOOL 2	rockwool2.mat	MOUNTED OVER 1" AIR SPACE	Rock Wool is also called Mineral Wool; made from furnace slag.
ROCKWOOL 3	rockwool3.mat	MOUNTED OVER 2" AIR SPACE	Rock Wool is also called Mineral Wool; made from furnace slag.
SPRAY ACOU	sprayacou.mat	SPRAYED CELLULOSE FIBERS 1" ON CONC	Spray on cellulose fiber insulation. This is not ICC K13.
URETH PANE	urethpane.mat	1"THK URETHANE FOAM PANEL	Packing foam. Remove from room before it catches fire.
VELOUR HVY	velourhvy.mat	HEAVY 18oz DRAPED TO 1/2 AREA	Theatrical borders
VELOUR LT	velourlt.mat	LIGHT (10 oz) HUNG TOUCHING WALL	Theatrical borders
VELOUR MED	velourmed.mat	MED. 14oz DRAPED TO 1/2 AREA	Theatrical borders

Tabla 43. *Listado de tratamiento acústicos de Vendor, Comercial Products, en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
NUB WALL1"	nubwall1.mat	1" NUBBY WALL MATERIALS ARMSTRONG	Armstrong wall panels.
SS60FR701A	ss60fr701a.mat	SS60 FR701A WALL MATERIALS ARMSTRONG	Armstrong wall panels.
SS85CLASSC	ss85classc.mat	SS85 CLASSIC VINYL WALL MATERIALS	Armstrong wall panels.
SS85FR701A	ss85fr701a.mat	SS85 FR701A WALL MATERIALS ARMSTRONG	Armstrong wall panels.

Tabla 44. *Listado de Illbruck en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
SONEX 2"	sonex2.mat	SONEX 2" THICK ON FLOOR	Convoluted foam, "egg crate" style.
SONEX 3"	sonex3.mat	SONEX 3" THICK ON FLOOR	Convoluted foam, "egg crate" style.
SONEX 4"	sonex4.mat	SONEX 4" ON FLOOR	Convoluted foam, "egg crate" style.

Tabla 45. *Listado en MBI en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
BAFL 1"15F	baf115f.mat	1"X1.5# W/FABRIC COVER	Hanging acoustical baffle.
BAFL1"3P2M	baf113p2m.mat	1"THK 3#CORE W/2MIL PLASTIC COVER	Hanging acoustical baffle.
BAFL1.5"15	baf11515.mat	1.5"THK 1.5LB CORE W/2MIL PLAS COVER	Hanging acoustical baffle.
BAFL2"15P	baf1215p.mat	2"THK 1.5LB CORE W/2MIL PLAS COVER	Hanging acoustical baffle.
BAFL2"15P3	baf1215p3.mat	2"THK 1.5LB CORE W/3MIL PLAS COVER	Hanging acoustical baffle.
BAFL2" 2F	baf122f.mat	2"THK 2LB CORE FABRIC COVERED	Hanging acoustical baffle.
BAFL2"2PP	baf122pp.mat	2"THK 2LB CORE W/2MIL PERF PLAS COVE	Hanging acoustical baffle.
COLORSON1	colorson1.mat	1"THK#6 CORE FABRIC COVERED PANEL	Wall panel, fabric covered rigid fiberglass One inch thick.
COLORSON2	colorson2.mat	2"THK #6CORE FABRIC COV PANEL	Wall panel, fabric covered rigid fiberglass. Two inches thick.
2" LAPNDRY	2lapndry.mat	2"THK .75LB 3MIL PERF PLAS COVER	Hanging acoustical baffle.
4" LAPNDRY	4lapndry.mat	4"THK .75LB 3MIL PERF PLAS COVER	Hanging acoustical baffle.
PILLOWBAFL	pillowbaf1.mat	PILLOBAFFLE 1" THK MOUNTED HANGING	Hanging acoustical baffle.

Tabla 46. *Listado de RPG en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
2DGYP DIF	2dgydiff.mat	RPG 2 DEMENSIONAL GYPSUM DIFFUSOR	Diffuser
ABBFUSOR	abbfusor.mat	RPG FABRIC WRAP ABS/DIFF PANEL	Diffuser
ABS BLOCK	absblock.mat	GLZD TILE, RAND PERF 8"X16" TILES/GLS	Absorber/Diffuse r concrete block.
DIF BLK1	difblk1.mat	RPG CONCRETE DIFFUSER BLK UNPAINTED	Absorber/Diffuse r concrete block.
DIF BLK2	difblk2.mat	RPG CONCRETE DIFFUSER BLK PAINTED	Absorber/Diffuse r concrete block.
DIFFRACTAL	diffractal.mat	RPG WOOD ONE DIMENSIONAL DIFFRACTAL	Diffuser
FLUTTER	flutter.mat	RPG WOOD ONE FLUTTER CONTROL MOULDNG	Diffuser
OMNIFFUSOR	omniffusor.mat	2-D DIFFUSOR	Diffuser
QUAD DIFSR	quaddifsr.mat	RPG THERMOFORMED QUADRATIC DIFFUSOR	Diffuser
QUAD R DIF	quarddif.mat	RPG WOOD QUADRATIC RESIDUE DIFFUSOR	Diffuser
QUAD T DIF	quadtdif.mat	RPG CLR PLAS QUADRATIC RESIDUE DIFFU	Diffuser
PYRMID DIF	pyrmiddif.mat	RPG PYRAMIDAL DIFFUSOR	Diffuser

Tabla 47. *Listado de tectum en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
TECTUM109	tectum109.mat	1" on 2X2 WITH 2 1/2" R8 NOISE BARRR	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM1.5A	tectum15a.mat	1.5" ON A MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM15C4	tectum15c4.mat	1.5" ON C-40 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM15D2	tectum15d2.mat	1.5" ON D-20 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM1A	tectum1a.mat	1" on A MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM1C20	tectum1c20.mat	1" on C-20 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM1C40	tectum1c40.mat	1" on C-40 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM1D20	tectum1d20.mat	1" on D-20 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM2C40	tectum2c40.mat	2" ON C-40 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.

TECTUM2CA	tectum2ca.mat	2" ON A MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.
TECTUM2D20	tectum2d20.mat	2" ON D-20 MTG	Compressed wood fiber absorber panel. Impact resistant.

Tabla 48. *Listado de tratamientos acústicos, Shop Built, en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
500HZPANEL	500hzpanel.mat	500 Hz Helmholtz Resonator w/fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL1	perfpanel1.mat	perfpanel .18% on 8" cavity w/4"fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL2	perfpanel2.mat	perfpanel .79% on 8" cavity w/4"fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL3	perfpanel3.mat	perfpanel 1.4% on 8" cavity w/4"fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL4	perfpanel4.mat	perfpanel 8.7% on 8" cavity w/4"f	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL5	perfpanel5.mat	perfpanel .18% on 4" cavity w/2"fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL6	perfpanel6.mat	perfpanel .79% on 4" cavity w/2"fg	See "Master Handbook of

			Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL7	perfpnl7.mat	perfpnl 1.4% on 4" cavity w/2"fg	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.
PERFPANEL8	perfpnl8.mat	perfpnl 8.7% on 4" cavity w/2"f	See "Master Handbook of Acoustics, 4th ed." for construction details.

Tabla 49. *Listado de otros materiales en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
BED	bed.mat	BED, HOSPITAL OR SINGLE	
GRASS	grass.mat	GRASS, MARION BLUEGRASS 2" HIGH	
GRAVEL	gravel.mat	GRAVEL, LOOSE MOIST 4" THK	
LAKE/POND	lakepond.mat	LAKE MODERATLY SMOOTH	
POOL/SWIM	poolswim.mat	SWIMMING POOL	
SNOW	snow.mat	SNOW, FRESHLY FALLEN 4" THK	
SOIL	soil.mat	SOIL, ROUGH	
TREES	trees.mat	TREES, FIRS 20 SQ FT GRD AREA PERTREE	

Tabla 50. *Listado de materiales desconocidos en EASE*

EASE Name	DOS Name	EASE Description	Notes
WOOD GRID0	woodgrid0.mat	Wooden grid 90/15mm on 6cm air + gw	No details available
WOOD GRID1	woodgrid1.mat	Wooden grid 35/15mm on 2cm air	No details available
WOOD GRID1	woodgrid1.mat	Wooden grid 35/15mm on 2cm air	No details available
WOOD GRID2	woodgrid2.mat	Wooden grid 35/15mm on 2cm glasswool	No details available
WOOD GRID3	woodgrid3.mat	Wooden grid 35/15mm on 40cm air	No details available
WOOD GRID4	woodgrid4.mat	Wooden grid 35/15mm on 40cm glasswool	No details available
WOOD GRID5	woodgrid5.mat	Wooden grid 60/15mm on 40cm air + gw	No details available
WOOD GRID6	woodgrid6.mat	Wooden grid 120/15mm on 40cm glassw.	No details available
WOOD GRID7	woodgrid7.mat	Wooden grid 90/15mm on 40cm air + gw	No details available
WOOD GRID8	woodgrid8.mat	Wooden grid 90/15mm on 40cm air only	No details available
WOOD GRID9	woodgrid9.mat	Wooden grid 90/15mm on 6cm air only	No details available

Anexo F. Ficha técnica bucle magnético

Bucle magnético portátil LA-90 de Humantechnik

Descripción

Bucle magnético portátil LA-90 de Humantechnik

Un sistema de bucle de inducción magnético portátil de mostrador.

El bucle magnético portátil LA 90 está adaptado a la ley de accesibilidad y discapacidad. Este bucle está diseñado específicamente para que las personas con dificultades auditivas que llevan audífonos puedan comunicarse gracias a la función de inducción (la posición T o t-coil). El sistema es sencillo de instalar para un uso puntual o para adaptarlo a un escritorio (gracias a su batería).

Función :

Bucle magnético transportable ultracompacto con micrófono integrado. Ideal para un mostrador o para una reunión. El campo de acción es amplio pero limitado a la vez para que las conversaciones permanezcan confidenciales. Solamente su interlocutor captará en sus audífonos lo que usted le diga.

En caso de que su interlocutor no lleve audífonos, podrá conectar unos cascos auriculares para esa persona (enchufándolos en el conector 3.5 micro/cascos) para poder amplificar los sonidos de su voz.

El LA-90 no precisa de instalación, pero cuenta con agujeros para poder fijar el dispositivo en una mesa o en cualquier otra superficie plana en caso de desearlo, así como con un kit de fijación mural.

Características:

- Extremadamente práctico para las instituciones y los profesionales. Nueva ley del 1 de agosto de 2006 (equipos para personas con dificultades auditivas).
- Dimensiones (alto x ancho x profundo) : 200x185x70 mm

- Varios colores: azul, amarillo, rojo intercambiable
- Peso: 650 g
- Volumen del micrófono hasta 60 dB
- Alimentación eléctrica primaria: 100-240 V 50-60 Hz c.a.
- Alimentación secundaria: 16 V c.c. o vía el accu 1300 mAH de 12 V integrado
- Potencia de salida máx. 10 W
- Cable conector de la alimentación: 1,8 m
- ¡Puesta en marcha en pocos segundos sin gastos de instalación!

Utilización :

Encienda, coloque su audífono en posición T y disfrute. El bucle LA-90 funciona igual de bien con batería que en modo de carga. Un LED en la parte delantera del dispositivo muestra que el bucle está funcionando. Se puede utilizar el micrófono incorporado o añadir un micrófono externo para las reuniones con varias personas.

El bucle magnético es muy fácil de guardar, de utilizar y de transportar. Por ello se puede colocar en una mesa en modo carga y enseguida llevárselo rápidamente a otro lugar. Por el contrario, también es posible dejarlo de manera permanente en un mostrador o en una recepción.

Se entrega con pegatinas de vitrina «T» para señalar la presencia del dispositivo a las personas con discapacidad auditiva. Su diseño con tres colores a elegir (amarillo, azul o rojo) se adaptará a la decoración de cada lugar.

Ideal para:

- Mostrador de tiendas, zona de ventas
- Diálogo en una oficina (banco, administración)
- Mostrador de ayuntamiento
- Mostrador de oficina de turismo
- Personal de cara al público

¿Qué recibirá?

- 1 LA-90 con micrófono integrado
- 4 pegatinas «T» (dos de vitrina y dos clásicas)
- 1 pequeño destornillador para fijar la batería
- 3 insertos de color azul, amarillo o rojo
- 1 cargador / adaptador de corriente
- 4 pies de goma
- 1 manual de instrucciones
- 1 certificado de garantía

